

LE MOULIN DES NOQUETS / DU PETIT DAMPLY :
VALORISATION ET RÉHABILITATION

PROJET TUTEURÉ

Licence Professionnelle Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti

Camille Frachon, Johanna Di Lullo, Léa Schmutz et Margaux Loyer.

Remerciements

Pour la bonne élaboration de ce projet, nous tenons tout d'abord à remercier Mr Jean Vicq, propriétaire du Moulin des Noquets de nous avoir donné un libre accès à son bien.

Nous remercions également les archives départementales des Yvelines de nous avoir fourni un dossier documentaire concernant cet édifice.

Nous sommes reconnaissants à Mme Véronique Perucca, présidente de l'Association régionale des Moulins du Mantois et du Vexin et Mr François Baron, qui nous ont apportés leur aide lors de la recherche d'un moulin qui n'avait pas encore été réhabilité.

Quant à Mr Jean-Marie Ripart, maire de Jambville, nous le remercions pour ses conseils pertinents qui ont permis d'aboutir à la réhabilitation choisie.

Nous tenons également à remercier Emmanuelle Lieze, directrice du multi-accueil Les P'tits Chapontains à Pontcharra (38), qui nous a aiguillées quant à la faisabilité de notre projet de réhabilitation.

Pour finir, nous souhaitons remercier l'équipe éducative de la licence professionnelle Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti pour l'enrichissement apporté au cours de cette année.

TABLE DES MATIÈRES

<u>Remerciements</u>	3	III. <u>État sanitaire</u>	36
<u>Introduction</u>	7	1. Bâtiment principal du moulin	
I. <u>Contexte géographique</u>	8	2. Bâtiments annexes	43
1. Étude de cas de Jambville		IV. <u>Projet de réhabilitation</u>	44
a. Historique de la ville		1. Argumentaire du projet	
b. Situation géographique	10	a. Origine du projet	
c. La ville en quelques chiffres	11	b. Exemples de projets	46
d. Dynamisme de la commune		2. Description du projet	48
e. Urbanisme et protections	12	3. Réglementations d'un ERP	51
2. Le Parc Naturel Régional du Vexin	13	a. D'un lieu privé à un ERP	
a. Présentation générale		b. Normes PMR	52
b. Les recommandations du Vexin français	14	c. Normes incendie	53
II. <u>Le moulin</u>	16	4. Règlementation d'une crèche	
1. Historique		5. Esquisses de projet	55
2. Description architecturale	21	6. Développement	64
a. Description des matériaux constitutifs	25	a. Entrée et parking	
b. Description intérieure	27	b. Commerce et cafétéria	65
c. Description du mécanisme	33	c. Coworking	67
		d. Crèche	73
		e. Les espaces verts aux abords du moulin	75

V. <u>Restauration</u>	76
1. Présentation du devis	
2. Argumentaire des travaux	
a. Interventions extérieures	
b. Interventions intérieures	82
3. Devis	92
VI. <u>Subventions et financements possibles</u>	95
<u>Conclusion</u>	97
<u>Bibliographie</u>	98
<u>Sitographie</u>	
<u>Annexes</u>	103
<u>Iconographie</u>	141

Introduction

Les moulins présents en abondance sur le territoire national, font partie intégrante des paysages ruraux. Ils sont une composante essentielle du patrimoine vernaculaire. Selon le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS), l'architecture vernaculaire se caractérise par de grands principes généraux tels qu'un mode de construction partagé par la communauté, un recours à des types de construction traditionnels et un caractère local ou régional en réponse à son environnement.

Cette architecture résulte de son adaptation au territoire, ainsi le terme vernaculaire est synonyme de ruralité. En effet, tout élément appartenant ou faisant référence aux modes de vie des populations rurales peut être assimilé à du patrimoine vernaculaire. Du fait d'une grande abondance sur le territoire français, ce patrimoine a longtemps été considéré comme de moindre importance et c'est seulement à la fin du XXe siècle, qu'un regain d'intérêt apparaît pour cette architecture. C'est par exemple en 1999 qu'est ratifiée la Charte du patrimoine bâti vernaculaire par l'ICOMOS témoignant d'une évolution de la notion de patrimoine qui ne va plus seulement se limiter aux monuments historiques mais qu'elle s'étend à ce qu'on qualifie aussi de « petit patrimoine ».

En outre, la création du Parc Naturel Régional (PNR) du Vexin français suite à son classement en 1995 s'inscrit dans cette logique de reconnaissance envers la forte valeur patrimoniale et paysagère d'un territoire rural. En effet, le parc est composé de bourgs et de villages pittoresques implantés sur de vastes espaces naturels et agricoles aux paysages ruraux typiques.

Ainsi, Le PNR du Vexin Français a pour missions de protéger et de gérer son patrimoine naturel, culturel et paysager au travers d'actions de valorisation et de préservation des patrimoines bâtis, d'aménager son territoire afin d'apporter un développement économique et social respectueux de l'environnement. Ces orientations sont inscrites dans la Charte du PNR. En regard de ces actions, le Parc s'est retrouvé confronté

à des demandes de remise en fonctionnement et/ou de réhabilitation de moulins présents sur leur territoire. En effet, la sauvegarde de cette architecture vernaculaire s'accompagne le plus souvent d'une adaptation du lieu afin de convenir à nos modes de vie actuels et au confort moderne. Il peut aussi s'agir d'un changement de fonction qui permet de conserver la dimension patrimoniale de l'édifice, tout en apportant des transformations en vue de lui redonner une valeur d'usage.

Par conséquent, c'est dans ce cadre que nous sommes amenés à travailler sur un projet de réhabilitation et de valorisation d'un moulin dont l'usage n'a pas encore été modifié, se situant dans le Vexin français. À la suite de diverses prises de contact et d'une enquête approfondie, nos recherches ont mené à la trouvaille du moulin des Noquets/du petit Damply.

Pour le développement de notre propos, nous commencerons par présenter le contexte géographique de la ville de Jambville et plus largement du Parc Naturel Régional du Vexin français, puis nous nous focaliserons sur l'historique et la description architecturale du moulin des Noquets. Suite à cela, nous analyserons l'état sanitaire de cet édifice. Enfin, nous arriverons à la présentation et à l'argumentation de notre projet de réhabilitation qui mèneront à un aperçu des travaux à réaliser. En dernier lieu, nous dévoilerons les possibles subventions et financements.

Nota Bene : Les noms du Moulin des Noquets et du Moulin du Petit Damply sont avérés pour cet édifice et seront, tous deux, utilisés dans notre propos.

I. Contexte géographique

1. Étude de cas de Jambville

Le moulin des Noquets, également appelé moulin du Petit Damply, est situé sur la commune de Jambville dans les Yvelines en région Île-de-France.

Fig 1 - Localisation de la région Île-de-France, et carte des Yvelines avec localisation de la commune de Jambville (en rouge).

a. Historique de la ville

En 1899, le gouvernement demanda à tous les instituteurs de France d'écrire une monographie sur la commune où ils enseignaient, selon des chapitres définis pour les guider dans leur rédaction. Ces documents sont aujourd'hui consultables aux Archives départementales. Ce fut Monsieur Lanchantin, instituteur de Jambville à cette époque, qui fut donc chargé de décrire la ville. Ce document¹ est précieux car il est l'une des rares archives concernant son passé. Il constitue une étude de cas complète de la ville telle qu'elle fut au XIX^{ème} siècle et rassemble des informations concernant l'histoire de Jambville, notamment son étymologie et ses origines en abordant les principaux protagonistes et monuments.

D'après la tradition, Jambville tirerait son nom d'un dénommé Jam, un chevalier ayant accompagné Saint Louis lors de sa croisade en Égypte. Il orthographia le nom de la ville de différentes manières : « Jamville » ou « Jameville », puis « Jambeville » avant qu'elle ne se stabilise en « Jambville ».

Les origines du village sont difficiles à préciser. Il est fort probable que telles les communes voisines, les serfs vinrent s'y installer et bâtir leur habitations autour du château qui devait exister au préalable. Aucune trace de souvenirs des temps préhistoriques, aucun monuments ou instruments de l'époque gauloise et gallo-romaine n'ont été découverts à ce jour sur son territoire. Jambville ne daterait donc que de l'époque féodale.

Au XIX^{ème} siècle, la ville se compose du chef-lieu de la commune et des hameaux le Bout d'en Haut, le Bout-Guillon, les Noquets, le Grand-Damply, le Petit-Damply, la ferme du Hazay et les moulins des Roches et des Rigoles.

¹ Annexe 1 : Monographie de l'Instituteur, Jambville, 1899.

Les hameaux du Bourg d'en Haut et du Bout-Guyou sont en hauteur, tandis que celui des Noquets est dans la vallée pour bénéficier du ruisseau la Bernon. C'est le seul cours d'eau traversant Jambville.

Il prend sa source au pied de la côte de Lainville puis traverse les territoires de Montalet, Jambville et Seraincourt. Un autre ru appelé la Montcient le rejoint avant de se jeter dans l'Aubette à Meulan, qui se déverse ensuite dans la Seine.

Les communes limitrophes de Jambville sont Frémainville au nord et Seraincourt à l'est, toutes deux faisant alors parties du canton de Marines, arrondissement de Pontoise ; Oinville et Brueil-en-Vexin sont voisines de Jambville au sud, et Montalet-le-Bois et Lainville à l'ouest. Cette configuration regroupant ces sept villes est toujours identique à l'heure actuelle.

Le réseau hydraulique à cette époque s'effectue grâce à des canalisations qui amènent les eaux dans des réservoirs situés non loin du château, desservie ensuite par une fontaine et des abreuvoirs communaux qui y sont adossés. Les hameaux en hauteur sont quant-à eux alimentés par des sources.

La carte dessinée par l'instituteur (Fig 2) montre l'existence de plusieurs moulins localisés sur la commune, installés le long de la rivière de la Bernon : le moulin des Rigoles à l'ouest et le moulin des Roches à l'est. Le bâtiment du moulin des Noquets est bien visible mais non légendé.

Le document de l'instituteur fournit également des informations concernant l'activité industrielle de Jambville au XIXe, principalement concentrée sur l'exploitation d'une carrière de pierre située au Grand Damply. Cette dernière comporte une partie à ciel ouvert et une partie en galerie souterraine. Y sont extraites de la « pierre dure », « demi-dure » et de « la pierre tendre ». Une autre carrière au hameau des Noquets ne fournit que du moellon.

Le clocher de la ville ainsi que le château sont les deux monuments témoins de cette époque féodale. Le château, bâti au droit de l'église, est construit entre le XVe siècle et le XVIIIe siècle sur les bases d'un ancien château médiéval.

Fig 2 - Carte de Monsieur Lanchantin, 1899 et localisation du moulin des Noquets.

Aucun personnage remarquable n'a illustré la commune. Des cartes postales nous donnent un aperçu de la ville telle qu'elle était au environ du XIXe siècle.

Fig 3 - Carte postale "Environs de Meulan - Jambville, Place de l'Église", XIXe siècle.

Fig 4 - Carte postale "Moulin des Rigoles, Jambville par Montalet", XIXe siècle.

b. Situation géographique

Jambville est une petite commune rurale située dans le nord du département des Yvelines, dans le sud du périmètre du Parc naturel régional du Vexin français. La ville se trouve à la limite du Val-d'Oise à cinq kilomètres environ au nord-est de Mantes-la-Jolie, à huit km au nord-ouest de Meulan-en-Yvelines, à 40 km environ au nord-ouest de Versailles et à environ cinquante km de Paris.

À l'écart des grands axes, la commune est traversée par des routes départementales, qui desservent les communes limitrophes. Une piste cyclable, la verte Damply/Noquets, a été aménagée en 2022.

Le territoire communal est traversé par La Bernon, un ruisseau long de sept kilomètres environ et affluent de la Montcient, une petite rivière qui se jette dans la Seine à Meulan. Ce cours d'eau traverse la partie sud de la commune d'ouest en est.

Fig 5 - Plan de Jambville, Géoportail.

c. La ville en quelques chiffres

Commune peu ou très peu dense, Jambville est une commune rurale. En effet, selon le Plan d'Occupation des Sols de 2021², le territoire se compose de 412,42 ha d'espaces agricoles, forestiers et naturels, contre 76,03 ha d'espaces artificialisés.

Le nombre d'habitants en 2022 est de 850 jambvillois³. Il s'agit majoritairement d'une population relativement jeune ayant moins de 50 ans et d'une proportion quasi égale d'hommes et de femmes.

L'évolution de la taille des ménages connaît cependant une baisse depuis 1968, passant de trois personnes à 2,6 en moyenne en 2019. Le nombre d'habitants a notamment augmenté ces trois dernières années suite à la pandémie, incitant quelques citadins à s'installer en zone rurale en périphérie de Paris.

Le nombre total de logements connaît une évolution croissante depuis 1968, qui était de 141, puis 298 en 2008 et 331 en 2018.

Parmi ces logements en 2019, 87,5 % sont des résidences principales, 4,9 % des résidences secondaires / logements occasionnels et 7,6 % des logements vacants. Ces habitations étaient pour 93,3 % d'entre elles des maisons individuelles, contre 6,1 % d'appartements. Il n'y a aucun hôtel, campings ou hébergements collectifs.

Jambville profite de créations d'entreprises et d'établissements depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Ces créations concernent en grande partie l'administration publique, l'enseignement, la santé humaine et l'action sociale, mais aussi des activités spécialisées, scientifiques, techniques et activités de services administratifs et de soutien.

² Annexe 2 : Occupation du sol majoritaire, Jambville, Institut Paris Région.

³ Source INSEE en ligne : Dossier complet Commune de Jambville (78317), 2019.

d. Dynamisme de la commune

Jambville est surtout connue pour son château (Fig 6), inscrit au titre des monuments historiques les 22 décembre 1994 et 10 février 2010. Depuis 1952, y siège le Centre national de formation des Scouts et Guides de France. Le parc de 50 ha du château dispose de plusieurs bâtiments d'accueil et dortoirs, et de nombreuses infrastructures diverses en extérieur pour accueillir les rassemblements importants de jeunes. Le parc du château est entouré d'un mur d'enceinte, et de par ses infrastructures, fonctionne de manière indépendante de la ville lors des évènements.⁴

Fig 6 - Château de Jambville.

La commune possède quelques commerces et services : coiffeur, vente de mobilier, garages automobiles, institut de beauté, entreprise générale du bâtiment, maçonnerie, serrurier, menuisier, électricien, plombier,.... Cependant, il n'y a pas de commerces alimentaires locaux ou de proximité proche ; les supermarchés alimentaires et boulangeries les plus proches sont situés en moyenne à cinq kilomètres, dans les communes alentour.

⁴ Annexe 3 : Plan du parc de Jambville, Scouts de France, 2018.

Dans le bourg se trouve une salle des fêtes dont le premier étage est la bibliothèque, et une école primaire de quatre classes. Une extension de cette dernière a été réalisée en 2010 afin de maintenir les classes accordées par l'éducation nationale. Ce projet a coûté plus d'un millions d'euros mais fût pour la commune un investissement nécessaire.

Un petit parc public se trouve aux abords de la mairie.

La salle des fêtes accueille plusieurs associations actives sur la commune qui participent au dynamisme de la vie locale, d'activités manuelles, de l'entretien et de la restauration de l'église, des évènements festifs, sportifs ou culturels.

e. Urbanisme et protections

La commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris régie par le GPSEO, la plus grande communauté de communes « Grand Paris Seine et Oise ».

Cette collectivité issue de la fusion de six intercommunalités du Nord des Yvelines créée le 1er janvier 2016 regroupe 73 communes, soit 405 000 habitants sur 500 km². Elle se positionne comme la plus grande communauté urbaine de France, au rang des Établissements publics de coopération intercommunale au plan national. Cet organisme est dirigé et aide à la subvention des aménagements urbains des communes dont il a la charge.

Jambville est rattachée au PLU intercommunal ou communautaire (PLUi) mise en place par le GPSEO qui dicte les règles d'aménagement et d'utilisation des sols.⁵

La ville possède plusieurs protections liées au patrimoine. En effet, située dans le Parc Régional du Vexin Français, son territoire est protégé en tant que Site inscrit - Île-de-France.

Son château inscrit au titre des Monuments Historique bénéficie de la protection "Immeubles classés ou inscrits".

Les infrastructures bâties situées dans un périmètre défini autour du monument sont préservées par la Protection au titre des abords de monuments historiques.

Fig 7 - Carte des protections de Jambville, Atlas des Patrimoines.

Le moulin des Noquets étant situé dans le parc naturel régional du Vexin Français, nous allons aussi nous intéresser à ce contexte géographique précis.

⁵ Annexe 3 : Plan de zonage Jambville, GPSEO.

2. Le Parc Naturel Régional du Vexin français

a. Présentation générale

Le Vexin français est situé au nord-ouest de l'Île-de-France. Principalement constitué de la moitié ouest du département du Val d'Oise, il s'étend également sur le nord des Yvelines et dans les Hauts de France où il occupe une portion du sud de l'Oise. Il regroupe au total 98 communes, 78 dans le Val d'Oise et 20 dans les Yvelines.

Fig 8 - Carte des communes du Vexin français, Parc naturel régional du Vexin français.

Cette région est protégée en 1972 et 1998 et représente le plus grand site inscrit de France soit environ 50 000 hectares. Il constitue une région naturelle caractérisée par un vaste plateau calcaire de faible altitude, couvert de limons fertiles propices à la culture céréalière et au développement des sociétés rurales.

Le Vexin est dominé par des buttes boisées et il est creusé par les méandres de la Seine et les nombreuses vallées de ses affluents. Son extension peut être délimitée en grande partie par le réseau hydraulique.

Fig 9 - Vallée de l'Epte, Parc naturel régional du Vexin français.

L'appellation Vexin découle du nom du peuple gaulois des Véliocasses dont le territoire deviendra à l'époque romaine une cité de la province Lyonnaise administrée par sa capitale Rotomagus (aujourd'hui Rouen). Le futur vexin français est alors aux confins septentrionaux de la région au contact des puissants Bellovaques au Nord et de Carnutes et Parisii au Sud et à l'Est.

Depuis l'antiquité, c'est une terre à dominante rurale tournée vers l'agriculture est dépourvue de grands centres urbains. La vie s'y organise autour de grandes exploitations agricoles et artisanales à raison d'environ une toutes les cinq kilomètres. L'agriculture a façonné les paysages et les formes bâties du Vexin français. En effet, de nombreux corps de ferme et de moulins anciens sont présents sur ce territoire, précieux témoignages de cette forte activité agricole.

Le Parc s'organise autour d'un projet de développement qui s'appuie sur la protection et la valorisation des patrimoines. Il s'engage avec ses partenaires à préserver les milieux naturels, réhabiliter le patrimoine bâti et contribuer à un développement économique local respectueux de l'environnement.

b. Les recommandations du Vexin français

Le PNR du Vexin Français a édité un guide pratique du patrimoine bâti, celui-ci émet un certain nombre de recommandations lors d'éventuels travaux à réaliser.

- La protection de la biodiversité

Avant de débiter tous travaux, une inspection complète de la propriété est nécessaire, afin de déterminer si une ou plusieurs espèces animales ou végétales occupent l'édifice. En effet, il est important de connaître celles qui peuplent la parcelle concernée pour ensuite déterminer efficacement comment le projet peut prendre en compte la biodiversité, en trouvant des solutions qui permettent une cohabitation pérenne, ou encore en mettant en œuvre des dispositifs qui favorisent l'installation de nouvelles espèces qui ne sont pas encore présente sur le site. Ce diagnostic peut être fait par une multitude de moyens. Nous pouvons nous faire aider par exemple par les techniciens du Parc ou par des associations naturalistes de notre secteur.

- Les toitures

Les paysages du Vexin français sont fortement marqués par ces longs pans de toitures couverts de tuiles. En très grande majorité à deux versants, ces importantes surfaces, la plupart du temps opaques, montrent une certaine homogénéité. Avant d'intervenir sur la charpente, il faut impérativement connaître l'origine des pathologies qui touchent la structure. Le remplacement des bois dégradés peut se faire partiellement par purge de la partie endommagée ou intégralement par le remplacement à l'identique.

Au niveau des rives et de faîtages le parc recommande de faire les scellements avec du mortier de plâtre et chaux.

Dans de nombreux cas, bien qu'il soit bien couramment pratiqué, le traitement des bois de charpente n'est pas forcément nécessaire.

Le parc demande donc de veiller à traiter avec des produits adaptés et durant une période bien précise c'est-à-dire à partir de mi-novembre pour s'achever avant fin juin pour ne pas tuer les chauves souris.

L'implantation de nouveaux éléments dans la toiture tels que des lucarnes et des châssis de toit est un réel projet d'architecture. Il s'agit d'évaluer au mieux les besoins en lumières et de les confronter à l'intérêt patrimonial de l'édifice et de son environnement proche.

Il est demandé de s'inspirer des rythmes verticaux engendrés par les percements existants pour maintenir une certaine symétrie si elle existe.

- Les menuiseries

Dans le vexin français, les maisons présentent des façades très opaques avec peu de percement. Les ouvertures sur l'extérieur, en raison des déperditions énergétiques importantes, étaient limitées au strict nécessaire. L'orientation au sud était largement favorisée pour permettre de faire pénétrer largement les rayons du soleil et réchauffer la maison. Les grandes pièces de bois étaient rares, les linteaux étaient de faible longueur limitant la largeur des ouvertures.

Le parc demande que la couleur des menuiseries tentent de s'inspirer de l'environnement, cherchant une homogénéité d'ensemble plutôt qu'un contraste individuel. Les couleurs franches étaient proscrites au profit de couleurs en demi-ton intégrant du gris dans le mélange. Le blanc n'est pas à utiliser. Les couleurs conseillées sont : RAL 7035, RAL 3007, RAL 1014, RAL 6009 et RAL 5014.

En cas de changement des menuiseries d'origine, il est demandé pour un souci patrimonial, environnemental et fonctionnel d'employer des menuiseries bois et d'éviter le PVC et l'aluminium. Il est également conseillé de garder des volets en bois car ils participent à l'économie d'énergie, un objectif primordial aujourd'hui, en plus de l'intérêt patrimonial. Il est demandé de ne pas installer de volets roulants.

Fig 10 - Les couleurs conseillées pour les menuiseries d'après le référentiel RAL, Guide pratique du Vexin français.

• Maçonneries

Territoire de calcaire, le choix des matériaux pour les constructions du Vexin français s'est porté sur la pierre. En fonction des carrières d'extraction, de la dureté de leur pierre et de l'usage des maçonneries, différentes techniques de taille ont été utilisées et avec elles, des typologies architecturales très différentes. Nous retrouvons dans ce secteur trois différents types de roche : le silex, la meulière et le calcaire.

Lors de travaux sur la maçonnerie, le nettoyage des pierres sera presque toujours obligatoire. Dans ce cas, afin de ne pas abîmer le calcin, il est demandé d'éviter le sablage, la brosse métallique et le lavage à haute pression. Il faut en effet privilégier un nettoyage à basse pression, à la brosse à fibre de verre et à l'eau. Les pierres dégradées seront remplacées par des pierres de même nature et liées par un mortier de chaux.

Les façades sans décor particulier seront enduites complètement ou à pierre vue, selon l'exposition aux intempéries hormis les chaînes d'angles. Il est surtout demandé d'éviter le systématisme des enduits à pierre vue à la mode, qui ne correspondent à aucune vérité historique. La couleur de ces enduits sera celle des sables de carrières employés, le plus souvent un ocre clair.

Fig 11 - Localisation des différents roches présentent dans le Vexin, Guide pratique du Vexin français

Fig 12 - Schéma de principe des différentes couches d'enduit.

II. Le moulin

1. Historique

L'histoire des moulins est intrinsèquement liée aux variations des besoins alimentaires et aux évolutions socio-économiques. L'apparition de ce nouveau système vient remplacer le pilonnage du grain à la main. Plus communément nommé le moulin à sang ou le moulin à bras, c'est un mécanisme qui emploie la force animale ou humaine pour broyer les grains au moyen d'une meule verticale, cela permettant d'augmenter la productivité en démultipliant l'énergie. Cette évolution daterait au moins de l'antiquité gréco-romaine.

En parallèle, un système plus complexe se développe, celui des moulins à eau. Leur utilisation est avérée depuis l'antiquité, en effet, les romains utilisaient la force hydraulique depuis le I^e siècle avant notre ère, des descriptions détaillées par Vitruve dans son ouvrage *De Architectura* nous sont parvenues. Depuis cette période, le mécanisme a bien évolué et c'est à compter du IX^e siècle qu'apparaissent des moulins à eau similaires dans leurs fonctionnements à ceux d'aujourd'hui.

C'est au Moyen-âge que le moulin devient une véritable machine universelle. En effet, c'est à cette période qu'une floraison des moulins va s'effectuer, principalement entre les Xe et XII^e siècles, celle-ci est à mettre en corrélation avec la croissance démographique de cette époque et il faut aussi noter que le pain est l'aliment de base de la population. Ce sont des constructions qui se font sur décision des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques sur leurs domaines, et les moulins leur permettent d'engranger de substantiels revenus grâce notamment à la banalité, un droit seigneurial qui leur confère l'obligation d'entretenir et de mettre à disposition des installations mécaniques contre une rémunération des habitants qui ne peuvent alors qu'utiliser ces dernières.

L'invention du moulin à vent, véritable prouesse technique, est réalisée vers les années 1180, cependant sa présence sur le territoire français à travers les âges reste moindre par rapport à celle des moulins à eau.

Le rapport était environ de cinq moulins à eau pour un moulin à vent. L'utilisation de la force hydraulique va être contrôlée dès le XVI^e par autorisation royale, qui ne pourra être obtenue qu'en tant que seigneurs ou en tant que membre du clergé.

À compter du XVII^e siècle, des progrès permettent une meilleure productivité des moulins. Une statistique établie en 1809⁶ décrit l'équipement du territoire national en termes de moulins à l'échelle de chaque région. Ce document distingue les moulins à vent des moulins à eau catégorisant ces derniers entre roue verticale et roue horizontale.

Ainsi, nous apprenons qu'il y avait plus de 20 000 moulins en France. Concernant la Seine-et-Oise, ancien région française, qui regroupait les départements actuels suivants : les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, le Val d'Oise, comptait 62 moulins à vent contre 704 moulins à eaux dont 685 disposait d'une roue verticale (Fig 13).

Fig 13 - Carte des moulins de France en 1809 d'après la statistique de 1809.

6 Statistique figurant dans le livre *Le moulin et le meunier* de Claude Rivals.

Enfin, le développement industriel et l'invention de l'électricité viennent marquer la fin de l'utilisation intensive des moulins à l'échelle nationale. En effet, ces systèmes hydrauliques ne font pas le poids en matière de rendement. Ces moulins tombent en désuétude par manque d'entretien du fait de l'abandon de leur usage premier.

Comme nous avons pu le voir précédemment, le Vexin français est un territoire à dominante rurale qui se situe au carrefour de trois grandes provinces : l'Île-de-France, la Normandie et la Picardie. Il est ainsi tout à fait cohérent qu'un fort développement agricole ait eu lieu sur cette zone afin de pouvoir répondre aux besoins alimentaires de ces régions. De plus, le parc compte six bassins versants principaux, ce sont des portions de zones délimitées par des lignes de partage des eaux et qui est irriguée par une seule rivière avec tous ses affluents (Fig 14). Par conséquent, il est tout naturel que 78 moulins étaient répertoriés vers 1730, tout en sachant que la probabilité qu'il y en avait plus est grande au vu des données de la statistique de 1809.

Fig 14 - Carte des cours d'eau dans le PNR Vexin français montrant les six principaux bassins versants.

Pour cette étude, le bassin versant concerné est celui de la Montcient.

En effet, le moulin de notre étude, le moulin des Noquets ou du Petit Damply, est un moulin de rivière situé sur la Bernon, un affluent de la Montcient. Cette dernière est un cours d'eau faisant treize kilomètres et présentant un dénivelé de 70 m.

La Bernon, quant à elle, coule sur 5,3 km. Le nombre de moulins hydrauliques inventoriés sur ce bassin est de 22. Et pour se concentrer spécifiquement sur Jambville, le village compte trois moulins hydrauliques, tous situés sur la Bernon et relativement proches les uns des autres. Ce sont le moulin des Roches, le moulin des Rigoles et le moulin du Petit Damply (Fig 15).

Fig 15 - Détail du cadastre de 1824 avec la localisation des trois moulins de Jambville.

L'historique du moulin du petit Damply que nous pouvons retracer est restreint. Faisant partie d'une typologie de patrimoine vernaculaire, très présente sur l'ensemble du territoire français, il n'a pas été jugé primordial au cours du temps de conserver des archives à leur sujet rendant ainsi la recherche historique compliquée et fastidieuse.

Fig 16 - Carte postale ancienne du moulin du Petit Damply.

Le moulin se situe au 1 chemin du moulin. Celui-ci est propriété de la famille VICQ depuis plusieurs générations.

Une discussion avec le propriétaire actuel, Monsieur Jean VICQ, nous apprend notamment que ce moulin était le dernier à alimenter les alentours durant la seconde guerre mondiale mais qu'après cette période, l'ouvrage n'a plus été en fonctionnement. Ainsi, le bief a été rebouché volontairement et la roue n'est plus du tout utilisée à ce jour.

Une fiche de pré-inventaire réalisée en février 1989⁷ mentionne que l'exploitation du moulin avait été suspendue entre les deux guerres mondiales mais qu'effectivement celle-ci a été remise en marche brièvement sous l'occupation allemande. Ce dossier nous apprend également que le moulin appartenait aux seigneurs de Jambville, cela fait sens au vu de sa proximité avec le château, lieu de résidence des dits seigneurs.

De plus, l'utilisation de la force hydraulique est réglementée depuis le XVIIe siècle par l'autorisation royale, qui est un privilège à destination des seigneurs et du clergé.

Afin de pouvoir retracer son historique, une première recherche a été de consulter les cadastres numérisés sur le site des archives départementales des Yvelines ce qui permet de donner une idée de son époque de construction.

Ainsi, le plan d'intendance de la paroisse de Jambville daté de 1781 (Fig 17), nous informe que le moulin existait déjà, une roue apparaît même pour figurer la typologie de l'édifice concerné. Un ensemble de six dépendances encadre le bâtiment principal du moulin à cette date.

Fig 17 - Plan d'intendance de Jambville, 1781.

⁷ Annexe 4 : Fiche de pré-inventaire Édifices et monuments, commune de Jambville, Moulin du petit DAMPLY.

Concernant les plans cadastraux de la commune réalisés en 1824, nous pouvons voir que la disposition du moulin et de ses dépendances a évolué par rapport à celle de 1781. En effet, nous observons que l'édifice au centre et les deux petites dépendances situées en avant du moulin ont disparu. Pour expliquer ce changement, nous émettons la possibilité que la roue qui apparaissait sur le plan d'intendance était à l'origine à l'extérieur du moulin et qu'elle a pu être incorporée au corps même du bâtiment par la suite.

Fig 18 - Plan de l'administration du cadastre de 1824 et détail sur le moulin et la ferme du petit Damply.

Une explication peut être donnée quant au nom petit Damply donné à ce moulin.

Sur le zoom du plan de 1824, nous voyons qu'il est situé à proximité d'un corps de ferme appelé Hameau du petit Damply, il est ainsi possible que le moulin soit liée à l'activité de ce hameau reprenant ainsi le même nom. En outre, une carrière située à Oinville-sur-Montcient extrayait une pierre de bonne qualité qui était connue sous le nom de pierre de Damply.

Le rapprochement avec le nom du moulin et celui du hameau est simple à faire mais effectivement, nous pourrions nous dire que la pierre utilisée dans le cadre de leur construction provenait de cet endroit. Son autre nom, moulin des Noquets, est probablement lié à l'expansion du Hameau des Noquets qui a permis à l'édifice d'y être pleinement intégré ce qui n'était pas le cas avant.

Les plans du cadastre remembré effectués entre 1948 et 1952 (Fig 19) nous permettent de comprendre que la Bernon a été déviée de son lit naturel et contourne le moulin pour le rejoindre un peu plus loin. Il est ainsi possible que son lit suivait l'emplacement actuel du bief.

En liant avec les informations récoltées auprès du propriétaire, nous pouvons en conclure que les travaux de déviation de la Bernon précèdent la première guerre mondiale. Le pourquoi est plus difficile à envisager mais il aurait peut être à voir avec une volonté d'améliorer le rendement du moulin en passant par exemple d'un système avec une roue en-dessous au système actuel, fonctionnant avec une roue par-dessus qui nécessite une chute d'eau ce qui est permis par la construction du bief. Il est aussi possible que les plans plus anciens n'aient pas été aussi précis et n'indiquent pas la déviation du bief.

Fig 19 - Plan du cadastre remembré, 1948-1952

Ces plans cadastraux nous permettent également de déterminer que la construction de la dépendance qui s'est faite le long du bief dans la cour intérieure est assez récente puisqu'elle n'apparaît pas sur le plan du cadastre remembré alors que c'est le cas de la parcelle cadastrale actuelle (Fig 20), cela est également confirmé par l'utilisation de matériaux récents tels que des briques de parpaings (Fig 21).

Fig 20 - Parcelle du moulin, cadastre 2023

Fig 21 - Dépendance nord et bief.

Lors de notre visite sur place, nous avons vu que deux dates figuraient sur les façades du moulin. La plus ancienne est gravée sur la façade Est et indique C 1791 (Fig 22). Notre première hypothèse a d'abord été de penser que celle-ci correspondait à la possible date de construction du moulin mais celle-ci se retrouve réfuter par le cadastre de 1781 où nous voyons bien que le moulin existait déjà à cette période. Ainsi, il est plus probable que cette date fasse référence à des travaux ou à un changement de pierre ayant eu lieu à ce moment donné.

Fig 22 - Inscription façade 1781.

Concernant la deuxième inscription, elle est située sur la façade Ouest et nous annonce la date 1938 (fig 11). Celle-ci étant incrustée directement dans l'enduit, cela laisse à penser qu'elle correspond à la réfection de l'enduit.

Fig 23 - Inscription façade 1781.

Il est à présent temps de vous décrire le moulin.

2. Description architecturale

Le moulin du petit Damply a une typologie qui peut se rapprocher d'un corps de ferme traditionnel. En effet, il y a un bâtiment principal, celui du moulin, et ses dépendances disposés autour d'une cour carrée fermée.⁸

Fig 24 - Plan masse de l'existant.

À l'est, le bâtiment du moulin de forme longitudinale, est situé en bordure du chemin du moulin.

Fig 25 - Côté sud du moulin.

L'entrée s'effectue par le côté sud via un portail qui relie le moulin à une dépendance qui accueillait une partie du mécanisme, elle servait aussi de grange. Celle-ci était accolée à un préau qui recueillait les bottes de foin.

Fig 26 - Entrée entre le moulin et la dépendance nord avec un préau et le foin.

⁸ Annexe 7 : Plans et élévations de l'état des lieux.

Fig 27 - Vue de la cour de la dépendance Sud, avec portail d'entrée (à gauche).

Fig 28 - Vue de la dépendance Sud.

Pour le côté ouest, ce sont deux petites dépendances, probablement une grange et des fours à pain, qui sont séparées par un accès qui mène directement au cours d'eau situé à l'arrière des bâtiments.

Fig 29 - Vue de la cour des deux dépendances Ouest.

Fig 30 - Accès menant à l'arrière côté cours d'eau.

Fig 31 - Le cours d'eau qui se deverse au niveau du bief condamné.

Fig 32 - Mur du bief, terrain à l'arrière de l'annexe Ouest.

Fig 33 - Arrière des annexes Ouest.

Fig 34 - Arrière des annexes Est et arrière de la dépendance Sud.

C'est le bief amenant l'eau du ruisseau jusqu'à la roue, long d'une trentaine de mètres, qui vient fermer la face nord. Accolée au devant du bief, une dernière dépendance servait d'entrepôt et disposait de clapiers à lapins (Fig 37).

Fig 35 - Le bief condamné et le cours d'eau.

Fig 36 - Le bief longeant la dépendance Nord jusqu'au moulin.

Fig 37 - Dépendance Nord et clapiers à lapin (à gauche).

De l'extérieur, il est difficile de deviner que cette parcelle accueille un moulin. Les éléments les plus reconnaissables tels que la roue, sont cachés au sein même de la bâtisse. Toutefois, il y a tout de même quelques spécificités reconnaissables comme la présence d'un monte-charge au devant de la façade du moulin permettant la montée et la descente des sacs de grains et de la farine. Ce système a été permis par la création d'une lucarne pendante surmontée d'une toiture chevalet. Elle est dans le prolongement du mur de façade et dans la toiture. Cette typologie était souvent utilisé pour monter le foin ou le grain, et pouvait alors s'appeler lucarne meunière.

Fig 38 - Monte-charge et lucarne en façade Est du moulin.

Esthétiquement, son architecture ne diffère pas de l'architecture locale présente dans le Vexin Français. Les moulins étant une typologie très présente sur ce territoire, ce n'est pas étonnant pour un moulin de moyennes dimensions. La reprise de l'architecture typique d'une maison rurale se retrouve dans les volumes simples : le bâtiment principal étant peu profond, il est plus long que large.

a. Description des matériaux constitutifs

Les matériaux choisis pour la construction entrent aussi dans ces critères. Le Vexin étant un territoire de calcaire, il est tout naturel que cette pierre ait été mise en œuvre pour le moulin et ses dépendances.

Tous les bâtiments, hormis ceux de la dépendance la plus récente, sont réalisés en blocage de moellons, qui consiste à associer des pierres calcaires taillées grossièrement au moyen d'un liant (Fig 39). Ce mode de bâtir est le plus répandu dans le Vexin Français étant le plus économique. Des chaînages d'angle viennent apporter un renfort structurel afin d'augmenter la résistance de la maçonnerie sur la durée (Fig 40). Des tirants métalliques et des traverses en bois sont également présents sur le moulin (Fig 42 et 43), venant eux aussi renforcer la structure du bâtiment. La dépendance au nord est quant à elle constituée de briques de parpaing.

Les façades du moulin sont enduites, celles de la dépendance sud semblent aussi l'être mais il est difficile de déterminer si c'était le cas à l'origine. Dans les milieux ruraux et ce pour des raisons économiques, il était fréquent que ce ne soit que les façades les plus nobles et les plus visibles qui reçoivent ce traitement protecteur.

Cet enduit est épais. Sur certaines zones, il présente une texture singulière, propre à l'application d'un enduit écrasé (Fig 43). Cette technique consiste à écraser l'enduit juste après la pose de la troisième couche à l'aide d'une taloche, dans le but de lui donner une finition lisse

mais qui comporte néanmoins certaines irrégularités.

Fig 39 - Blocage de moellons.

Fig 40 - Chainage d'angle.

Fig 41 - Dépendance nord avec parpaings.

Fig 42 - Tirant métallique.

Fig 43 - Zone présentant un enduit écrasé.

Fig 44 - Détail sur l'épaisseur de l'enduit.

Fig 45 - Traverse de bois.

Pour la couverture, le moulin ainsi que la dépendance Sud possèdent une toiture à double-pente recouvertes de tuiles plates mécaniques. Une cheminée réalisée en maçonnerie de briques chapeaute la toiture du moulin. Une des annexes côté ouest n'est plus couverte suite à un écroulement de la charpente, les débris sont toujours présents pour en témoigner. Le reste des bâtiments sont dotés d'un toit monopente constitué d'une tôle de couverture bac acier de couleur brique.

Fig 46 - Vue sur les couvertures des dépendances sud, ouest et nord.

Fig 47 - Vue sur les tuiles sous la charpente du moulin.

b. Description intérieure

La répartition intérieure du moulin est relativement simple. Au rez-de-chaussée, nous avons trois espaces distincts (Fig 48).

La pièce la plus au Nord contient la roue du moulin et son seul accès ne se fait que via la porte située sur la façade Nord, elle est ainsi totalement indépendante hormis le passage de la transmission de la roue vers les engrenages à travers le mur.

La partie centrale permet le passage à l'étage supérieur par un escalier à volée simple qui est mis en place à chaque niveau, dans le même sens de montée. Une cloison permet la séparation avec toute une surface dont le propriétaire souhaite conserver l'usage et privatiser l'accès, ce qui sera également le cas pour la surface équivalente du premier étage.

RDC
Fig 48 - Plan du RDC.

Fig 49 - Entrée de la salle de la roue.

Fig 50 - Roue du moulin.

Fig 51 - Vue de la porte d'entrée (à droite) et de celle menant à la partie privée, RDC.

Fig 52 - Vue du RDC.

Fig 53 - Vue de l'escalier du RDC menant au R+1.

Fig 54 - Vue du mécanisme du moulin au RDC.

Au palier du premier étage, la surface est similaire à celle du rez-de-chaussée car l'emplacement de la roue nécessite la hauteur de ces deux premiers niveaux (Fig 54).

Fig 55 - Plan du R+1.

Fig 57 - Détail sur le mécanisme du R+1.

Fig 56 - Vue du R+1.

Fig 58 - Détail sur le mécanisme du R+1.

Au deuxième étage, les différentes pièces sont communicantes et la surface est augmentée de l'emplacement situé au-dessus de la roue (Fig 59). Les cloisons sont toujours installées au même endroit car ce sont des murs porteurs.

R+2
Fig 59 - Plan du R+2.

Fig 61 - Vue du R+2.

Fig 60 - Vue du R+2.

Fig 62 - Vues de détail du mécanisme au R+2.

Fig 63 - Vues sur la pièce nord du R+2.

Fig 64 - Vues sur une des deux pièces sud du R+2.

Concernant l'étage sous-comble, la charpente est laissée apparente sans aucune isolation.

Fig 65 - Plan du R+3.

Fig 66 - Vue du R+3, côté sud.

Fig 67 - Vue du R+3, côté nord.

Tous les étages sont équipés d'un plancher en bois avec un solivage apparent. L'ensemble du bâtiment ne comporte aucune isolation.

Fig 69 - Plancher bois du moulin.

Fig 68 - Vue de la pièce nord du R+3.

Fig 70 - Solivage du plancher bois du moulin.

Du fait d'un encombrement trop important, nous n'avons pas pu pénétrer dans les dépendances. Le plan du site dans son entièreté et les élévations des bâtiments sont disponibles en annexes. Nos relevés du moulin à la main y figurent également.⁹

Il convient à présent d'expliquer et de décrire le mécanisme du moulin qui permettait la mouture des céréales.

c. Description du mécanisme

Pour le bon fonctionnement du moulin à eau, la roue est l'élément essentiel du mécanisme. En effet, elle constitue le cœur du moteur hydraulique. Ici, nous avons affaire à une roue verticale par dessus, plus précisément une roue à augets.

L'eau est amenée jusqu'à la roue via un bief. Sa construction se révèle nécessaire car elle permet une maîtrise de l'eau, celle-ci pouvant effectivement être contrôlée avec l'utilisation d'une vanne qui peut fermer l'arrivée d'eau. Cela est utile en cas de gonflement de la rivière. Ce canal vient créer une différence de hauteur engendrant ainsi une chute d'eau avec un dénivelé de six mètres qui va venir actionner la rotation en remplissant les augets.

Fig 71 - Schéma du fonctionnement d'une roue à augets.

Fig 72 - Roue du moulin.

Fig 73 - Roue à augets.

Ce type de roue est une amélioration de la roue à aubes, en effet les augets vont se vider les uns dans les autres et empêchent de ce fait, les pertes d'eau vers l'axe permettant une meilleure inertie et un gain de puissance. Le poids de ces bacs annule l'effet d'à-coup et le déséquilibre que peut connaître une roue à aubes.

Dans le cadre du moulin des Noquets, nous avons pu avoir accès à un dossier documentaire¹⁰ réalisé par des érudits locaux férus d'histoire locale qui a pu nous indiquer des données plus précises, comme le fait que les augets pouvaient contenir 25L d'eau et que la roue pouvait réaliser six à huit tours par minute.

Cette roue hydraulique (Fig 94) est reliée au rouet de fosse par l'intermédiaire de l'arbre qui entraîne les divers organes de transmission permettant le passage de la verticale à l'horizontale afin d'actionner les deux meules situées à l'étage supérieur. Ces engrenages sont constitués de dents de fer et de bois de pommier et les deux meules permettaient de moudre de l'orge et du blé.

⁹ Annexe 5 : Plan de l'ensemble de l'existant RDC, moulin des Noquets ; Annexe 6 : Élévations de l'existant, moulin des Noquets ; Annexe 7 : Relevés à la main du moulin.

¹⁰ Annexe 8 : Fiche de pré-inventaire Croquis, mécanisme du moulin de DAMPLY.

Le schéma ci-dessous récapitule l'ensemble de l'appareillage reliant la roue à augets aux meules, toujours intact à ce jour contrairement à la roue qui ne subsiste qu'en partie mais qu'il est prévu de remplacer.

Fig 74 - Schéma du mécanisme du moulin du petit Damply, fiche pré-inventaire.

Afin de procéder à la mouture des céréales, les grains sont d'abord passés à la batteuse afin d'être nettoyés pour enlever les morceaux de paille, les cailloux, les insectes ou encore les poussières (fig 25). Celle-ci se situait dans la dépendance nord et elle était actionnée grâce à la roue via des transmissions mécaniques.

Fig 75 - Batteuse du moulin.

Une fois, cette première étape effectuée, le grain est amené pour être écrasé par les meules en place au premier étage. Celles-ci peuvent être enfermées dans une caisse en bois aussi appelée archure qui va empêcher la farine sortant des meules de se répandre dans la pièce.

C'est le cas de ce moulin, une des meules est découverte (Fig 76) tandis que la deuxième est couverte par un caisson hexagonal (Fig 77). Ces meules pouvaient effectuer 22 tours par minute.

Fig 76 - Meule découverte, R+1.

Fig 77 - Meule couverte, R+1.

Une meule est composée d'une meule volante et d'une meule dormante. La volante opère le travail de mouture, c'est cette partie, de forme convexe, qui est en mouvement grâce à l'anille, une pièce métallique en forme de X qui est relié au système de transmission de l'étage inférieur tandis que la meule dormante, de forme concave est fixe.

L'introduction des grains entre les meules est permise grâce à la trémie, un entonnoir de bois en pyramide renversée, reliée à l'auget, un conduit incliné qui facilite l'écoulement des grains par le bas de la trémie, et qui les amène à l'œillard, le trou au centre de la meule. L'ouverture de l'auget est commandée par une baguette.

Le schéma ci-dessous récapitule les différentes parties composant les meules du moulin du Petit Damply.

- 1 : meule tournante, 165cm de diamètre, 20cm d'épaisseur
- 2 : meule gisante, 165cm de diamètre, 15cm d'épaisseur
- 3 : Archure entourant la meule
- 4 : balai arrêtant la farine qui est entraînée par la meule
- 5 : socle de l'archure
- 6 : civière supportant la trémie
- 7 : trémie
- 8 : auget
- 9 : baguette commandant l'ouverture de l'auget

Fig 78 - Schéma meule et trémie, fiche pré-inventaire.

Ensuite, la farine est déversée dans un conduit extérieur et au moyen d'une goulotte, elle est recueillie au niveau inférieur dans un sac. La mouture obtenue sera ensuite remontée au dernier étage, toujours grâce au monte-charge pour être passée dans un blutoir, un dispositif mécanique nécessaire pour séparer la farine blanche prête à être livrée, des autres particules comme le son qui est l'enveloppe du grain, ou encore des gruaux qui vont à nouveau passer à la meule. Ce dispositif permet ainsi d'obtenir différents degrés de finesse.

Fig 79 - Détail d'une trémie.

Fig 80 - Percées dans le sol prévues pour l'emplacement d'éléments du mécanisme.

Fig 81 - Tamis de la batteuse.

Maintenant que le moulin des Noquets et ses dépendances ont été présentés, nous allons approfondir sa description par la réalisation d'un diagnostic sanitaire de son état actuel.

III. État sanitaire

Nous avons réalisé un diagnostic sanitaire du bâtiment principal et des dépendances. L'objectif de cette étude est tout d'abord de cibler les principales altérations, afin de pouvoir proposer des protocoles de restauration rationnels et efficaces de la pierre, des enduits, des éléments en bois ou métalliques. Cette étude permet également dans notre projet de définir les priorités dans les travaux de restauration.

1. Bâtiment principal du moulin

Des cartographies sur des plans en élévation ont été réalisées afin de mettre en évidence la répartition des différentes altérations sur les façades du bâtiment principal du moulin. Nous avons choisi de les réaliser pour ce bâtiment car il est représentatif des typologies d'altérations en œuvre sur l'ensemble du site. Cette analyse graphique est complétée avec des photographies de détails des pathologies exprimées.

L'élévation Nord (Fig 82) présente d'importants faciès de colonisation biologique, principalement de lierre prenant racine en partie basse et grimpant sur la hauteur. La façade est également parsemée de mousse et de lichens, concentrés plutôt en partie haute.

L'élévation Est (Fig 83) montre des fissures importantes en partie inférieure bétonnée, surtout au niveau des appuis fenêtre ainsi qu'au droit des ragréages aux mortiers de ciment et autres rebouchages. D'autres fissures impactent le revêtement mural de manière moins prononcée. Elles se développent et se rejoignent, fragilisant l'entièreté de la surface murale.

Cette façade présente de larges lacunes d'enduit en partie basse essentiellement jusqu'au premier étage. Elle est également recouverte de mousse et de lichens dont la plupart se trouvent en partie haute près de la gouttière.

Fig 82 - Cartographie des altérations de l'élévation Nord.

Fig 83 - Cartographie des alérations de l'élévation Est.

Fig 84 - Fissure ouverte, élévation Est.

Fig 86 - Zone d'enduit décollé et colonisation par les mousses, élévation Est.

Fig 85 - Fissures en partie basse bétonée, élévation Est..

Fig 87 - Zone lacunaire d'enduit et moellons visibles, élévation Est.

La façade Ouest possède des colonisations de mousse en parties basses (Fig 19).

De la même manière que pour ses autres façades, le bâtiment principal est ici parsemé de mousse et de lichens. De plus, le lierre (Fig 89) qui grimpe le long du bief et en élévation sud gagne sur les parties hautes de la façade ouest.

L'enduit est parcouru par des réseaux de fissures. Des micro-fissures le rendent friable par endroit où il dessine des plaques de faibles épaisseurs dans sa matière, avant de se décoller de manière plus prononcée du parement, créant de larges zones lacunaires. Celles-ci se concentrent en partie basse et au premier étage.

Le décollement est actif et forme des cloques par endroits.

On observe également des fissures ouvertes d'ordre structurel, traversant l'épaisseur de la couche d'enduit jusqu'à l'appareillage de moellons. Ces dernières sont particulièrement visibles au niveau des encadrements d'ouvertures bétonnés, témoignant de l'incompatibilité de certains matériaux et éléments et entre eux. Ces derniers favorisent également le décollement de l'enduit (Fig 21).

Par ailleurs, on observe de fines efflorescences blanches au droit des fissures d'enduits.

Cette face du bâtiment donne sur la cour intérieure enherbée. On peut supposer que l'humidité qu'elle concentre est une des principales causes qui entraîne le développement de ces colonisations biologiques au pied de l'édifice et qui aggravent les processus d'altérations de l'enduit.

Fig 88 - Mousse

Fig 89 - Lierre

Fig 90 - Décollement d'enduit au droit d'éléments divers.

Fig 91 - Efflorescence blanche sur micro-fissures.

Fig 93 - Fissures d'enduits au niveau d'un encadrement de porte et cloque.

Fig 92 - Partie basse et terrain enherbé.

Fig 94 - Cloque d'enduit.

- | | | |
|--|--|--|
| Fissure superficielle |
| Fissure ouverte |

Fig 95 - Cartographie des alérations de l'élévation Ouest.

Fig 96 - Cartographie des alérations de l'élévation Sud.

Fig 97 - État actuel de la façade Sud.

Fig 98 - Chaînage d'angle de l'élévation Sud.

L'élévation Sud est celle qui présente la plus grande surface lacunaire causée par des décollements d'enduits qui se sont succédés au fil du temps. Ces manques laissent apprécier les chaînes d'angles du moulin.

Les parties encore en place sont des supports où se développent des mousses.

Au droit de l'ouverture et de son encadrement bétonné, quelques fissures plus ou moins ouvertes sont visibles.

Ainsi, au regard des altérations, de leur caractère actif sur l'enduit et grandissant pour les éléments pathogènes biologiques, l'état actuel du moulin est alarmant. Il nécessite de lourds travaux de restauration.

2. Bâtiments annexes

Les bâtiments annexes comportent les mêmes faciès d'altérations que le bâtiment du moulin. La colonisation biologique est omniprésente. Le bief est enseveli par le lierre et d'autres plantes arbustives.

La dépendance sud dévoile la quasi-totalité de son appareillage de moellons, mis à nu suite à de larges décollements d'enduit (Fig 101).

Un des parements extérieurs du groupement de bâtiments ouest présente un revêtement enduit très altéré et poudreux (Fig 99).

De plus, il est fort probable que le ruisseau à proximité et la nature humide du terrain environnant, favorise la prolifération biologique et les dégâts liés à l'eau de l'enduit, des moellons de pierre et de leurs joints.

Par conséquent, les bâtiments dépendants sont également dans un état critique qui doit faire l'objet d'interventions de restauration conséquentes en vue de la réhabilitation future de l'ensemble du moulin des Noquets.

Fig 99 - Mur extérieur, annexe Ouest.

Fig 101 - Détail sur une lacune d'enduit sur la dépendance Sud.

Fig 100 - Le bâtiment dépendant Ouest, face extérieure donnant sur le ruisseau.

Fig 102 - Le bief recouvert de végétation.

IV. Projet de réhabilitation

1. Argumentaire du projet

a. Origine du projet

Le projet consiste en la réhabilitation de l'ancien moulin des Noquets. Aujourd'hui en inactivité, le moulin sert principalement de débarras pour la famille du propriétaire qui y conserve certains mobiliers et autres affaires non utilisées.

La rencontre avec le propriétaire lors de la visite du moulin a été l'occasion d'aborder avec lui le principe de ce projet universitaire. Ce fût également le moyen de capter les potentiels du lieu et ses limites, par rapport au moulin lui-même et avec les intentions du propriétaire. Ce dernier laisse à notre équipe une grande liberté, ayant tout de même le souhait de conserver le mécanisme d'origine. Il donne son accord pour transformer le lieu en bâtiment recevant du public (ERP).

Le moulin des Noquets se situe en zone NV "Construction susceptible de changer de destination" En effet, le PLUi autorise le changement de destination des constructions existantes identifiées aux plans de zonage selon plusieurs conditions. Notre projet rempli les conditions abordées notamment dans les points 3, 6 et 9 du chapitre "La destination des constructions et l'usage des sols" concernant la destination des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions de toute la zone NV.¹¹

Actuellement, le moulin possède la quasi-totalité des pièces constituant son mécanisme. La Bernon qui le faisait fonctionner s'écoule encore le long du terrain, et le bief construit afin d'alimenter la grande roue est toujours en place, condamné depuis l'arrêt de l'activité du moulin. Les conditions matérielles semblent réunies pour le remettre en activité.

Cependant, le projet aurait du sens si un professionnel intéressé par le

moulin décidait de le restaurer entièrement afin de l'utiliser pour sa production.

Cela justifierait alors l'intérêt de restaurer le matériel de production partiellement endommagé, et de changer certains éléments ou de les adapter aux potentielles nouvelles normes en vigueur.

Il est par ailleurs important de noter qu'aujourd'hui les moulins sont des éléments bâtis patrimoniaux pouvant entraver le bon fonctionnement écologique des cours d'eau. En effet, ils risquent de faire obstacle à l'écoulement des eaux et des espèces animales et végétales s'y développant.

Les propriétaires et acquéreurs de moulins à eau sont donc soumis à des droits et des devoirs spécifiés dans une réglementation sur l'utilisation de l'énergie hydraulique pour vérifier la compatibilité d'une remise en marche de leur moteur hydraulique.¹²

Nous avons vu dans la partie consacrée au Vexin français que de nombreux points critères architecturaux sont à prendre en compte dans l'élaboration d'un projet de ce type. Soumis également à la protection au titre des abords de monuments historiques du Château de Jambville, nous tentons de proposer une réflexion sur le devenir et la reconversion de l'ancien corps de ferme qu'est le moulin des Noquets. Nous formulons un projet qui cherche à s'adapter le plus possible aux orientations de la charte du Vexin qui vise à développer le territoire en valorisant son patrimoine bâti.

Le projet est soumis à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. En cas d'avis de réserve, il sera repris par autorité compétente en tant que prescriptions pour le faire évoluer et lui permettre de mieux s'intégrer dans le cadre bâti ou paysager.

¹¹ Annexe 9 : PLUi Règlement de zones, zone NV, GPSEO.

¹² Document "Les moulins à eau : droits et devoirs des propriétaires et acquéreurs" septembre 2019 Préfet de Loir-et-Cher, accessible en ligne.

L'objectif est de l'adapter en fonction des recommandations et observations émises par l'ABF au titre de la qualité architecturale, urbaine et paysagère, afin de conserver le caractère propre de cette architecture vernaculaire du Vexin.

L'ambition est de formuler un projet qui soit en corrélation avec les protections du patrimoine qui s'appliquent au lieu et avec les désirs de la ville et ses besoins.

L'étude de cas de Jambville permet de soulever des questionnements et des pistes de réflexion pour la réhabilitation du moulin des Noquets. Ces points ont ensuite été proposés à la mairie en propositions ouvertes afin de les lier aux ambitions que la ville peut avoir.

L'idée du projet est née d'un échange avec le maire.

Fig 103 - Réponse du maire de Jambville par mail.

Monsieur Ripart relève dans sa réponse la position stratégique du moulin, situé au bord de la route très empruntée, la voie D205 autrement appelée Route de la Bernon, qui est de surcroît la seule voie routière départementale traversant la ville. Elle relie la commune de Seraincourt à Montalet-le-Bois en passant par Jambville en desservant les quartiers des Noquets et Damply.

Cet axe stratégique est un appui non négligeable à prendre en compte dans l'élaboration du projet. Le nombre de véhicules qui y circulent augmente depuis quelques années. Le moulin des Noquets se situe à 30 m de cet axe. Il est non seulement visible mais également facilement accessible en véhicule. Il semble donc envisageable de pouvoir proposer un ERP. De plus, une nouvelle piste cyclable sur la voie 205 verra le jour courant 2023, participant ainsi à l'accessibilité du moulin.¹³

Fig 104 - Voie D205 et panneau du chemin de Damply.

Le maire propose deux grandes pistes, liées l'une à l'autre.

La première concerne la création d'une crèche collective, privée car le moulin est un domaine privé et surtout que la commune ne possède à ce jour les moyens financiers nécessaires à la création d'une crèche municipale.

¹³ Article "De nouveaux aménagements cyclables bientôt en piste" GPSEO, accessible en ligne.

La seconde soulève la problématique des conditions et accès au télétravail à Jambville. Né du contexte de la crise du Covid, le travail à distance a séduit certains urbains qui sont venus s'installer dans la ville et dans ses communes limitrophes mais qui peinent à avoir un débit internet adapté ou un lieu dédié pour cela, proche de leur domicile.

Le terme du "tiers-lieu" est évoqué afin de réunir ces deux idées, au regard de l'espace disponible que présente le moulin et ses bâtiments annexes.

Ce terme provient de l'anglais "third place". Le premier à définir le tiers-lieu est le sociologue américain Ray Oldenburg à la fin des années 80. Il le décrit de manière simplifiée comme un lieu où les personnes se plaisent à sortir et se regrouper de manière informelle, situé hors du domicile (first-place) et de l'entreprise (second-place).

*"Ce sont des lieux du faire ensemble : des leviers d'innovation grâce aux espaces partagés qu'ils offrent, des lieux de rencontres et de partage qui encouragent aux collaborations et aux projets collectifs. D'abord métropolitains, le phénomène gagne les territoires ruraux, les petites et moyennes villes et quartiers de banlieue. Ils sont une majorité en dehors des grandes villes en 2021."*¹⁴

Afin d'illustrer ces propos, voici quelques exemples remarquables de projets de réhabilitation dans le Vexin français et de création de lieu de coworking à la campagne.

b. Exemples de projets

• Projets de réhabilitation de corps de ferme dans le Vexin français

Les anciens corps de ferme délaissés du Parc régional du Vexin français font l'objet de projets de réhabilitation afin de revaloriser le patrimoine traditionnel du territoire.

- Le pôle communal pour la petite enfance public « Les chérubins », Mordelles (Ille-et-Vilaine) : c'est un ensemble acquis par la commune de Mordelles qui a décidé d'y aménager un pôle dédié à la petite enfance. L'emplacement de cet ancien corps de ferme est intéressant car il se situe à la charnière entre l'ancien bourg et l'éco-quartier formé de logements à haute qualité environnementale. Le parti architectural mêle une restauration extrêmement rigoureuse avec des extensions contemporaines. Les travaux ont été réalisés avec des matériaux et des techniques traditionnels. Un système de coursives réunit les anciens corps de bâtiments, créant une circulation autour d'un point central qui abrite l'accueil. Les différents espaces sont une halte-garderie, une protection maternelle infantile, une ludothèque et deux salles communales. Le site est géré par le centre intercommunal d'action sociale.

Fig 105 - Pôle communal pour la petite enfance public « Les chérubins », Mordelles.

14 Définition du tiers-lieu par le site France tiers-lieu.

- Centre culturel et bibliothèque, Cany-Barville (Seine-Maritime) : ce petit bourg rural de 3 200 habitants de Normandie a réhabilité en 1998 un ancien corps de ferme situé près du centre-ville pour en faire son centre culturel et sa bibliothèque. L'opération coûta à l'époque un peu plus de cinq millions de francs.

Fig 106 - Le centre culturel et bibliothèque, Cany-Barville.

- Espaces de coworking en zone rurale

De plus en plus d'espaces de travail, de coworking et de résidences voient le jour dans les milieux ruraux. Attirés par le calme et les paysages de la campagne, ces espaces n'hésitent pas à prendre place dans d'anciens bâtiments traditionnels.

- Le 50 Coworking, Méré (Yvelines) : créé en 2015, le 50 Coworking est un espace de coworking situé à Méré, dans les Yvelines. C'est un lieu de travail quotidien partagé à l'ambiance professionnelle et conviviale, muni de la fibre optique. Il mutualise les ressources pour créer des collaborations et des réseaux entre particuliers yvelinois.

Fig 107 - Le 50 Coworking, Méré.

- La Source, Sainte-Eulalie (Ardèche) : cet espace de coworking niché aux pieds des hautes montagnes d'Ardèche à 1200 m d'altitude. Les locaux et l'espace de convivialité proposent dix places qui favorisent les rencontres entre télétravailleurs et indépendants, habituels ou de passage. L'association de Partage Professionnel de la Montagne Ardéchoise (APPMA) est en charge du lieu.

Fig 108 - La Source, Sainte-Eulalie.

Nous avons pu voir que ces sites en implantation rurale avaient un impact positif sur leur territoire donnant à notre projet de réhabilitation la même chance d'apporter du dynamisme et de l'attractivité à la ville de Jambville. Suite à ce constat, nous allons présenter notre projet et développer toutes les mesures prises afin de soumettre une réhabilitation qui soit la plus pertinente possible.

2. Description du projet

Il s'agit d'une proposition de réponse aux différents souhaits et besoins du propriétaire, de la ville, et dans le respect des règles du patrimoine bâti auxquelles est soumis l'édifice.

Nous décidons de prendre en considération les deux axes proposés par le maire de Jambville. Néanmoins, il faut admettre que sa réponse seule ne suffit pas complètement à faire valoir la faisabilité du projet et qu'une étude de marché est recommandée afin de proposer un tiers-lieu qui soit le plus rationnel et efficient possible.

Un parking de 12 places est aménagé sur le terrain au nord du moulin. Le bâtiment longitudinal nord comprend l'accueil du lieu, une zone dédiée à la vente de produits locaux et une cafétéria. Le bâtiment principal du moulin accueille un espace de coworking. L'annexe sud est transformée en crèche qui se développe également sur la surface des bâtiments ouest de la cour.

Expliquons à présent la présence de ces divers espaces.

- Le commerce

Les commerces alimentaires les plus proches de Jambville se situant à cinq kilomètres, le projet comprend l'aménagement d'une supérette de proximité. Le parti-pris insiste sur la mise en avant de produits locaux, favorisant ainsi le développement d'une économie circulaire proche.

La position stratégique du moulin permet l'écriture de plusieurs scénarios permettant de justifier cette idée : des jambillois rentrant chez eux le soir qui s'y arrêtent sur leur chemin, les habitants du quartier d'habitation juste au nord de la route ou les parents des enfants.

Fig 109 - Visuel 3D illustrant l'accès et le parking sur le site.

Fig 110 - Visuel 3D illustrant la cour et le petit commerce.

Par ailleurs, un chemin de petites randonnées (PR) des Yvelines emprunte le chemin du moulin. La supérette pourrait être répertorié dans les commerces du topo-guide de FFRandonnées « Les Yvelines... à pied »¹⁵ et être un lieu de halte et de ressourcement pour les promeneurs.

Fig 111 - Panneau de signalétique des chemins de FFRandonnée au droit du moulin.

Fig 112 - Visuel 3D illustrant le chemin longeant le moulin.

- La crèche

La commune de Jambville possède une école maternelle-primaire dans le bourg, avec 84 enfants inscrits sur l'année scolaire 2022-2023, répartis en petite et moyenne section, en grande Section et CP, en CE1 et CE2 et en CM1-CM2.

La ville ne comporte pas de centre d'accueil pour les tout-petits. Le projet propose donc la création d'une crèche sur le site du moulin des Noquets, pouvant accueillir 30 enfants âgés de trois mois à trois ans répartis par catégories d'âges.

La proximité avec un axe routier est un véritable atout pour l'accessibilité des parents sur le site. Le lieu offre un cadre privilégié et sain pour les plus jeunes. L'espace crèche est aménagé dans une ancienne grange réhabilitée, répondant à la réglementation des crèches en France et respectueuse du patrimoine bâti. Cette alliance permet de créer des espaces reposants et adaptés.

Fig 113 - Visuel 3D illustrant le hall d'entrée de la crèche.

15 Guide disponible sur le site de FFRandonnée.

- Le coworking

Le bâtiment principal du moulin est réhabilité en lieu de coworking. La capacité d'accueil maximale serait de 50 personnes. Les espaces sont aménagés pour créer des zones de travail comportant un mobilier qui s'adapte à chacune de ces situations.

Les pièces du mécanisme sont les témoins de l'histoire du bâtiment. Il s'agit alors d'un parti-pris répondant à la valorisation du patrimoine mobilier et d'un parti-pris esthétique articulant du mobilier ancien avec un apport de mobilier plus contemporain.

Fig 114 - Visuel 3D illustrant le premier étage de l'espace coworking du moulin.

Le lieu est ponctué d'une signalétique renseignant sur l'histoire du moulin et son fonctionnement. Les cartels explicatifs et illustrés permettent aux visiteurs de comprendre l'histoire du lieu dans lequel ils s'apprêtent à entrer, les bâtiments et le mécanisme qui se trouve devant eux.

Maintenant que l'intention générale de notre projet a été expliqué, il est nécessaire de se pencher sur les réglementations (incendie et PMR) concernant la création d'un établissement recevant du public, et plus précisément de toutes les normes à respecter pour ouvrir une crèche.

3. Réglementations d'un ERP

Le site officiel d'information administrative pour les entreprises définit les établissements recevant du public (ERP) : ce sont "des bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Par exemple, une école, un commerce, un parc d'attractions sont des ERP. L'accès est payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation."

Les ERP sont classés selon cinq catégories qui dépendent de leur capacité d'accueil, en tenant compte que les salariés sont comptés avec le public admis dans l'établissement sauf pour la cinquième catégorie. Ils sont également classés par type selon la nature de leur exploitation. Ce type est désigné par une lettre. Les dispositions particulières de chaque type d'établissement sont prises en compte afin de déterminer l'effectif des personnes admises.

Au sein du projet, la crèche est un établissement de catégorie 5 et de type R. L'espace de coworking est un établissement de catégorie 5 de type L.

Effectif admissible	Catégorie
Au dessus de 1500 personnes	1
De 701 à 1500 personnes	2
De 301 à 700 personnes	3
Jusqu'à 300 personnes	4
Inférieur aux seuils fixés pour la 5 ^e catégorie	5

Fig 115 - Tableau - Catégories d'ERP en fonction de la capacité d'accueil.

Nature de l'exploitation	Type	Seuil d'assujettissement de la 5 ^e catégorie		
		En sous-sol	En étages	Ensemble des niveaux
Salle d'audition, de conférence, de réunion, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier, salle multimédia, salle polyvalente, salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à plus de 1 200 m ² ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m Autre salle polyvalente non visée au chapitre 12 type X article X1	L	100	/	200
Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants	R	Activité interdite	20 (si l'établissement n'a qu'un seul niveau situé en étage)	100

Fig 116 - Tableau - Types d'ERP en fonction de la nature de leur exploitation.

a. D'un lieu privé à un ERP

La transformation d'un lieu privé en lieu recevant du public (ERP) exige de suivre des démarches administratives. Le projet doit faire l'objet d'une demande de déclaration préalable car il s'agit de travaux sur bâtiment existant, de modification de l'aspect extérieur, et d'un changement de destination de type commerce et activités de service ainsi que des équipements d'intérêt collectif et services publics.

La déclaration préalable de travaux (DP) n'étant pas une autorisation d'aménager un ERP, il faut alors déposer deux formulaires, la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un ERP¹⁶ ainsi que la déclaration préalable (construction, travaux, installations et aménagements non soumis à permis de construire).¹⁷

Comme expliqué précédemment, la demande doit tenir compte du fait que le Moulin des Noquets se situe en zone de protection au titre des abords de monuments historiques du Château de Jambville et dans le Parc naturel régional du Vexin français. Le projet architectural du futur ERP est donc soumis à un avis ABF afin d'élaborer un projet qui s'intègre le mieux dans le cadre bâti ou paysager.

De plus, une autorisation d'ouverture au public doit être demandée au maire par l'exploitant de l'établissement recevant du public. Pour recevoir le public, l'établissement doit également respecter plusieurs règles d'accessibilité pour les personnes handicapées, ainsi qu'un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des ERP aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique.

Les normes expliquées ci-dessous s'appliquent pour l'ensemble des espaces du tiers-lieu.

b. Normes PMR

L'ensemble des bâtiments sont facilement accessibles, y compris pour les personnes à mobilité réduite. En effet, depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles à tous les types de handicap. Ils doivent permettre à tout le monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y circuler et recevoir les informations diffusées.

16 Le formulaire 13824*04

17 Le formulaire 13404*10.

Les règles PMR abordent de nombreuses dispositions concernant notamment le stationnement automobile, l'accès à l'établissement ou l'installation, à l'accueil du public, aux escaliers et ascenseurs, aux passages et aux sanitaires. Elles décrivent des agencements, des dimensions et du mobilier imposé, adapté aux personnes à mobilités réduites.¹⁸

Fig 117 - Illustration et visuel d'un mobilier dans le commerce adapté aux PMR.

Par conséquent, le tiers-lieu du moulin des Noquets comprend un ascenseur permettant un accès aux trois étages du coworking et un ascenseur pour accéder à l'étage de la crèche. La largeur des portes est de 90 cm ou plus pour permettre le passage d'un fauteuil roulant.

Fig 118 - Illustration du passage PMR.

18 Annexe 10 : Fiche réglementations PMR.

c. Normes incendie

Les règles techniques incendie¹⁹ s'appliquent notamment aux points suivants : aux matériaux et à leur résistance au feu, à l'évacuation du public, à la distribution intérieure des espaces, aux dispositifs d'alarme et extincteurs, à la formation du personnel d'établissement et aux consignes.

L'évacuation du public est réglementée par des unités de passage (UP). En effet, chaque issue de l'enceinte doit avoir une largeur minimale. Cette largeur est fixée en fonction du nombre de personnes susceptibles d'emprunter le dégagement.

4. Règlementation d'une crèche

Les règles de base concernent les dimensions des différentes pièces et les recommandations de sécurité pour l'architecture des espaces, les matériaux utilisés, et les installations de mobilier et objets divers de la crèche. Elles permettent de nous guider dans l'aménagement intérieur.

En terme de surface, il faut prévoir 6 à 8 m² de surface par enfant par rapport à la surface totale.

Nous choisissons dans notre projet d'accueillir 30 enfants, choix pensé en fonction du territoire. Il nous faut donc 180 m² selon la norme. Le bâtiment réhabilité présente (hors zone du personnel) une surface de 331m², ce qui représente 11m² par enfant. Nous proposons ainsi un espace total suffisant, avec une marge permettant d'accueillir plus d'enfants si cela se révèle nécessaire.

La surface d'activité doit respecter :

- 10 - 18mois = 2m²
- plus de deux ans = 3m².

Le bâtiment de notre projet nous permet d'avoir des surfaces supérieures,

à savoir :

- pour les 4 mois - 12 mois = 4m² par enfant
- pour les enfants entre un an et deux ans = 5m² par enfant
- pour les enfants entre deux ans et trois ans = 4m² par enfant

Les normes générales des matériaux et objets présents dans la crèche sont les suivantes :

- Équiper les portes de dispositifs anti-pince doigts et de poignées inaccessibles aux enfants (1.30 m de hauteur).
 - Installer en hauteur les prises de courant pour les rendre inaccessibles aux enfants (1.30 m de hauteur).
 - Utiliser des revêtements muraux et de sol lessivables, ne présentant pas de danger et d'un entretien facile.
- Pour les murs nous utilisons une peinture lavable. Les sols quant à eux seront en lino de différentes couleurs.
- L'ensemble du mobilier pour les enfants répond aux normes AFNOR. Il est facilement lessivable et ergonomique.

Puis des recommandations par zone :

- Afin d'éviter les angles vifs dans la salle d'activité, nous mettons des cloisons totalement en arrondi. Il est conseillé d'avoir un espace protégé dans cette salle pour que les bébés puissent être présents dans le lieu de vie sans être bousculés par les plus grands.
- Nous préconisons un sas à l'accueil qui sécurise globalement la structure des entrées et des sorties (un système de visiophone/interphone, et commande d'ouverture.) Il est également recommandé de prévoir un rangement pour les poussettes, cosys et les casiers de chaque enfant. Le lieu d'accueil des parents et des enfants doit être suffisamment spacieux et convivial pour faciliter la séparation avec les enfants et les échanges avec le personnel.
- Le bureau de la direction est proche du lieu d'accueil pour permettre des entretiens personnalisés.

¹⁹ Annexe 11 : Fiche réglementations incendie ERP.

- L'espace dortoir doit avoir un espace de 7m² pour un lit et 1m² par lit supplémentaire. Il peut y en avoir plusieurs pour respecter les rythmes de sommeil différents selon les âges.

Nous projetons dans notre projet de créer un dortoir pour les enfants composé de 16 couchettes pour 32m², nous donnant alors un espace conventionnel. Pour les bébés, nous mettons en place neuf lits pour une surface de 16m². Le dortoir des grands peut être équipé de lits empilables afin d'utiliser l'espace pour d'autres activités.

De plus, les enfants doivent pouvoir être surveillés constamment (hublots aux portes et aux murs conseillés).

- La salle de change et les sanitaires seront conçues selon les règles suivantes :

- Un WC et un lavabo adaptés aux enfants, selon la norme d'un WC pour sept enfants capables de les utiliser.

- Respecter l'intimité des enfants par le positionnement des WC en fonction de la porte et des fenêtres, et en installant des petites cloisons. Nous avons mis en place trois toilettes pour une totalité de 21 enfants aptes à les utiliser.

- Un espace de change avec une surface minimum de 6 m² pour 12 enfants. Il doit comporter des tapis et des plans de change de 80 cm de profondeur et 90 cm de hauteur, accompagnés d'escaliers escamotables pour les enfants.

- Doit également se trouver dans l'espace change des laves mains, des matelas intercalés avec des lavabos ou de petites baignoires encastrées, et des rangements facilement accessibles pour le personnel.

Nous mettrons en place une petite baignoire avec trois tables de change. Dans les sanitaires communs, nous avons à disposition 19m² pour 36 enfants. L'agencement permet une surveillance des autres salles de vie où évoluent les enfants.

- L'aménagement de la cuisine est en fonction du choix du mode de préparation des repas soit préparés sur place, soit préparés à l'extérieur.

L'équipement doit permettre la conservation et le réchauffage des aliments. Il est souhaitable qu'une biberonnerie ou un coin de préparation des biberons soit proche des salles d'éveil avec un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un évier, des placards, un plan de travail, un ou plusieurs chauffe-biberons. Un espace biberonnerie est mis en place dans l'espace bébés, avec une kitchenette afin de convenir aux besoins des plus petits.

- Pour l'isolation et la ventilation, voici quelques points à prendre en compte :

- Les constructions doivent prendre en compte les nouvelles réglementations concernant l'isolation thermique, en installant des système de ventilation et d'aération adéquats. Les espaces de repos sont impérativement munis de fenêtres pour avoir une aération naturelle.

- Sont à éviter : véranda, puits de lumière et grandes baies vitrées orientées plein sud (sans protection contre la chaleur).

- Prévoir une protection contre la chaleur (fenêtres oscillo-battantes, débordement de toit, stores ou volets extérieurs, orientation de la structure, ventilateur de plafond,...).

- Concernant l'éclairage, le bruit et l'insonorisation, la lumière naturelle est à préconiser de préférence. Les dortoirs sont munis d'un éclairage modulable. Une attention particulière est apportée à la prévention des nuisances sonores. Le traitement acoustique de la crèche, notamment dans les choix de l'isolation et des matériaux, favorise une réduction maximale du seuil de réverbération pour ne pas affecter les échanges individuels et les capacités d'attention entre adultes et enfants.

Pour l'espace de coworking, aucune réglementation permettant de définir des surfaces au m² pour la création des bureaux existe. Nous avons donc pensé l'aménagement du projet de façon ergonomique.²⁰

²⁰ Article " Existe-t-il une surface minimale pour le poste de travail d'un salarié ?" consultable en ligne sur le site entreprendre.service-public.fr.

5. Esquisses de projet

Au regard de l'ensemble de ses réglementations des ERP et de la crèche, nous avons esquissé deux propositions afin d'affiner notre idée.

• Proposition 1 : Crèche RDC

Dans cette première proposition nous mettons à disposition un hall d'entrée avec un espace d'activité à partager.

Nous accompagnons notre recherche avec des références diverses (architectures, mobiliers,...) qui nous servent d'inspiration dans notre réflexion d'aménagement et de décoration intérieure

• Proposition 2 : Crèche RDC

Dans la deuxième proposition, nous mettons plutôt en place l'espace d'éveil pour les enfants en bas âge.

• Proposition 1 : Crèche R+1

Dans cette proposition nous mettons toutes les zones d'éveil au même niveau avec un espace change partagé avec des formes plus arrondies.

Mise en place de cloison en forme d'arche avec des formes, à l'intérieur des incrustations de jeu pour les enfants afin de créer un éveil chez l'enfant.

Le même système qu'au-dessus est mis en place avec des cloisons avec des formes d'arches mais cette fois, elle sont composées de jeu pour les plus grands enfants afin de convier à l'éveil de chacun.

• Proposition 2 : Crèche R+1

Dans la seconde proposition les formes sont plus géométriques et dans la longueur. Elles sont proposées avec une grande salle commune.

Un second espace est créé, basé sur l'aventure et l'amusement de l'enfant avec des assises de différentes hauteurs. Des structures sont mises en place pour permettre à l'enfant de grimper, sauter ou encore glisser dans ces divers éléments.

Mise en place d'un espace commun éducatif avec différents espaces pour que l'enfant puisse développer tout ses sens.

Dans ces différents espaces, la mise en place de cloisons vitrées sera privilégiée afin de permettre la surveillance des enfants à tout instant

L'espace crèche de la proposition 2 n'a pas été retenu pour le projet final. En effet, nous trouvons plus pertinent que l'espace commun soit au rez-de-chaussé et les espaces d'éveil aux étages pour fluidifier la circulation et permettre un espace très ouvert pour l'accueil des parents et de l'ensemble des enfants à leur arrivée et à leur départ. La salle d'activités communes permet également de fluidifier les échanges lors des moments de siestes et de déjeuners.

Pour les deux propositions du rez-de chaussée de l'espace coworking du moulin, nous mettons en place un accueil. Nous aimons l'idée de réserver le rez-de-chaussée pour cet espace car c'est le premier qui est traversé par les usagers. Cela permet également de valoriser les engrenages du moulin. Nous avons gardé cet agencement dans le projet.

• Proposition 1 : Coworking RDC

Mise en place d'une banque d'accueil assez simple avec un mur de couleur différente pour attirer le regard du client.

Ouverture du mur pignon pour permettre de voir la roue du moulin depuis la rue.

• Proposition 2 : Coworking RDC

On crée un espace d'accueil avec un mur motif, des couleurs assez neutres sont mis en place avec les matériaux.

• Proposition 1 : Coworking R+1

Dans cette proposition, figure un grand bureau en forme circulaire. Cette idée n'a pas été retenue car le bureau prenait trop de place par rapport au mécanisme du moulin que l'on voulait mettre en avant.

Un espace de travail collectif est dessinée en arrondie pour rester dans le même style des autres aménagements. De plus, ce meuble est conçu de façon à ce que chaque personne soit libre de s'asseoir sur un canapé ou une chaise pour travailler.

• Proposition 2 : Coworking R+1

Ici, nous créons plutôt des bureaux individuels et collectifs. Cependant, l'implantation de bureaux individuels fermés à cet étage n'était pas avantageux car la surface au sol disponible n'est pas suffisante.

Proposition d'une différenciation des espaces par l'utilisation de plusieurs couleurs modélisant chacune un espace bien distinct. Le fait qu'il n'y ait pas de cloisons agrandit l'espace.

• Proposition 1 : Coworking R+2

Dans la proposition 1, nous disposons de bureaux fermés de forme souple. Leur disposition crée un couloir menant à des banquettes avec un sol vitré donnant sur la rue.

Des tables individuelles sont aussi placées sur cet étage. Cette proposition nous semble être la plus convenable, malgré l'impression d'un long couloir étroit qu'elle peut donner.

Un espace de travail collectif, dessiné en arrondi pour rester dans le même style que les autres aménagements. Cet espace est composé de plusieurs canapés. Il permet de travailler en collectivité.

Des couloirs vitrés peuvent permettre une connexion entre les personnes. Mais aussi, elles permettent d'apporter de la lumière naturelle dans le couloir.

Mise à disposition d'espaces individuels pour travailler, on propose des espaces vitrés qui peuvent être isolés par des rideaux s'il y a une volonté d'intimité.

Création d'un plancher en verre afin de voir la rue située en-dessous

On propose de mettre en place des arches séparatives de travail avec quatre places à l'intérieur.

• Proposition 2 : Coworking R+2

Disposant de plusieurs bureaux fermés, cet espace est très compartimenté mêlant bureaux individuels et bureaux communs. Cette proposition n'a pas été retenue car elle crée une distance et un isolement trop importants entre les personnes.

Création d'espace pour travailler en collectivité

Création de plusieurs modèles de bureau permettant de travailler en collectivité.

Les espaces de travail individuels sont totalement vitrés afin d'apporter une lumière naturelle importante et de maintenir un lien constant avec les autres personnes

• Proposition 1 : Coworking R+3

Dans la proposition 1, l'étage est transformé en mezzanine afin d'avoir une vue sur le niveau inférieur.

On installe un panneau collectif de réflexion pour les travailleurs

Ouverture de la toiture par des petites fenêtres afin de faire rentrer la lumière. Cela permet aussi de créer des jeux de lumière sur les surfaces.

Création d'une mezzanine avec l'implantation d'un long bureau tout le long du bord. La roue du moulin peut être vue depuis la mezzanine grâce au plancher de verre.

• Proposition 2 : Coworking R+3

Dans la proposition 2, nous mettons à disposition un open-space avec de nombreuses tables pour travailler en collectivité. Nous aimons cette proposition mais nous trouvons plus pertinent de créer une mezzanine pour gagner en hauteur sous-plafond lorsque l'utilisateur est au deuxième étage.

Création de plusieurs modèles de bureaux permettant de travailler en collectivité.

Nous voulons ouvrir ce niveau avec des fenêtres bandeaux pour avoir une visibilité sur la cour intérieure.

On propose de mettre en place des cubes de travail séparatifs avec quatre places à l'intérieur.

• Proposition 1 et 2 : Dépendances

Nous décidons de consacrer la dépendance nord pour une zone de pause. Les deux propositions diffèrent par la disposition du commerce.

Dans la proposition 1, le petit commerce est fermé par des cloisons vitrées créant un couloir pour se rendre à l'espace repos.

La proposition 2 quant à elle ouvre totalement cet espace.

Ces différentes propositions nous ont permis de développer un troisième projet, dont le parcours des usagers mêlent logique ergonomique et partis pris esthétiques.

6. Développement du projet

Il semble nécessaire de citer les grands principes régissant la reconversion. En premier lieu, la forme va dicter la fonction c'est-à-dire que le programme doit s'accorder avec l'existant. Une bonne compréhension du bâti permet de préserver et de mettre en avant la dimension patrimoniale du lieu. Un autre fondamental issu de la charte de Venise recommande une lisibilité des interventions afin de différencier le nouveau de l'ancien. La révélation des dispositions d'origine est importante car elle met au centre les matériaux constitutifs et la structure. Nous avons essayé d'en tenir compte le plus possible tout en respectant les normes en vigueur.

a. Entrée et parking

Nous avons décidé d'ouvrir une entrée commune pour tous les bâtiments (Fig 119). De ce fait, la nouvelle entrée principale du bâtiment est déplacée pour donner un accès direct à la route. Elle ne se situe plus au sud entre le bâtiment principal et le bâtiment annexe plus à l'ouest, mais passe juste sous le bief.

Un parking est construit sur le terrain nord de la parcelle. Il permet le stationnement de 12 voitures arrivant par la route de la Bernon ou le chemin du moulin. Les places seront végétalisées alors que l'axe de circulation sera constitué d'un dallage pierre, le tout facilitant l'accès des PMR et des poussettes.

Un cheminement pour les piétons avec le même dallage en pierre permet également de créer une voie praticable pour les PMR et poussettes dans la cour et de rejoindre le bâtiment de la crèche (Fig 120) La voie longe le bâtiment de coworking, le desservant. Cela permet de garantir l'accès des bâtiments aux PMR et de faciliter par la même occasion, la circulation des poussettes même les jours de pluie. De plus, ce chemin protège le terrain enherbé de la cour centrale.

Fig 119 - Plan de masse du projet.

Nouvelle entrée.

Fig 120 - Visuel 3D illustrant la cour intérieure et le cheminement dallé.

Le porche d'entrée donne une vue sur la roue du moulin, permettant au public de l'apprécier sous plusieurs angles. Un historique du bâtiment ainsi que des explications sur son fonctionnement, plus particulièrement sur la roue, sont indiquées à ce niveau.

Fig 121 - Visuel 3D illustrant le porche d'entrée et la vue sur la roue.

b. Commerce et cafétéria

Lorsqu'il emprunte l'entrée et qu'il poursuit notre chemin à droite, dans le bâtiment longitudinal nord, le visiteur arrive dans une zone abritant le petit commerce de proximité, vendant des produits locaux. Il est installé ici, à côté du porche d'entrée pour être également facile d'accès pour les visiteurs extérieurs (Fig 123).

Dans la continuité du couloir se trouve un grand espace dédié au coworking. Il s'agit du coin repas avec une cuisine équipée avec four, évier et plaques. Ce lieu est dédié à la pause repas, café et à la détente. Il favorise ainsi le lien social à travers des moments de partage et de convivialité. Son emplacement isolé du coworking permet de ne pas déranger les personnes qui travaillent.

Fig 122 - Visuel 3D illustrant le petit commerce.

Fig 123 - Visuel 3D illustrant la cafétéria.

Concernant l'ouverture en façade côté route du bâtiment principal du moulin, donnant accès à la roue du moulin, nous avons prévu de l'agrandir et d'en faire une ouverture totalement vitrée afin de pouvoir davantage apprécier la roue du moulin une fois restaurée (Fig 124).

Fig 124 - Plan du projet, commerce et cafétéria.

Fig 125 - Visuel 3D illustrant la façade Nord et l'ouverture vitrée dévoilant davantage la roue du moulin.

c. Coworking

Le moulin dispose de quatre niveaux aménageables.

Le rez-de-chaussée devient une zone d'accueil de l'espace de coworking et offre une vue sur le mécanisme du moulin. La disposition a été choisie afin de mettre en valeur et de découvrir ce mécanisme. Ce dernier est protégé par une grande vitre pour des questions de sécurité.

Nous avons pris la décision de ne pas remettre en marche le mécanisme du moulin car cela ne serait pas cohérent dans l'esprit d'un lieu de travail tel que nous le concevons. En effet, ces mécanismes sont beaucoup trop bruyants et seraient de ce fait incohérents pour un tel lieu de travail qui demande du calme et du silence.

Toutefois, la restauration de la roue est prévue dans la réalisation de ce projet ainsi qu'un nettoyage et une mise en valeur des diverses pièces faisant partie du moulin. L'aménagement des étages est entièrement pensé pour rendre visible les mécanismes du moulin.

Fig 126 - Visuel 3D illustrant l'accueil de l'espace de coworking, RDC du moulin.

Fig 127 - Plan du projet, RDC du coworking.

Les espaces dédiés au travail commencent au premier étage. Celui-ci est un espace assez intimiste. En effet, une disposition avec des bureaux partagés permet de donner une vue remarquable sur la cour extérieure. Les sièges sont dirigés vers les deux points forts de ce moulin : son mécanisme et sa cour verdoyante. Cela permet aux usagers d'avoir un cadre agréable pour travailler dans les meilleures conditions.

Fig 128 - Visuel 3D illustrant le R+1 de l'espace de coworking.

Fig 129 - Plan du projet, R+1 du coworking.

Le deuxième étage se sépare en plusieurs parties.

Fig 130 - Plan du projet, R+2 du coworking.

En empruntant l'escalier ou l'ascenseur, l'utilisateur arrive directement dans une grande pièce ouverte apportant un effet de profondeur.

Cette pièce est aménagée de manière à ce que tous les espaces disposent d'une source lumineuse naturelle suffisante. De plus, nous avons ajouté des cloisons afin de créer deux salles de réunion pour quatre personnes. Ce sont des cloisons vitrées à opacité commandées pour contrôler la luminosité. Celles-ci permettent alors davantage d'intimité lors des réunions. Quand ces salles ne sont pas occupées, ce système de cloison permet d'avoir une lumière traversante.

Fig 131 - Visuel 3D illustrant le R+2 de l'espace de coworking.

Au fond se trouve une disposition semi-ouverte de banquettes et de tables permettant un travail de groupe au calme. À cet endroit, un sol en verre remplace le plancher initial afin d'offrir une vue plongeante sur la roue du moulin depuis cet étage. Ce sol vitré permet également une mise en valeur de l'ancienne fonction du lieu.

Derrière l'escalier, nous avons mis en place des bureaux individuels.

Cet étage permet de créer un réel lien entre les différents groupes de personnes. Ce coworking partagé encourage les gens à travailler dans un même espace ou à prendre un espace personnel. Les espaces partagés permettent de garder un esprit de travail et une certaine sociabilité : l'idée est de créer des zones pour que les personnes ne se sentent physiquement pas seules mais entourées d'autres personnes qui travaillent.

Nous mettons en place au troisième étage, une grande mezzanine pour créer un espace ouvert permettant de profiter d'une grande hauteur sous plafond avec la charpente qui a été laissée apparente. Des longues tables de bureaux ont été aménagées sur toute la longueur de la mezzanine.

Fig 132 - Plan du projet, R+3 du coworking.

La pièce à gauche de l'escalier a été conçue pour les usagers en tant qu'espace détente avec un canapé et une machine à café. Des revues et livres sont mis à leur disposition. La mezzanine offre également une vue sur la roue du moulin grâce au plancher vitré du second étage.

Fig 133 - Visuel 3D illustrant la mezzanine du R+3 de l'espace de coworking.

Ainsi, l'ensemble des espaces a été pensé pour encourager une atmosphère de travail collective. Les diverses pièces sont aménagées de manière fluide pour proposer des espaces liés les uns aux autres. En effet, à chaque étage, nous arrivons dans un espace totalement ouvert.

Ces zones sont conçues pour travailler en groupe ou individuellement. Cela permet de créer un esprit de travail. Les rencontres seront privilégiées lors des temps de pause ou sur les zones dédiées.

Afin de créer une harmonie entre les différents étages, notre parti-pris réside dans l'utilisation de deux matériaux : la pierre et le bois, ainsi que deux couleurs : le blanc et le vert.

Nous avons choisi ces matériaux pour garder le plus possible l'authenticité du moulin. Ce parti-pris explique par ailleurs notre décision de laisser la charpente visible, tout comme celle de laisser les cloisons en pierres apparentes. Néanmoins pour les murs intérieurs donnant sur l'extérieur, nous avons préféré isoler avec du liège expansé et du fermacell pour apporter un meilleur confort acoustique et pour lutter contre les déperditions thermiques.

Concernant les couleurs, nous avons opté pour un vert sauge car il apporte sécurité et sérénité. Par conséquent, le lien avec la nature et l'extérieur du moulin s'opère très facilement.

Fig 134 - Vert "sauge" choisi, RAL 6021 Vert pâle.

d. Crèche

L'entrée de la crèche est marquée par une large double porte donnant accès à un grand espace ouvert amenant les usagers directement vers l'accueil (Fig 133).

Une fois l'enregistrement réalisé, le cheminement guide naturellement le parent et l'enfant vers le vestiaire ouvert. Ils pourront déposer leurs chaussures, veste et autres affaires personnelles.

À l'arrière se trouve un espace commun, la zone d'activité, différenciée par une couleur verte sur le sol, mur et plafond. Nous avons choisi cette couleur car le vert est connu pour être une couleur douce et apaisante et pour son rappel de la nature. Cette salle crée une profondeur et permet de délimiter les espaces sans cloisonnement. De plus, son agencement permet une surveillance constante.

Ce premier espace est un lieu de passage et de rencontre des différents âges pour des activités collectives.

Fig 135 - Visuel 3D illustrant l'accueil de la crèche.

Fig 136 - Plan du projet, RDC de la crèche.

Fig 137 - Visuel 3D illustrant le vestiaire ouvert et l'espace d'activité de la crèche.

La partie ouest du rez-de-chaussée de ce bâtiment accueille également une cantine avec une salle de repas pour les enfants de un à trois ans, l'équipement étant prévu pour accueillir vingt enfants. En outre, ce local est assez grand pour permettre de cuisiner des repas sur place.

Chaque chaise a une couleur différente pour permettre l'éveil et l'apprentissage de l'enfant.

Les espaces, le décor et le mobilier de la crèche revêtent les mêmes couleurs. Nous avons composé un nuancier de couleurs à la fois douces et joyeuses.

Fig 138 - Nuancier des couleurs des intérieurs de la crèche.

Un espace de sieste pour les plus jeunes (trois mois - un an) se situe derrière l'accueil.

Sur la gauche de l'entrée, se trouve la partie réservée à l'administration et au personnel. Nous y retrouvons le bureau de la direction ainsi qu'un espace de repos avec cuisine et vestiaire.

Au premier étage, une surélévation sera effectuée pour gagner en surface. Cette surélévation est nécessaire pour convenir à la norme de surface des zones d'éveil. Une fois arrivé à l'étage (Fig 137), un couloir conduit l'utilisateur jusqu'aux trois différentes zones conçues pour les petits, les moyens et les grands.

Fig 139 - Plan du projet, R+1 de la crèche.

La zone des petits (Fig 138) se sépare en deux parties afin d'inclure un espace biberonnerie. Les cloisons séparatrices sont courbées pour adoucir la forme des pièces.

Au sein de ces cloisons, des formes rondes avec un fond en bois sont réalisées. Ces formes sont notamment pensées pour faire écho à la roue du moulin. Des objets ludiques y sont fixés, aidant à l'éveil des enfants. De plus, l'espace est assez grand pour permettre aux enfants de jouer ensemble.

Un des murs reprend les motifs de la nature dans des tons pastels, venant davantage renforcer le côté ludique et chaleureux de l'espace.

Fig 140 - Visuel 3D illustrant l'espace d'éveil des petits.

L'espace des moyens (Fig 139) est également divisé en deux parties. Une petite estrade courbée est mise en place pour que les enfants aient un espace de tranquillité pour un temps lecture.

Nous avons imaginé une bibliothèque arrondie pour ranger les livres. Elle fait aussi référence au moulin et a été choisie pour des questions

de sécurité car elle évite des angles pointus sur lesquels les enfants pourraient se cogner. Un des murs est revêtu d'un décor évoquant la nature : il s'agit d'une montagne avec des couleurs claires.

Un mur porteur vient couper la pièce en deux. Dans cette seconde partie de l'espace, des tables sont mises à la disposition des enfants pour des activités diverses : dessin, peinture, collage, pâte à modeler etc. L'espace au sol est suffisant pour que l'enfant puisse également s'y amuser.

Fig 141 - Visuel 3D illustrant l'espace d'éveil des moyens.

Dans l'espace des plus grands, on retrouve des rangements où sont rangés des jeux de société adaptés à leur âge, ainsi que des tables pour les activités artistiques.

Il y a aussi une grande bibliothèque pour la lecture.

Le mur porteur est de couleur chaude, vêtu d'une peinture parsemée d'éléments naturels de couleurs pâles créant ainsi un espace chaleureux et convivial.

Fig 142 - Visuel 3D illustrant l'espace d'éveil des moyens.

Les toilettes ont été pensées pour les enfants. Cette pièce se situe entre les trois espaces d'éveil. En effet, les sanitaires et les lavabos sont de tailles réglementaires, rabaissés pour qu'ils puissent les atteindre. Des tables à langer ainsi qu'une baignoire pour les bébés sont mises à disposition. C'est un espace commun à tous les âges. Sont aussi mises à disposition des tables de change et une baignoire pour les bébés.

Sur la droite de l'escalier, un espace dédié à la sieste pour les plus âgés (un-trois ans) est prévu.

Chaque salle d'éveil est munie de grandes baies, emprises dans les anciennes ouvertures. Elles offrent une vue sur le paysage environnant et laisse pénétrer la lumière naturelle dans les pièces.

L'esthétique des espaces intérieurs mêlent éléments du bâti ancien mis en valeur et installations joyeuses et colorées adaptées à l'éveil des petits. Ils peuvent également profiter du panorama de verdure environnant sur l'aire de jeux installée à l'extérieur.

e. Les espaces verts aux abords du moulin

Les espaces entourant notre projet pourront être labourés par le propriétaire et resemer. L'éco-pâturage pourrait être un aménagement séduisant pour intégrer l'activité du propriétaire à notre projet pour entretenir son terrain.

Tout d'abord, il est important de faire un point sur ce qu'est l'éco-pâturage. Cette méthode s'adresse aux collectivités, aux particuliers, aux entreprises et aux établissements publics afin de gérer les espaces verts et naturels d'une manière douce. Les machines vont laisser leur place à des animaux herbivores qui assureront la gestion d'un ou plusieurs espaces en exerçant une pression modérée sur le milieu favorisant ainsi la préservation de la biodiversité environnante.

L'éco-pâturage possède de nombreux avantages. Il permet de préserver la biodiversité et son développement, et de limiter l'utilisation de produits chimiques pour l'entretien des espaces verts.

Les endroits peu accessibles aux engins mécaniques sont à l'inverse, à la portée des herbivores.

Les nuisances sonores sont réduites de manière significative, etc.

De plus, il est important de préciser que mis à part les avantages "techniques" évoqués ci dessus, l'éco-pâturage a également un fort rôle social. Il permet en effet de sensibiliser les passants à la préservation de la nature, et de faire découvrir des moyens tout aussi efficaces de gestion des espaces, et d'enchanter les petits et grands.

Fig 143 - Mouton de la ferme du petit Damply.

Fig 144 - Visuel 3D illustrant l'éco-pâturage.

V. Restauration

1. Présentation du devis

Pour réaliser une estimation du coût du projet, nous avons tout d'abord procédé à un inventaire des tâches à réaliser lors des travaux. À la suite de cela, nous avons réalisé un métré de toutes les tâches à l'aide des plans du projet réalisé sur Autocad. Pour réaliser les prix unitaires, nous nous sommes basés sur les bases de données professionnelles d'entreprise dans lesquelles nous sommes en alternance.

Pour les tâches de type maçonnerie et menuiserie, nous avons l'habitude de travailler avec ces chiffres, cela explique pourquoi nous avons décidé d'utiliser des données d'entreprise professionnelles pour les prix unitaires. Pour cette raison, nous ne pourrions pas vous communiquer les détails de ses calculs. Ces prix unitaires seront multipliés avec les quantités.

Pour les lots techniques comme la plomberie et l'électricité, ainsi que l'aménagement nous avons pris la décision d'utiliser une enveloppe budgétaire qui consiste à attribuer un prix unitaire à une surface de plancher.

Ainsi nous avons un budget hors taxe:

→ Pour les travaux d'aménagement du moulin en espace de co-working : 1 029 126,21€

→ Pour les travaux d'aménagement de la dépendance en espace de commerce et de détente pour le co-working: 240 318,78 €

→ Pour les travaux de réhabilitation de la dépendance en crèche: 1 355 427,21€

La réalisation du chiffrage pour cet espace a été plus délicate. En effet, n'ayant pas eu la possibilité de visiter l'intérieur, il est difficile de se rendre compte de la disposition intérieure et il est possible que d'autres travaux soient à réaliser pour effectuer la réhabilitation de la crèche.

Nous appliquons à ces prix la taxe de 20%, ainsi le prix total toutes taxes comprises est de 3 149 882,64 €. Vous trouverez l'explication des travaux et les différents devis ci-après.

2. Argumentaire des travaux

a. Interventions extérieures

Dans cette partie, nous détaillerons les opérations de restauration que nous avons prévu de réaliser sur l'ensemble du moulin et de ces différentes dépendances afin de procéder à la réhabilitation et la valorisation du lieu. La liste est non exhaustive. En effet, nous avons choisi de détailler les plus grands postes de travaux.

Dans un premier temps, il est indispensable de réaliser le déblaiement total de la cour, des éléments effondrés, ainsi que des pièces du moulin et des dépendances. En effet, lors de la visite nous avons pu voir que de nombreux meubles et objets encombraient l'espace. Cette intervention se fera avec l'accord du propriétaire. Il prendra la décision de ce qu'il souhaite conserver ou jeter. Des bennes déchets seront mises en place près du moulin afin de procéder à l'évacuation.

Fig 145 - Cour intérieur du moulin.

Les travaux de restauration du corps de ferme pourront commencer par une dévégétalisation des parements extérieurs et du bief envahis par les végétaux. Aujourd'hui et depuis quelques années déjà, certaines zones des murs et du bief sont recouverts de lierre ce qui les endommage.

Fig 146 - Végétalisation du bief et de la façade.

Les rameaux de lierre sont agrippés dans les joints dont le mortier est abîmé. Ils viennent s'enraciner dans les interstices et mettent la solidité de la construction en péril. Lorsque le lierre présent sur les maçonneries sera retiré, il est important de veiller à ce qu'il n'emporte aucune pierre avec lui. En effet, la structure étant fragile, la dévégétalisation peut s'avérer délicate.

Afin d'approfondir le nettoyage des pierres colonisées par les mousses, lichens, moisissures et les algues sur les façades et sur le toit, nous avons prévu de passer un algicide de type Net'toit²¹ préconisé par le Centre de Recherche des Monuments Historiques. Le produit sera préparé par un ouvrier qualifié afin de procéder à une dilution de la substance dans l'eau en fonction du type de surface et du niveau de souillures à éliminer. Après l'application, les mousses sèchent et brunissent en quelques jours. Les lichens, les moisissures se désagrègent lentement et sont éliminés lors du rinçage à l'eau clair.

Ensuite, les travaux se poursuivront par la dépose de la charpente bois et de la couverture de la dépendance Sud.

Nous réaliserons une nouvelle charpente industrielle bois, une fois que la maçonnerie sera reprise. En effet, il est prévu dans nos travaux de monter la maçonnerie d'un niveau. Cette nouvelle élévation sera réalisée en moellons, et rejointoyée au mortier de chaux afin de respecter l'aspect esthétique du bâtiment.

Concernant la charpente industrielle, celle-ci sera composée de fermes en pin épicéa et assemblées par des connecteurs métalliques qui forment des triangles: les fermettes. Cette fermette peut-être renforcée grâce à un clouage et l'ajout d'étriers. Ce système permet de rendre l'ossature plus légère car elle s'inscrit dans une section de bois plus réduite qu'une charpente traditionnelle. L'espacement entre les fermettes peut varier de soixante centimètres à un mètre cinquante.

21 Annexe 12 : Fiche technique Net'toit.

Cette charpente industrielle sera protégée par une couverture tuiles terre cuite dite de Beauvais de couleur rouge sang de type Tuile légendaire losangée de chez Monier²². Elles sont reconnaissables au losange au centre de la tuile.

Les éléments métalliques tels que les clous, les gonds, les arrêts de volets ainsi que les crochets seront supprimés car ils sont vétustes et ne correspondront pas aux dimensions des nouveaux volets qui seront posés sur le moulin. De plus, les objets métalliques ont un côté néfaste pour la pierre. En effet, la présence d'humidité sur les pièces métalliques oxydables noyées dans la maçonnerie tels que des anciens crochets par exemple peuvent entraîner une altération indirecte de la pierre par gonflement lié au développement de produits de corrosion. Cette corrosion produit généralement une fracturation des pierres et des tâches de rouilles ou des coulures.

Fig 147 - Détails montrant les éléments métalliques dans les façades.

Les opérations pourront continuer avec le piquetage des enduits existants à la chaux des façades ainsi que ceux en ciment au niveau des soubassements.

Dans certaines zones de l'édifice, les pierres sont recouvertes par un ciment. Ce matériau plus dur que la pierre est à proscrire car il ne favorise pas les échanges de vapeur d'eau et entraîne des déséquilibres dans les murs. L'eau captive rend la pierre gélive et favorise les efflorescences en surface.

Fig 148 - Partie basse cimentée.

Le piochement des joints sera réalisé à l'aide d'outils manuels (massette, pointerolle, piochon) afin de ne pas déstabiliser les maçonneries. Et les joints des moellons seront dégradés sur trois centimètres de profondeur. Cette purge va permettre de se débarrasser de la couche restante d'enduit. Cette dernière est la plus chargée en sel cristallisé et la plus instable sur la maçonnerie.

Nous avons pu constater que plusieurs menuiseries étaient bouchées sur les bâtiments. Pour retrouver l'état d'origine du moulin et de la dépendance accueillant la future crèche, il est prévu la démolition des briques terre cuites. Cette intervention permettra de donner de la luminosité aux intérieurs du projet de restauration. Elle sera réalisée de manière délicate afin de ne pas engendrer de désordre sur les encadrements d'origine. Les gravats seront déblayés au fur et à mesure.

Fig 149 - Menuiseries bouchées en brique.

Il est également prévu d'agrandir deux ouvertures sur le moulin. Une située sur la façade Nord de l'édifice pour permettre une valorisation de la roue depuis l'extérieur. Et une seconde située entre le moulin et la zone de commerce afin de favoriser le passage et la vue du mécanisme. Une autre ouverture traversant la façade de la crèche est à créer. L'agrandissement des ouvertures comprend l'étalement de la baie, la démolition, la dépose et la pose d'un linteau bois et la reprise des encadrements en moellons.

Une fois ce travail réalisé, il sera nécessaire de répertorier les pierres endommagées, de les déposer, et de les changer par du moellon ou une pierre de taille neuf taillée sur mesure. Concernant les pierres seulement épurées en surface, la reconstruction sera faite avec un mortier réparation de type Altar Pierre de chez ECP²³. Le but étant de conserver le plus possible les pierres d'origine.

Pour permettre de solidifier la structure, il est possible d'envisager une injection de coulis dans les parements. Cette technique consiste à faire pénétrer au cœur des maçonneries un mortier, plus ou moins liquide, en confortation ou en remplacement du mortier de pose initialement défectueux ou manquant. Le pourcentage de vide au cœur de la maçonnerie ancienne du moulin est parfois important. Il peut dater de l'origine de la construction ou avoir été aggravé au fil du temps et des intempéries. Un apport de mortier par coulis d'injection permet de redonner une cohésion nouvelle aux maçonneries anciennes. Cela permettra de restituer leurs propriétés mécaniques initiales, sans procéder à leur démontage. Elles peuvent ainsi conserver leur authenticité.

Fig 150 - Coulinage de la maçonnerie.

23 Annexe 14 : Fiche technique Altar Pierre, ECP.

Une nouvelle couche d'enduit sera mise en œuvre à la chaux. Il ne devra pas être plus dur et plus étanche que les pierres de moellons et de taille présents dans la structure. Les pierres gardent leur résistance tant qu'elles restent sèches mais se dégradent si l'enduit les étouffe. L'enduit permettra la diffusion de la vapeur d'eau pour permettre à l'eau dans les murs de s'évaporer. Cependant, il ne devra pas être trop capillaire pour ne pas favoriser le transport de l'eau vers la surface du mur et donc le transport de sels qui cristallisant viendrait dégrader l'enduit. Sur les façades du moulin, il sera réalisé en deux couches. Premièrement, il sera appliqué un dégrossi. Cette couche permet d'égaliser la surface. La seconde couche quant à elle, est appelée couche de finition. Elle va permettre de donner l'aspect final. Les chaînes d'angles resteront apparentes.

Fig 151 - Détails sur l'application d'un enduit de finition sur un dégrossi.

Dans ces deux couches, le sable va jouer un rôle sur la couleur de l'enduit, sa texture et son aspect esthétique. En effet, en fonction de ses caractéristiques : couleur, granulométrie, présence de fine ou pas, le rendu final ne sera pas le même. Nous souhaitons nous approvisionner dans une carrière locale comme par exemple la carrière d'Achères-GSM Granulats pour un souci écologique et esthétique. La chaux sera de type NHL 3,5 de chez Lafarge²⁴. Pour les dépendances, nous réalisons seulement une couche d'enduit de finition à pierres vues.

Les tirants métalliques apparents seront remis en peinture. Ces derniers seront sablés puis peints avec une peinture anti-rouille de type Rustol-Owatrol²⁵. Cette peinture va permettre de protéger la surface de fer contre les intempéries et la présence d'humidité afin d'empêcher l'oxydation.

À l'issue des travaux de pose de pierres, empiècements et ragréages, il sera réalisé avec soin une harmonisation des parements neufs avec les parements adjacents conservés comme pour les encadrements de baies. Les patines sont composées à base de produits organiques et naturels tels que de l'eau de chaux, ocres et terres naturelles. Une résine acrylique permettant une meilleure tenue de la patine pourra être utilisée. Les effets de transparence seront obtenus par application successive de couches fines aquarellées à l'aide de pinceaux et d'éponges naturelles.

Toutes les menuiseries du moulin seront changées. Les nouvelles fenêtres et portes suivront le modèle de celles en place à l'origine. Elles seront en bois, de couleur chêne. Ces dernières participeront à la réduction de la consommation énergétique par une bonne isolation thermique avec le double vitrage. Au vu du calme environnant, et du classement des infrastructures à proximité, nous n'avons pas besoin d'un traitement acoustique supplémentaire. Elles seront de type OF (ouverture à la française), deux battants, double vitrages, en chêne. De nouveaux calfeutrements devront être mis en œuvre.

24 Annexe 15 : Fiche technique chaux NHL 3,5, Lafarge.

25 Annexe 16 : Fiche technique Rustol-Owatrol.

Nous avons prévu dans notre projet de restauration de mettre en place des volets bois en chêne. En effet, il est recommandé par le Vexin français de les mettre en œuvre car ils participent à la réduction des coûts énergétiques. Ils seront constitués de lames verticales afin de favoriser l'écoulement des eaux pluviales. Afin de protéger les enduits des coups qui pourraient être mis lors de l'ouverture des volets, nous souhaitons mettre des arrêts de volets. Ces derniers permettraient de conserver plus durablement les enduits.

Un traitement des bois de charpente préventif est prescrit pour la charpente ancienne du moulin. Celle-ci se segmente en plusieurs étapes:

- 1) Le dépoussiérage des bois à la brosse qui consiste à éliminer les sciures présentes sur le bois. Il permet une meilleure pénétration et donc une meilleure efficacité du produit dans le bois.
- 2) Le perçage tous les 30 cm en quinconce des grosses pièces (pannes, sablières et faîtières), afin de mettre en place les injecteurs.
- 3) L'injection sous pression du produit de traitement de bois certifié.
- 4) La pulvérisation de la totalité de la charpente, cela permet de traiter en profondeur et de manière efficace la charpente.

Ce traitement de la charpente sera de type Trait'Plus de chez Blanchon²⁶ qui permettra de la protéger vis à vis des attaques d'insectes ou des infiltrations d'eau.

Fig 152 - Traitement des bois de charpente.

26 Annexe 17 : Fiche technique Trait'Plus, Blanchon.

Pour pouvoir accueillir le public, nous créons un parking de 12 places.

Afin de rester dans une démarche éco-responsable, nous souhaitons mettre en œuvre un parking perméable, végétalisé permettant la gestion de l'eau. En effet, la gestion des eaux pluviales est un problème majeur. Les dégâts des inondations, par ailleurs de plus en plus fréquentes, sont amplifiés par le fait que les sols sont imperméables. C'est pourquoi pour réaliser notre parking nous poserons des dalles alvéolaires en plastique issues de matériaux recyclés²⁷. Pour remplir les substrats, il sera mis en œuvre un substrat pré-ensemencé²⁸ composé de graminées vivaces, légumineuses, achillées, paturins, plantain et pimprenelle particulièrement résistant au piétinement et aux stress climatiques (chaleur, sécheresse). Il est demandé d'attendre huit semaines avant la mise en circulation du parking.

un mois après mise en oeuvre

un an après mise en oeuvre / conditions arides

Fig 153 - Parking végétalisé, O2D Environnement

27 Annexe 18 : Fiche technique Dallage alvéolaire, O2D.

28 Annexe 19 : Fiche technique Substrat pré-ensemencé, O2D.

b. Interventions intérieures

La nouvelle roue de moulin à augets sera réalisée par une entreprise qualifiée dans la conception, la fabrication, et le levage de roues de moulin. Le bois utilisé pour les membrures et les jantes sera du chêne, quant aux augets ils seront en hêtre. Il est important d'utiliser du bois venant d'être abattu (deux mois environ pour le hêtre et le chêne). La sève encore existante dans le bois partira par la suite et sera remplacée par du calcaire qui le rigidifiera. De plus, le bois sec se déformera ou se fendra. Bien sûr, il ne devra pas comporter de nœuds. L'arbre de la roue d'origine sera employé ainsi que les tourteaux de support des bras.

Fig 154 - Création d'une nouvelle roue à augets, Atelier Le Ber

Dans la dépendance située au Sud, nous devons réaliser une dalle béton au rez-de-chaussée. Avant de pouvoir la couler, nous devons dans un premier temps creuser le sol et s'assurer qu'il soit à niveau à l'aide d'un niveau à bulle.

Ensuite, nous déposerons un lit de gravier, un ferrailage support de la future dalle et nous ferons un coffrage afin d'accueillir le béton. La seconde étape consiste à couler la dalle de manière traditionnelle. Une fois coulée, nous réaliserons un surfacage à l'aide d'un hélicoptère ce qui permettra de rendre le béton lisse et plus esthétique pour accueillir le revêtement de sol. À noter qu'il est demandé d'attendre 28 jours, date où le béton atteint ses capacités mécaniques maximum, pour poser le revêtement de sol.

Afin de réaliser un plancher pour le nouvel étage, nous déposerons les lames de bois et les poutres en mauvais état du plancher.

Une fois cette étape réalisée, nous pourrions confectionner le plancher en béton avec des poutrelles métalliques intégrées. Ce procédé consiste à remplacer le solivage du plancher bois ancien par des poutrelles métalliques, puis couler la dalle en béton armé entre celle-ci. Il permet de réaliser un plancher en béton armé en rénovation, sans fragiliser les murs porteurs par des saignées trop importantes.

L'isolation des murs intérieurs donnant sur l'extérieurs sera réalisée avec du liège expansé. Les plaques de liège expansé seront certifiées ACERMI²⁹, un isolant thermique pour les sols, plafonds, combles et les murs extérieurs. Aggloméré de manière 100 % naturelle grâce à la subérine (substance lipidique du liège, provenant d'une transformation de la cellulose). Cette molécule rend le liège résistant à l'eau, à l'humidité et à la vapeur et il est de ce fait imputrescible. Il permet également de laisser respirer la façade car il a des propriétés compatibles avec la pierre, et il offre une régulation thermique naturelle des bâtiments. Il s'agit également d'un bon isolant phonique et résistant au feu.

Fig 155 - Liège et plaques de liège expansé.

29 Annexe 20 : Fiche technique Plaques de liège expansé, ACERMI.

Nous avons choisi ce matériau car il s'agit d'un matériau écologique, et c'est également une ressource biodégradable et recyclable. En effet, issu de l'écorce du chêne-liège, il n'est pas nécessaire de couper le tronc ce qui permet de préserver la nature. La matière première de l'arbre se renouvelle tous les neuf ou dix ans. Une production européenne favorise un circuit court. Un autre point en faveur de cet isolant est sa densité supérieure à 110kg/m³ lui offrant une inertie thermique parmi les plus élevées. De plus, il présente une durée de vie de plus de cinquante ans.

Ensuite, pour recouvrir l'isolant et réaliser les cloisons, nous avons décidé de mettre en œuvre du fermacell³⁰. La plaque de fermacell est composée de plâtre réalisé à partir du gypse et de fibres de cellulose, issues du recyclage du papier. Le mélange de ces composants naturels, additionné d'eau, est ensuite compressé à haute température et séché pour obtenir une plaque d'une rigidité incomparable. Ce matériau est produit à partir de matériaux naturels et recyclés respectant l'environnement. Elles sont imperméables à la vapeur d'eau, et assurent une très bonne isolation phonique. Ce procédé permet d'effectuer directement l'application de la peinture et de décor, la plaque étant déjà traitée en usine. Le rendement et la productivité en chantier en sont autant améliorés. De nombreux labels attestent de la qualité du Fermacell tels que : CSTB, IBR, ou Eco-institut. Il s'agit en effet d'un produit de meilleure qualité sur le long terme que les plaques en placo-plâtre.

Fig 156 - Détails sur le Fermacell.

La réalisation de travaux électriques nécessite une étude préalable des besoins et des attentes. La planification d'un tel chantier est un impératif. Cette planification impose la prise en compte des besoins de puissance en électricité. Par ailleurs, il convient de définir un schéma de l'ensemble de l'installation électrique afin d'avoir une vision claire du rendu. Il sera nécessaire de réaliser des saignées murales pour relier le câblage de l'installation. Avant de commencer, il est impératif d'utiliser un détecteur de fil électrique qui permettra de déterminer leurs emplacements. Ainsi, cela évitera la destruction de circuits sains tout en réduisant les risques électriques.

Avant de pouvoir réaliser les peintures de finition, nous devons réaliser le ponçage des parquets bois afin de retrouver leur aspect d'origine.

Nous procéderons dans un premier temps au remplacement des pièces de bois endommagées. Nous scions la lame de bois et la retirons avec un gros tournevis. En effet, au vu de l'état de conservation de ces derniers, il sera nécessaire de réaliser des greffes, et des changements de lames de parquets. Pour cette restauration, les matériaux employés seront de même essence, de même couleur, et de même caractéristique esthétique.

Ensuite, nous allons poncer le parquet à l'aide d'une ponceuse à bande. Il est recommandé de ne pas trop appuyer sur la ponceuse car nous pourrions facilement creuser le bois.

Fig 157 - Ponçage du parquet bois avec une ponceuse à bande.

Et enfin, nous réaliserons un nettoyage intégral du sol. Nous aspirerons la poussière, et passerons la serpillière afin de nettoyer les dernières traces. Pour protéger le parquet nous mettrons juste en œuvre une huile de lin de type Auro³¹. Ce traitement rentre en profondeur dans le bois et permet à celui-ci de résister à l'usure. Elle a également un effet anti-salissure et agit comme un traitement pour retarder ou même empêcher la venue de petits insectes. L'application de l'huile de lin sur bois crée un film protecteur naturel et hydrofuge sur notre parquet.

Pour les sols intérieurs de la crèche et du commerce, nous souhaitons mettre en œuvre un revêtement de sol linoléum fabriqué à partir de matières premières naturelles telles que l'huile de lin, farine de bois, la calcaire, la résine et la jute de type Marmoleum de chez Forbo³². Ce revêtement de sol est l'un des plus durables. Ce revêtement de sol affiche également une multitude de propriétés d'utilisation : le linoléum résiste à l'usure, il est facile d'entretien, il diffuse une chaleur agréable au sol et il est insonorisant.

Fig 158 - Détails sur le sol en linoléum Marmoleum, Forbo.

31 Annexe 22 : Fiche technique Huile de lin, Auro.

32 Annexe 23 Fiche technique Marmoleum, Forbo.

Avant de réaliser la pose de ce matériau, il est prévu de réaliser un calepinage. Celui-ci permettra de faire des coupes grossières des lés avec une marge minimale d'un centimètre par mètre linéaire et maximale de dix centimètres. Nous établirons des colles à dispersion adéquates de type EC1 et poserons le revêtement dans le même sens que la couche de colle humide.

Nous devons ensuite procéder au marouflage à l'aide d'un rouleau. Dès que la colle a pris, il est possible de jointoyer le revêtement avec du cordon de soudure Marmoweld en utilisant une buse de soudage.

Pour la peinture intérieure, nous avons décidé de partir sur une peinture à la chaux naturelle minérale à base de chaux aérienne. Cette peinture est sans émanation (A+), elle pourra être choisie dans la gamme MINERALIS de chez Arcane³³. Cette peinture a été formulée pour les pièces à vivre ne craignant pas les tâches. Sa protection contre l'eau et les tâches peuvent être renforcées par l'utilisation de l'imperméabilisant ARCAFUGE, matériau poreux. Nous devons attendre 48 heures avant d'appliquer ARCAFUGE sur notre peinture à la chaux. L'imperméabilisant permet aussi de fixer la couleur afin d'éviter des traces sur les vêtements ou les mains.

Afin de prévisualiser le rendu des bâtiments une fois les travaux de restaurations effectués, notamment l'aspect des façades, nous vous présentons les plans en élévations.

Les documents qui suivront sont les trois devis indiquant en détail les travaux à exécuter avec l'estimation des prix pour la dépendance nord (Fig 158), le bâtiment principal du moulin (Fig 159) et pour la dépendance sud (Fig 160).

33 Annexe 24 : Peinture à la Chaux Naturelle Intérieure MINERALIS, Arcane.

Fig 159 - Élévation Nord du coworking et du bief (cafétéria et commerce), projet.

Fig 160 - Élévation Est de la crèche et du coworking, projet.

Fig 161 - Élévation Sud de la crèche et du coworking, projet.

Fig 162 - Élévation Ouest du coworking et de la cafétéria, projet.

Vue C

Fig 163 - Élévation Nord de la crèche, projet.

Vue A

Fig 164 - Élévation Est de la dépendance Ouest et de la crèche, projet.

Fig 165 - Élévation Sud de la cafétéria et du commerce, projet.

3. Devis

Mr Vicq
Moulin des Noquets
78440 Jambville

Nanterre Préfecture, le 5 mai 2023

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

RÉFÉRENCE :

Moulin des Noquets
78440 Jambville

OBJET :

Travaux de restauration d'une dépendance

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantités	P.U. H.T.	Total H.T.
NOTA :	Un point d'eau et une arrivée électrique devront nous être fournis pour la durée des travaux				
	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
1	Protection de sols par panneaux OSB	ML	24	40,04 €	960,96 €
2	Échafaudage de pied pour pose et dépose compris double transport	M2	60,00	39,31 €	2 358,60 €
3	Location de l'échafaudage	mois	2,00	228,69 €	457,38 €
	SOUS TOTAL HT :				3 776,94 €
	TRAVAUX DE NETTOYAGE				
4	Nettoyage des façades et du toit par algicide et rinçage à l'eau	ens	1	876,05 €	876,05 €
	SOUS TOTAL HT :				876,05 €
	TRAVAUX SUR FAÇADE				
5	Dépose des anciennes menuiseries	U	3	101,94 €	305,82 €
6	Création de trois ouvertures, compris étalement, pose d'un linteaux et la reprise des encadrements de baie en moellons	U	3	4 914,43 €	14 743,29 €
7	Piquetage des enduits existants à la chaux et suppression des soubassements en ciment.	M2	26,4	35,98 €	949,87 €
8	Changement de pierres de moellons endommagées	M3	0,3	971,04 €	291,31 €
9	Remaillage de fissures	ML	2	101,94 €	203,88 €
10	Coulinage de la maçonnerie	KG	50	10,19 €	509,50 €
11	Réalisation de l'enduit à la chaux, compris dégrossi	M2	33,6	61,17 €	2 055,31 €
12	Rejointoiement de la partie laissée à pierre vue	M2	26,4	75,55 €	1 994,52 €
13	Changement des menuiseries extérieures, compris calfeutrement : Fenêtre à arc surbaissé neuve (double vitrage)	U	1	1 886,69 €	1 886,69 €
14	Changement des menuiseries extérieures, compris calfeutrement : petite fenêtre neuve (double vitrage)	U	1	1 184,89 €	1 184,89 €
15	Changement des menuiseries extérieures, compris calfeutrement : Grande fenêtre neuve (double vitrage)	U	3	2 757,89 €	8 273,67 €
	SOUS TOTAL HT :				32 398,75 €
	TRAVAUX INTÉRIEUR				

16	Traitement des bois de charpente, compris nettoyage préalable	M2	110	60,27 €	6 629,70 €
17	Aménagement électrique	M2	100	363,00 €	36 300,00 €
18	Réalisation de la plomberie	M2	100	133,10 €	13 310,00 €
19	Réalisation d'une chape de ravaillage	M2	102	62,56 €	6 381,12 €
20	Réalisation d'une isolation en liège expansé au niveau de la toiture et des murs	M2	291	159,36 €	46 373,76 €
21	Réalisation d'un doublage en Fermacell	M2	291	83,22 €	24 217,02 €
22	Réalisation d'un cloison vitrée pour le commerce	M2	28	337,89 €	9 460,92 €
23	Fourniture et mise en œuvre de menuiserie intérieures en bois massif	U	1	350,45 €	350,45 €
24	Fourniture et mise en œuvre d'un sol marmoleum imitation parquet	M2	102	51,94 €	5 297,88 €
25	Mise en peinture des doublages et des cloisons, compris nettoyage préalable	M2	291	120,09 €	34 946,19 €
26	Aménagement intérieur de l'espace	Ens	1	20 000,00 €	20 000,00 €
	SOUS TOTAL HT :				203 267,04 €
	TOTAL TRAVAUX SUR LA DEPENDANCE				240 318,78 €
durée de validité de l'offre : 2 mois				TOTAL Hors Taxes	240 318,78 €
				T.V.A. 20 %	48 063,76 €
				TOTAL Toutes Taxes Comprises	288 382,54 €
Entreprise Générale Email : general.contact@orange.eu					

Fig 166 - Devis des travaux restauration de la dépendance nord.

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

RÉFÉRENCE :

Moulin des Noquets
78440 Jambville

OBJET :

Travaux de restauration du Moulin

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantités	P.U. H.T.	Total H.T.
NOTA	Un point d'eau et une arrivée électrique devront nous être fournis pour la durée des travaux				
MOULIN					
TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
1	Protection des sols par panneaux OSB	ML	44	35,25 €	1 551,00 €
2	Échafaudage de pied pour pose et dépose compris double transport	M2	511,04	39,31 €	20 088,98 €
3	Location de l'échafaudage	mois	5,00	1 947,83 €	9 739,15 €
4	Location d'un télescopique	jrs	60	168,19 €	10 091,40 €
SOUS TOTAL HT :					41 470,53 €
TRAVAUX DIVERS					
5	Déblaiement des différents espaces	Ens	1	12 511,49 €	12 511,49 €
6	Suppression des éléments métalliques	U	20	16,80 €	336,00 €
SOUS TOTAL HT :					12 847,49 €
TRAVAUX DE NETTOYAGE					
7	Dévégétalisation des façades et du bief par la suppression du lierre et tout autres graminées compris curage du bief	ens	1	5 287,74 €	5 287,74 €
8	Nettoyage des façades et du toit par algicide et rinçage à l'eau	ens	1	5 399,68 €	5 399,68 €
9	Nettoyage du mécanisme du moulin, et traitement anti rouille des parties métalliques.	ens	1	2 603,95 €	2 603,95 €
SOUS TOTAL HT :					10 687,42 €
TRAVAUX SUR FAÇADE					
10	Démolition des ouvertures bouchées par des briques terre cuite compris évacuation des gravats	U	8	581,41 €	4 651,28 €
11	Agrandissement de deux ouvertures, compris étalement, changement de linteaux et reprise des encadrements de baie en moellons	U	2	4 083,77 €	8 167,54 €
12	Piquetage des enduits existants à la chaux et suppression des soubassements en ciment.	M2	350	35,98 €	12 593,00 €
13	Changement des pierres de moellons endommagées	M3	5	971,04 €	4 855,20 €

14	Remaillage de fissures	ML	20	101,94 €	2 038,80 €
15	Coulinage de la maçonnerie	KG	300	10,19 €	3 057,00 €
16	Réalisation de l'enduit à la chaux, compris dégrossi	M2	350	87,56 €	30 646,00 €
17	Peinture des tirants métalliques, compris sablage avant la mise en peinture	U	14	135,82 €	1 901,48 €
18	Changement des menuiseries extérieures, compris calfeutrement : Fenêtre à arc surbaissé neuve (double vitrage)	U	12	1 886,69 €	22 640,28 €
19	Changement des menuiseries extérieures, compris calfeutrement : petite fenêtre neuve (double vitrage)	U	5	1 184,89 €	5 924,45 €
20	Changement des menuiseries extérieures, compris calfeutrement : Grande fenêtre neuve (double vitrage)	U	4	2 152,89 €	8 611,56 €
21	Changement des menuiseries extérieures, compris calfeutrement : Porte neuve (double vitrage)	U	2	2 999,89 €	5 999,78 €
22	Changement de l'ensemble menuisé traversant la façade	Ens	1	18 508,47 €	18 508,47 €
23	Fourniture et mise en œuvre de volets bois, compris gonds et arrêt de volets	U	13	1 220,29 €	15 863,77 €
TRAVAUX D'AMENAGEMENT EXTERIEUR					
24	Création d'un dallage en pierre de type travertin permettant l'accessibilité depuis le parking aux différents bâtiments	M2	85	164,56 €	13 987,60 €
25	Création d'un parking engazonné en dallage alvéolé, 12 places	M2	138	105,88 €	14 611,44 €
SOUS TOTAL HT :					174 057,65 €
TRAVAUX INTERIEUR					
26	Démolition partiel des murs porteurs intérieurs et pose de linteaux	Ens	1	19 771,49 €	19 771,49 €
27	Traitement des bois de charpente, compris nettoyage préalable	M2	140	60,27 €	8 437,80 €
28	Fourniture et mise en œuvre d'une nouvelle roue de moulin	Ens	1	14 520,00 €	14 520,00 €
29	Aménagement électrique	M2	400	363,00 €	145 200,00 €
30	Réalisation de la plomberie	M2	400	133,10 €	53 240,00 €
31	Réalisation d'une isolation en liège expansé des murs intérieurs et de la	M2	605	159,36 €	96 412,80 €
32	Réalisation d'un doublage en Fermacell	M2	605	83,22 €	50 348,10 €
33	Réalisation de cloison en Fermacell	M2	35	92,81 €	3 248,35 €
34	Fourniture et mise en œuvre de menuiseries intérieures en bois massif	U	8	350,45 €	2 803,60 €
35	Sablage des solives bois et mise en œuvre d'un vernis de protection	M2	266	96,12 €	25 567,92 €
36	Ponçage du parquet bois et mise en œuvre d'un vernis de protection	M2	400	120,09 €	48 036,00 €
37	Fourniture et mise en œuvre de garde-corps métalliques	ML	28	398,39 €	11 154,92 €
38	Dépose du parquet et mise en œuvre d'un sol vitré	M2	7	1 111,84 €	7 782,88 €
39	Mise en peinture des doublages et des cloisons, compris nettoyage préalable	M2	675	120,09 €	81 060,75 €
40	Aménagement intérieur de l'espace de co-working	Ens	1	242 250,00 €	242 250,00 €
SOUS TOTAL HT :					790 063,12 €
TOTAL HT					1 029 126,21 €
durée de validité de l'offre : 2 mois			TOTAL Hors Taxes		1 029 126,21 €
T.V.A. 10 %					205 825,24 €
TOTAL Toutes Taxes Comprises					1 234 951,45 €
Entreprise Générale : Email : général.contact@orange.eu					

Fig 167 - Devis des travaux restauration du bâtiment du moulin.

Mr Vicq
Moulin des Noquets
78440 Jambville

Nanterre Préfecture, le 5 mai 2023

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

RÉFÉRENCE :

**Moulin des Noquets
78440 Jambville**

OBJET :

Travaux de restauration de la crèche

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Quantités	P.U. H.T.	Total H.T.
NOTA :	Un point d'eau et une arrivée électrique devront nous être fournis pour la durée des travaux				
TRAVAUX PRÉPARATOIRES					
1	Protection de sols par panneaux OSB	ML	71	40,04 €	2 842,84 €
2	Échafaudage de pied pour pose et dépose compris double transport	M2	490,00	39,31 €	19 261,90 €
3	Location de l'échafaudage	mois	5,00	1 867,64 €	9 338,20 €
SOUS TOTAL HT :					31 442,94 €
TRAVAUX DE NETTOYAGE					
4	Nettoyage des façades par algicide et rinçage à l'eau	ens	1	4 440,74 €	4 440,74 €
SOUS TOTAL HT :					4 440,74 €
TRAVAUX EXTERIEUR					
5	Dépose de la couverture et de la charpente bois	Ens	1	13 397,19 €	13 397,19 €
6	Coulage d'un plancher et d'une dalle béton	M2	400	145,20 €	58 080,00 €
7	Reprise de la maçonnerie pour créer une élévation supplémentaire, compris rebouchage de certaines baies	M3	60	971,04 €	58 262,40 €
8	Fourniture et mise en œuvre d'une charpente industrielle en bois	M2	278	124,31 €	34 558,18 €
9	Fourniture et mise en œuvre d'une nouvelle couverture en tuiles, compris gouttières et descentes EP	M2	278	971,04 €	269 949,12 €
10	Création de l'ouverture traversant la façade	Ens	1	5 672,54 €	5 672,54 €
11	Piquetage de l'enduit existant à la chaux	M2	352	35,98 €	12 664,96 €
12	Remaillage de fissures	ML	25	101,94 €	2 548,50 €
13	Coulinage de la maçonnerie	KG	400	10,19 €	4 076,00 €
14	Réalisation d'un enduit de finition à la chaux : finition pierres vues	M2	468,6	61,17 €	28 664,26 €
15	Fournitures des menuiseries extérieures, compris calfeutrement : fenêtre neuve (double vitrage)	U	2	2 007,69 €	4 015,38 €
16	Fournitures des menuiseries extérieures, compris calfeutrement : Grande fenêtre neuve (double vitrage)	U	11	2 878,89 €	31 667,79 €
SOUS TOTAL HT :					523 556,32 €

TRAVAUX INTÉRIEUR					
17	Aménagement électrique	M2	400	363,00 €	145 200,00 €
18	Réalisation de la plomberie	M2	400	133,10 €	53 240,00 €
19	Réalisation d'une isolation en liège expansé au niveau de la toiture et des murs	M2	668	159,36 €	106 452,48 €
20	Réalisation d'un doublage en Fermacell	M2	668	83,22 €	55 590,96 €
21	Réalisation de cloison en Fermacell	M2	394,7	92,81 €	36 632,11 €
22	Réalisation d'une cloison courbe en Fermacell	M2	47	142,24 €	6 685,28 €
23	Fourniture et mise en œuvre de menuiserie intérieures en bois massif	U	14	350,45 €	4 906,30 €
24	Fourniture et mise en œuvre d'un sol marmoleum imitation parquet	M2	200	51,94 €	10 388,00 €
25	Mise en peinture des doublages et des cloisons, compris nettoyage préalable	M2	951,97	120,09 €	114 322,08 €
26	Aménagement intérieur de la crèche	Ens	1	262 600,00 €	262 600,00 €
SOUS TOTAL HT :					796 017,21 €
TOTAL TRAVAUX SUR LA DÉPENDANCE					1 355 457,21 €
durée de validité de l'offre : 2 mois					TOTAL Hors Taxes 1 355 457,21 €
					T.V.A. 20 % 271 091,44 €
TOTAL Toutes Taxes Comprises					1 626 548,65 €
Entreprise Générale Email : general.contact@orange.eu					

Fig 168 - Devis des travaux restauration de la crèche.

VI. Subventions et financements possibles

Afin de montrer que la réhabilitation et la valorisation du moulin des Noquets est une proposition concrète qui serait susceptible d'être réalisée, nous nous sommes renseignées sur des subventions qui pourraient être accordées pour ce projet.

• Parc Naturel Régional du Vexin français :

Le Parc peut soutenir financièrement certains travaux de restauration et mise en valeur du patrimoine rural remarquable. En effet, le parc souhaite participer à des actions de réhabilitations exemplaires préservant la qualité de cette architecture rurale. Ainsi, tout propriétaire d'une construction caractéristique peut être conseillé et formuler une demande de subvention au Président du Parc. Cette aide est conditionnée par un usage exclusif de matériaux et de mises en œuvre traditionnels et une convention est signée engageant le bénéficiaire à associer le Parc pour la mise au point du projet et le suivi du chantier. Elle représenterait 30% du montant HT pour un montant subventionnable plafonné à 30 000 euros HT.

Le parc pourrait également apporter une aide financière lors des travaux de restauration de murs de clôtures et les façades construits en moellons. Elle peut aller jusqu'à 20% HT pour un montant subventionnable plafonné à 16 000 euros HT.

En outre, ces actions peuvent faire l'objet d'une aide complémentaire de la Fondation du Patrimoine dans le cadre d'un partenariat avec le Parc au travers d'une aide financière complémentaire ou d'une possibilité de déduction fiscale. `

• La région Île-de-France

La région Île-de-France soutient les tiers-lieux ou les espaces de travail collaboratifs à destination des télétravailleurs, des travailleurs indépendants et des petites entreprises. Ils permettraient de réduire les inégalités d'accès entre Paris et le reste de la région. Un appel à projet a eu lieu au début de cette année afin d'aider à la création de tiers-lieux et s'adressait à tous types de porteurs de projets, des associations, des collectivités, des institutions ou des entreprises. La nature de l'aide portait sur les dépenses d'investissement éligibles comme l'aménagement, l'équipement et l'étude de design intérieur et pouvait représenter 40% du montant HT avec un montant subventionnable plafonné à 200 000 euros.

Ce type d'appel à projets pourrait être réitéré et notre projet de réhabilitation du moulin des Noquets en espace de co-working rentrerait dans les critères recherchés.

• La Fondation du Patrimoine :

La Fondation du Patrimoine peut être, comme nous l'avons énoncé précédemment, partenaire du PNR du Vexin français pour le versement des aides mais nous pouvons aussi nous adresser à elle en tant qu'entité propre. En effet, elle propose plusieurs subventions.

L'attribution d'un label par la fondation permet à un propriétaire privé de bénéficier de déductions fiscales et de subventions à l'occasion de travaux de sauvegarde ou de restauration sur un bien immobilier particulièrement représentatif en matière de patrimoine non protégé au titre des monuments historiques (ni classé, ni inscrit). Les travaux doivent cependant concerner les parties du bâtiment visibles de la voie publique. Il s'agit donc essentiellement de travaux relatifs aux toitures, façades et pignons. Les aménagements intérieurs sont exclus sauf pour des éléments de patrimoine non habitables ouverts au public. Pour

obtenir l'attribution de ce label, le propriétaire intéressé doit contacter le délégué départemental de la fondation pour que celui-ci instruisse une demande d'attribution de label. Cette demande doit recevoir un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, puis celui du délégué régional. Enfin, le dossier est examiné au siège de la fondation qui écrit une décision d'octroi du label.

La Fondation du Patrimoine a créé le Fonds Impact en 2020, afin d'encourager et de soutenir des projets de réhabilitations exemplaires en vertu de leur impact positif sur leur territoire. Ce fonds récompense autant des projets à maîtrise d'ouvrage publique, associative ou privée. La sélection se fait selon sept catégories d'impact : l'impact économique, l'impact social, l'impact environnemental, l'impact sur la sécurité des biens et des personnes, l'impact culturel, l'impact métiers d'art et savoir-faire ainsi que le coup de cœur de la Fondation. Chaque candidature se fait en choisissant un des impacts hormis celui du coup de cœur qui peut en cumuler plusieurs. Un appel à projets est lancé à chaque début d'année, pour y répondre, il faut d'abord soumettre sa candidature auprès de la délégation locale.

Notre projet de réhabilitation pourrait être soumis en répondant à la catégorie de l'impact économique, car la création d'un espace de coworking et d'une supérette locale induisent la génération de ressources sur place.

- Subventions pour la création d'un tiers-lieu :

Quelques subventions propres à la création de tiers-lieux sont parfois aussi possibles, notamment grâce à France Tiers-Lieux et Aides-territoire. France Tiers-Lieux est une plate-forme en ligne répertoriant l'ensemble des tiers-lieux existants sur le territoire français. Aides-territoires est un site internet mise en place par le gouvernement afin de regrouper les meilleures aides à destination des collectivités pour financer et accompagner leurs projets locaux.

Ces deux dispositifs collaborent pour faciliter la recherche d'aides pour les porteurs de projet et les tiers-lieux dans les régions, les départements et les collectivités, en rendant visibles et accessibles les dispositifs de soutien existants. L'objectif est de faire gagner du temps aux acteurs des tiers-lieux, de valoriser les projets pour les soutenir, et de rééquilibrer les chances entre les territoires dans l'obtention des aides.

- Autres pistes de financements :

Outre ces aides, pour financer notre projet de réhabilitation, une autre possibilité consiste à recourir au financement privé par crédit professionnel.

Il est aussi possible que le secteur public nous accompagne dans le financement de cet espace. Certaines villes ou régions ont en effet la volonté de développer sur leurs territoires des lieux de travail collaboratif, celles-ci organisent des appels à projet pouvant déboucher sur des subventions importantes.

Fig 169 - Visuel 3D illustrant le premier étage de l'espace coworking du moulin.

Conclusion

Le projet de reconversion du moulin des Noquets en un tiers-lieu combinant plusieurs espaces : une crèche, une supérette, un coworking, a été conçu afin de répondre aux enjeux et au contexte de son territoire. En effet, la démocratisation du télétravail faisant suite à la crise du covid et l'absence d'établissement d'accueil du jeune enfant créent un besoin.

Ainsi, la proximité du moulin de l'axe routier D205 desservant les communes alentour de Seraincourt et Montalet-le-Bois permet d'apporter une attractivité au lieu se situant à l'entrée du quartier des Noquets en plein renouvellement urbain.

En outre, le moulin et ses dépendances offrent une surface disponible suffisante faisant de lui l'endroit idéal pour combiner ces deux espaces. Ce changement d'usage s'est donc rapidement révélé être le choix le plus judicieux et pertinent pour la sauvegarde de cet édifice. L'ensemble homogène que forme le moulin des Noquets est un témoin de l'architecture vernaculaire et de l'histoire de la commune de Jambville et plus largement du territoire de Vexin français. Notre proposition d'intervention s'appuie sur la mise en valeur de la pierre et de la charpente afin de préserver le plus possible les matériaux constitutifs du moulin et de ses dépendances, cela en concordance avec la charte du PNR du Vexin français qui encourage la préservation et la valorisation du patrimoine bâti vernaculaire.

La démarche qui a également été au cœur de ce projet a été la valorisation des mécanismes du moulin par le biais de la médiation ou d'aménagements intérieurs comme le plancher vitré offrant une vue de la roue depuis les étages. Ils font également partie intégrante de l'espace de coworking en se mêlant avec les aménagements intérieurs apportés, l'idée étant de favoriser la cohabitation entre ancien et contemporain. Son implantation dans un cadre verdoyant offre aux personnes un environnement propice au travail et équipé de tous les équipements nécessaires.

L'esthétique des espaces intérieurs de la crèche mêle des éléments du bâti ancien mis en valeur, les murs en pierre, et des installations ludiques adaptés à l'éveil des enfants. Ils peuvent également profiter du panorama de verdure environnant et de l'aire de jeux installée à l'extérieur.

De plus, notre choix d'ajouter un commerce de proximité mettant en avant les produits locaux, encourage le développement d'une économie circulaire et de ce fait permet à cette reconversion d'être en corrélation avec l'autre des piliers d'action du PNR du Vexin français qui est le développement d'une économie locale.

Bibliographie

Ouvrages :

CANDORÉ Annie, Guide des moulins en France : moulins à eau, moulins à vent, moulins-auberges, musées, artisanat, Paris, P. Horay, 1992.

ORSATELLI Jean, Les moulins, Marseille, Jeanne Laffitte éditeur, 1987.

RIVALS Claude, Le moulin et le meunier, Portet-sur-Garonne, Empreinte, 2000.

Archives :

Dossier de pré-inventaire du service patrimoine, cote 2718W 119
Archives départementales des Yvelines, cote 2718W 119.

Monographie de l'instituteur, 1899, Archives départementales des Yvelines.

Plan d'intendance de la paroisse de Jambville, 1781, cote C 44 48, Archives départementales des Yvelines.

Plan de l'Administration du cadastre, 1824, cote 3P2 1290, Archives départementales des Yvelines.

Plan de l'Administration du cadastre, 1824, cote 3P2 1293, Archives départementales des Yvelines.

Plan du cadastre remembré, 1948-1952, cote 5Num 3017, Archives départementales des Yvelines.

Sitographie

Architecture vernaculaire :

Charte du patrimoine bâti vernaculaire, 1999, ICOMOS [en ligne], consultée le 20 mai 2023. URL : <https://www.icomos.org/fr/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/178-charte-du-patrimoine-bati-vernaculaire>

PONCELAS Thomas, Quelle place pour le patrimoine vernaculaire dans les nouveaux paysages énergétiques du XXIe siècle ?, Mémoire de fin d'études, 2022 [en ligne], consulté le 20 mai 2023. URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03844815/document>

Vernaculaire [en ligne], consulté le 20 mai 2023. URL : <https://www.baseland.fr/recherches/vernaculaire/>

Bâti vernaculaire & Développement urbain durable, rapport réalisé par Nomadéis, 2012 [en ligne], consulté le 20 mai 2023. URL : https://www.arec-idf.fr/fileadmin/DataStorageKit/AREC/Etudes/pdf/bati_vernaculaire_developpement_urbain_durable1.pdf

Jambville :

Dossier complet commune de Jambville, INSEE, paru le 23 janvier 2023 [en ligne], consulté le 15 avril 2023. URL : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-78317>

PLUi, commune de Jambville [en ligne], consulté le 10 avril 2023. URL : <https://mairie-jambville.fr/plui/>

L'école de Jambville, Mairie de Jambville [en ligne], consulté le 15 avril 2023. URL : <https://mairie-jambville.fr/ecole/>

Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) : Site internet, consulté le 10 mai 2023. URL : <https://gpseo.fr/>

Jambville [en ligne], consulté le 10 mai 2023. URL : <https://gpseo.fr/votre-communaute-urbaine/votre-territoire/les-73-communes/jambville>

PLUi du Grand Paris Seine & Oise [en ligne], consulté le 10 mai 2023. URL : <https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/plui-et-permis-de-construire/consulter-le-plan-local-durbanisme-intercommunal-1>

Nouveaux aménagements cyclables [en ligne], consulté le 10 mai 2023. URL : <https://gpseo.fr/se-deplacer/velo/de-nouveaux-amenagements-cyclables-bientot-en-piste>

Documents issus du domaine du Parc Naturel Régional du Vexin français :

Site internet du PNR du Vexin français [en ligne], consulté le 20 mai 2023. URL : <http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/>

La charte du Parc [en ligne], consulté le 20 mai 2023. URL : <http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/les-missions/la-charte/>

Brochure L'essentiel de la Charte [en ligne], consulté le 20 mai 2023. URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/20/document_fichier_fr_essentiel.pdf

L'eau : une ressource vitale dans un milieu fragile, Couleurs du Vexin français, n°40, septembre 2019 [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/26/document_fichier_fr_journal40.pdf

Carte des bassins versants [en ligne], consulté le 18 mai 2023. URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/22/document_

[fichier_fr_carte.bassins.150x90.pdf](#)

Brochure Le devenir des corps de ferme du Vexin français établie par le Parc Naturel Régional du Vexin Français [en ligne], consulté le 20 mai 2023. URL :

https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/archive_avant_2016/142533/d/document_fichier_fr_guide_fermes.pdf

Brochure Biodiversité et patrimoine bâti [en ligne], consulté le 8 mai 2023. URL :

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/72/document_fichier_fr_biodiversite.pdf

Fiches architecturales :

Connaître, diagnostiquer et intervenir sur

La charpente et la couverture [en ligne], consulté le 8 mai 2023. URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/73/document_fichier_fr_charpente.couverture.pdf

La clôture et ses abords [en ligne], consulté le 8 mai 2023. URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/74/document_fichier_fr_clotures.abords.pdf

La façade et son décor [en ligne], consulté le 8 mai 2023. URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/75/document_fichier_fr_facades.decors.pdf

Les maçonneries [en ligne], consulté le 8 mai 2023. URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/76/document_fichier_fr_maconneries.pdf

Les menuiseries et ouvertures [en ligne], consulté le 8 mai 2023. URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/77/document_fichier_fr_menuiseries.pdf

Typologies du bâti :

Les corps de ferme [en ligne], consulté le 8 mai 2023. URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/78/document_fichier_fr_corps.ferme.pdf

La maison bourgeoise [en ligne], consulté le 8 mai 2023. URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/79/document_fichier_fr_maison.bourgeoise.pdf

La maison rurale [en ligne], consulté le 8 mai 2023. URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/81/document_fichier_fr_maison.rurale.pdf

Moulin :

Guide à l'attention des propriétaires de Moulins, Préfecture du Loiret [en ligne], consulté le 2 mai 2023. URL : https://www.loiret.gouv.fr/contenu/telechargement/47671/334312/file/guide+continualit%C3%20%A9+%C3%A9cologique_09_10_20_basse+resolution_internet.pdf

Les moulins à eau, droits et devoirs des propriétaires et acquéreurs [en ligne], consulté le 2 mai 2023. URL : https://www.loir-et-cher.gouv.fr/contenu/telechargement/12093/78512/file/20180412_MoulinsAEau.pdf

Les différents types de lucarnes, Ministère de la culture [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : <https://www.culture.gouv.fr/content/download/25678/file/lucarnes.pdf>

Moulins [en ligne], consulté le 25 avril 2023. URL : <http://vexin.fr.pagesperso-orange.fr/vexin/moulins.htm>

Schémas des moulins à blé et minoteries, L'inventaire, région Nouvelle-Aquitaine [en ligne], consulté le 25 avril 2023. URL : <https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/le-patrimoine-industriel/125-decouvertes/863-schemas-des-moulins-a-ble-et-minoteries>

Exemples de réhabilitation :

Crèche réhabilitée Les chérubins [en ligne], consulté le 18 mai 2023. URL : <https://www.noscherubins.fr/>

Espace de coworking La Source [en ligne], consulté le 18 mai 2023. URL : <https://latrame07.fr/la-source/>

10 espaces de coworking pour travailler au vert en France [en ligne], consulté le 18 mai 2023. URL : <https://chilowe.com/media/coworking-nature/>

Réhabilitation :

Faut-il une autorisation pour ouvrir un établissement recevant du public (ERP) ? [en ligne], consulté le 15 avril 2023. URL : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F34333>

Obligation d'accessibilité des ERP aux personnes handicapées [en ligne], consulté le 15 avril 2023. URL : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32873>

L'accessibilité des établissements recevant du public (ERP), Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Ministère de la Transition énergétique [en ligne], consulté le 15 avril 2023.

URL : <https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp>

Normes :

Existe-t-il une surface minimale pour le poste de travail d'un salarié ? [en ligne], consulté le 22 mai 2023. URL : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F24505#:~:text=employeur%20peut%20utiliser,-,Il%20est%20pr%C3%A9conis%C3%A9%20de%20respecter%20une%20surface%20minimale%20de%20travail,%C3%A0%202%20fois%20sa%20largeur.>

Arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage [en ligne], consulté le 7 avril 2023. URL : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044025618>

Réglementation pour le local de la crèche [en ligne], consulté le 7 avril 2023. URL : <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih9qTh6vf-AhU-UqQEhX9oC1sQFnoECCcQAQ&url=https%3A%2F%2Fpoupischool.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F01.-Guide-de-la-re%25CC%2581glementation-4.pdf&usg=AOvVaw13Y31DR5UIGiIoQFBXKyLM>

Règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP) [en ligne], consulté le 7 avril 2023. URL : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F31684>

Guide illustré, Accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants [en ligne], consulté le 27 avril 2023. URL : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019%2007%20guide_DHUP_erp-existants.pdf

Matériaux et techniques : <https://www.owatrol.com/rustol.html>

Les techniques de finition, La maison Saint-Gobain, [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : <https://www.lamaisonsaintgobain.fr/facades/conseils/embellissement-de-la-facade/les-techniques-de-finition#:~:text=L'enduit%20%C3%A9cras%C3%A9,et%20contemporain%20%C3%A0%20votre%20mur>

La dalle gazon O2D Green [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL <https://www.o2d-environnement.com/solution/dalle-gazon-o2d-green-dalle-engazonnee/>

Plaques fibres-gypse, Fermacell [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : <https://www.fermacell.fr/fr/produits/plaques-fibres-gypse>

Linoléum naturel - Marmoleum, Forbo [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : <https://www.forbo.com/flooring/fr-fr/produits/linoleum-naturel-marmoleum/c928u0>

RUSTOL-OWATROL, antirouille incolore, OWATROL, [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : <https://www.owatrol.com/rustol.html>

NET'TOIT professionnel, Hyprodis, [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : <https://www.hyprodis.fr/A-3641-net-toit-professionnel.aspx>

Peinture à la chaux naturelle intérieure - MINERALIS, Arcane Maison Étanche, [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : <https://www.maison-etanche.com/fr/peinture-a-la-chaux-naturelle-159.html>

Trait Plus PERFORMANCE, Blanchon [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : <https://www.blanchon.com/professionnels/traitement-trait-plus-performance.html>

Chaux Nathural, LAFARGE [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : <https://www.lafarge.fr/nathural>

Huile de lin n°143, AURO [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL :

<https://www.auro-france.fr/entretien-et-traitement-du-bois/huile/huile-de-lin-n143>

Isolant en liège expansé, ooreka maison, [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : <https://isolation.ooreka.fr/astuce/voir/727557/isolant-en-liege-expande>

Mortiers de restauration, ECP [en ligne], consulté le 15 mai 2023. URL : <https://ecp-fr.com/la-reparation-au-moyen-des-mortiers-de-restauration/>

Subventions et financements possibles :

Financement de l'accueil du jeune enfant, Caisse des allocations familiales [en ligne], consulté le 23 mai 2023. URL : https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Partenaires/Page_Petite_Enfance/Page_Eaje/Financement_EAJE_46622.pdf

Le label délivré par la Fondation du Patrimoine pour le patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, Ministère de la Culture [en ligne], consulté le 23 mai 2023. URL : https://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/le_label_de_la_fondation_du_patrimoine_2.pdf

Fonds impact, Fondation du Patrimoine [en ligne], consulté le 23 mai 2023. URL : <https://www.fondation-patrimoine.org/c/soumettre-un-projet/obtenir-une-aide-financiere/fonds-impact/34>

Appel à projets aide à la création de tiers-lieux, Région Île-de-France [en ligne], consulté le 23 mai 2023. URL : <https://www.iledefrance.fr/appel-projets-aide-la-creation-de-tiers-lieux>

Les aides financières du Parc Naturel Régional du Vexin français aux particuliers, associations et des entreprises, Parc Naturel Régional du Vexin français [en ligne], consulté le 23 mai 2023.

URL : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/24/document_fichier_fr_aides.particuliers.pdf

Comment financer son espace de coworking ? [en ligne], consulté le 23 mai 2023. URL : <https://atome.green/financer-espace-coworking/>

Autres ressources :

Portail national de la connaissance du territoire mis en oeuvre par l'IGN, [en ligne], consulté le 20 mai 2023. <https://www.geoportail.gouv.fr/>

Atlas des patrimoines, Ministère de la Culture, [en ligne], consulté le 10 mai 2023. URL : <http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/>

Service de consultation du plan cadastral [en ligne], consulté le 18 mai 2023 URL : <https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do>

Annexes

Annexe 1

Annexe 1 : Monographie de l'Instituteur, Jambville, 1899 - Pré-inventaire Service Patrimoine Archives Départementales des Yvelines - cote 2718W 119 -Page 1.

Annexe 1 : Monographie de l'Instituteur, Jambville, 1899 - Pré-inventaire Service Patrimoine Archives Départementales des Yvelines - cote 2718W 119 -Page 2.

me l'altitude du lieu, le pays est sain, mais l'air y est très vif, surtout en hiver.

Nature du Sol ~

La nature du sol est très variable : on trouve ici des terres argileuses, des terres sablonneuses, mais la terre franche domine.

Relief ~

Le sol est accidenté : Le chef-lieu de la commune est situé sur un plateau, mais les hameaux du bout d'en Haut et du Haut-Cygne sont en hauteur, tandis que celui des Noquets et les moulins sont dans la vallée d'un ruisseau.

Hydrographie ~

Le ruisseau, nommé le Beuron, prend sa source au pied de la côte de Linnville, traverse les hécitères de Montalot, Jambville et Seraincourt, et après s'être réuni à un autre ruisseau, appelé la Monticente, va se jeter dans l'Auboth de Neulan, laquelle déverse ses eaux dans la Seine en la tête ville de Neulan.

La Beuron est le seul cours d'eau arrosant Jambville.

Le chef-lieu n'a même de l'eau que grâce à une combinaison de tuyaux amenant les eaux de réservoirs situés à mi-côte de Serain à alimenter le château. Mais le propriétaire doit le trop-plein à la commune : il y a prescription à ce sujet. Aussi un bon-foutain et un abreuvoir communs sont-ils adossés aux murs du château.

Quant aux hameaux situés sur la hauteur, ils sont alimentés par des sources.

Voies de communication ~

En fait de voies de communication, la commune n'a que des chemins vicinaux reliant le chef-lieu aux différents hameaux et aux communes voisines. Le 1^{er} Janvier prochain, l'un de ces

chemins, dit de Seraincourt à Nothies, et passant par le hameau des Noquets, sera classé chemin de grande communication.

Il est regrettable qu'il ne dessert pas le centre de la commune.

Flore et Faune ~

La flore et la faune sont les mêmes que celles de toute la région ; elles n'offrent donc aucune particularité.

Etat de la propriété ~

La propriété, en grande partie en culture, est très morcelée. Le dixième du territoire seulement est en bois.

Principales cultures ~

On cultive ici surtout le blé (90th environ) et l'avoine (100 à 110th); puis le seigle et l'orge (10th chacun); les pommes de terre (15th), les légumineuses fourragères (10th); les prairies artificielles (trèfle, luzerne, sainfoin (40th au moins); et les fourrages annuels (10th).

La plaine est en partie couverte d'arbres à cidre : pommiers et poiriers. Pas de vignes.

Elevage du bétail ~

Depuis quelques années seulement la ferme du château, exploitée par le propriétaire lui-même, fait l'élevage du cheval pur sang et du demi-sang : races boulonnaise, percheronne et bretonne.

Il n'y a ni vaches ni moutons dans la localité.

Mais tous les cultivateurs ont des vaches : on en compte environ un cent, dont la moitié pour la ferme du château.

Cette ferme pratique aussi l'engraissement des porcs : il y en a en ce moment 60 environ.

Les principales volailles de la localité sont : les poules, les canards, les oies et les dindons.

Comme gibier on trouve le lapin et le lièvre, et en fait

oiseaux, la perdrix, la caille et le faisan.

Plusieurs personnes ont quelques ruches d'abeilles.

Animaux nuisibles ~

Le lapin cause beaucoup de dégâts dans le voisinage des bois ; on signale aussi tous les ans le passage de quelques sangliers. Les corbeaux portent aussi un grand préjudice aux semences.

Industrie ~

Sur le territoire il n'y a qu'une carrière de pierre importante ; elle est située au Grand-Dromp. Dans cette carrière, partie à ciel ouvert et partie en galerie souterraine, on trouve la pierre dure, la demi-dure et la pierre tendre.

Une autre carrière, qui est au hameau des Noquets, ne fournit que du moellon.

Il y avait autrefois à l'endroit qui en porte encore le nom, une Cuilerie qui n'existe plus depuis longtemps.

En fait de corps de métier, il n'y a à Jambville qu'un maréchal-ferron.

Commerce ~

Les produits de la culture sont vendus presque exclusivement sur le marché de Neulan qui a lieu le lundi de chaque semaine.

Le lait seul est donné au laitier qui le transporte à la laiterie des Fermiers réunis aux Neuxaux, d'où il est expédié à Paris.

Quant à la pierre de taille, elle est expédiée aussi à Neulan, soit par bateau sur la Seine ou par le chemin de fer, pour les constructions de Paris et des environs ; on en embarque également pour Rouen et sa banlieue.

III. - Esquisse historique ~

7

Étymologie et anciennes formes du nom ~

D'après la tradition, Jambville tirerait son nom de Jean, chevalier ayant accompagné Saint-Louis à sa croisade en Egypte.

On écrit d'abord Jamville, puis Jambville, ensuite Jambvill et enfin Jambvilles.

Origines ~

Les origines du village sont difficiles à préciser. Probablement, comme dans maints autres endroits, les seigneurs vivaient dans leurs cabanes non loin du château qui devait y exister au préalable.

Jambville ne daterait donc que de l'époque féodale.

On ne trouve du reste sur le territoire, non seulement aucuns souvenirs des temps préhistoriques, mais aucuns monuments ni instruments de l'époque gauloise et gallo-romaine.

Époque féodale ~

Deux monuments remontent à la féodalité. Le clocher et le vieux château.

Le clocher, en forme de flèche octogonale, est construit tout en pierre de taille ; il est haut de 30 mètres environ et date de l'époque de St-Louis. On prétend qu'il est dû à la générosité de Blanche de Castille qui en fit construire un certain nombre du même style dans la région (Guillon, Hardricourt, Gadancourt, Lomay, etc.).

Le château bâti tout à côté de l'église comprend deux parties : le nouveau château qui date de 150 ans tout au plus, et l'ancien qui lui est contigu, paraissant remonter au treizième siècle. On voyait encore il y a une vingtaine d'années les amureux

scellés dans les murs des oubliettes lesquelles servent aujourd'hui de caves.

La paroisse de Jambville, ressortissant au bailliage de Meulan (Meulan) et de la généralité de Rouen, faisait partie au XV^{ème} siècle de la forêt d'Archie (aujourd'hui Arthes), laquelle forêt était le principal appanage des seigneurs de La Roche-Guyon. Jambville était donc à l'extrémité orientale de la forêt. Le seigneur de La Roche avait conservé dans cette forêt les bestes fauves et toutes espèces de gibier suffisantes pour le plaisir du roi lorsqu'il lui plaisait de chasser dans ce continent soit avec sa meute ou autrement.

Il y avait donc défense absolue au seigneur de La Roche et au roi de chasser dans cette forêt dont les limites étaient de ce côté le chemin d'Arvenes à Meulan, allant ensuite au clocher de l'église de Jambville et de là à celui de Fontenay-St. Jean.

Malgré cette défense plusieurs châtelains voisins d'Archie, entre autres les seigneurs de Jambville, Jean d'Arvenches et Yvonne furent condamnés, en 1515 et 1517, à l'amende envers le roi et le seigneur de La Roche pour avoir chassé dans la forêt.

Le fief de Jambville ne relevait point, alors de la châtellenie de La Roche, mais une partie seulement de la paroisse était dans la forêt, à laquelle l'église servait de bornes.

Une enquête faite à Meulan en 1464 fait connaître les bois des environs de Jambville en la forêt d'Arthes. Cette enquête avait été provoquée par Roben baron de C. Symon dame de Jambville après le décès de son mari Jean d'Orville

qui succomba à la bataille d'Azincourt en 1415.

Le fief de Jambville dépendait de la seigneurie de Mézy laquelle formait l'un des plus beaux fiefs de l'ancien comté de Meulan.

Un arrêt d'acquiescement obtenu contre messire Joachim de Bellengreville et dame Claude de Noilly, son épouse, par leurs créanciers, rendit, le 12 juillet 1634, propriétaire de la terre de Mézy M^{me} Marie Leclerc de Lasseville, veuve de Messire Antoine Le Comus, en son vivant chevalier, seigneur de Jambville et président du Parlement de Paris.

M^{me} Le Comus fut bien connue pour sa bienfaisance, elle cicatriza les maux des guerres de religion et la seigneurie de Mézy retrouva sa prospérité d'autrefois.

Cette dame mourut le 21 juillet 1640 laissant Mézy à sa fille M^{me} Anne Le Comus, Marquise de Noaillebois, dame de Jambville, l'une des dames d'honneur de la reine, mère du roi et de la reine régente, épouse de Louis et puissant seigneur Messire Claude Tenart, chevalier, Sieur de Cramaille et baron de Valois, conseiller du roi.

Devenue veuve, elle épousa en secondes nocces messire François Christophe de Levy, Vintadour, duc de Dampville, comte de Brian et autres lieux.

Cette nouvelle châtelaine de Mézy, continuant la tradition de bienfaisance de son excellente mère, légua, par son testament olographe en date du 6 août 1650, à l'église et aux pauvres de Jambville une rente de 60 livres parisis pour la fondation d'une messe basse par semaine et trois obits annuels pour le repos des âmes de son père et de sa mère, ainsi que pour son propre salut, avec vingt livres à la fabrique, par an,

Annexe 2

OCCUPATION DU SOL MAJORITAIRE

Jambville

© INSTITUT PARIS REGION 2021
Sources: Mos 2012, 2017, 2021, L'Institut Paris Region

Bilan de l'occupation du sol

Jambville		Surfaces en hectares		
Type d'occupation du sol	2012	2017	2021	
Bois et forêts	114.11	114.11	114.1	
Milieux semi-naturels	4.07	4.35	4.35	
Espaces agricoles	293.62	293.93	293.87	
Eau	0.1	0.1	0.1	
Total espaces naturels agricoles et forestiers	411.9	412.49	412.42	
Espace ouverts artificialisés	32.5	32.1	31.5	
Habitat individuel	40.54	41.13	41.13	
Habitat collectif	0.0	0.0	0.0	
Activités	2.14	1.51	1.51	
Équipements	0.96	1.07	1.14	
Transport	0.15	0.15	0.15	
Carrières, décharges et chantiers	0.25	0.0	0.59	
Total espaces artificialisés	76.54	75.96	76.03	
Total communal	488.45	488.45	488.45	

Évolutions en hectares

Évolutions 2012-2017

Évolutions 2017-2021

© INSTITUT PARIS REGION 2021
Sources: Mos 2012, 2017, 2021, L'Institut Paris Region

Annexe 4

317 M 26 2

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

FICHE DE PRÉ-INVENTAIRE

ÉDIFICES ET MONUMENTS

INVENTAIRE GÉNÉRAL
DES MONUMENTS
ET DES RICHESSES ARTISTIQUES
DE LA FRANCE

N° du département : 78 440 Nom de la commune : JAMBVILLE
Arrondissement : Mantes la Jolie Canton : Limay
Adresse ou nom du lieu-dit :

Désignation et titre de l'œuvre : Moulin du Petit Damply

Repérage sur la carte ou le cadastre :

Nature, échelle et date du document :

N° de la feuille ou de la section : C98
Coordonnées pré-inventaire ou numéros des parcelles :

Destination actuelle : exploitation agricole

Propriétaire : M. Maurice Vieg

Protection M.H. : Non

État de conservation : mauvais

Transformations et destructions projetées :

Personnes susceptibles d'apporter aide et renseignements :

Établi le février 1989 par M. Lefay

IN 6 021135 0 74

Annexe 4 : Fiche de pré-inventaire Édifices et monuments, commune de Jambville, Moulin du petit DAMPLY, page 1 - Service Patrimoine, Archives départementales des Yvelines - cote 2718W 119.

DOCUMENTATION :

Façade Nord et ouest

ML 14-4

INSCRIPTIONS RELEVÉES SUR L'ŒUVRE :

Façade Sud

B 700-4

Annexe 4 : Fiche de pré-inventaire Édifices et monuments, commune de Jambville, Moulin du petit DAMPLY, page 2 - Service Patrimoine, Archives départementales des Yvelines - cote 2718W 119.

DESCRIPTION SOMMAIRE : Le bâtiment du moulin est à 2 étages, les murs sont enduits et le toit à double pente est couvert en tuiles mécaniques. A l'extrémité Est se trouve la cage de la roue qui subsiste en partie, chaque godet contenait 25 litres, et elle tournait à 6/8 tours/m minute. L'eau y partait "jardessus" grâce à une canalisation à ciel ouvert qui procurait une chute de 6 mètres.

Deux petits bâtiments forment la cour intérieure, dans celui qui est à l'Ouest se trouvait un battoir actionné par la roue des moulins grâce à une transmission métallique.

A l'intérieur on peut admirer les mécanismes intacts de roues à engrenages (chaque roue à dents en fer contenait une roue à dents en bois de pommier pour réduire le bruit), des transmissions métalliques verticales qui relient à chacun des 2 étages les différents appareils (sur le sommet, se trouvait le montage encore en service), les 2 meules (l'une pour le blé, l'autre pour l'orge) et les appareils auxiliaires.

façade sud B 700-3

(Insérer ici la photo)

Annexe 4 : Fiche de pré-inventaire Édifices et monuments, commune de Jambville, Moulin du petit DAMPLY, page 3 - Service Patrimoine, Archives départementales des Yvelines - cote 2718W 119.

RÉSUMÉ HISTORIQUE (éventuellement datation approximative) : Le bâtiment apparaît au cadastre Napoléonien.

Moulins des seigneurs de Jambville. Son exploitation a été suspendue entre les 2 guerres, mais il a repris temporairement du service sous l'occupation.

une grange OBSERVATIONS DE L'ENQUÊTEUR SUR L'ŒUVRE :

ML 12-6

DOCUME

Le mécanisme

ML 13-2A

Annexe 4 : Fiche de pré-inventaire Édifices et monuments, commune de Jambville, Moulin du petit DAMPLY, page 4 - Service Patrimoine, Archives départementales des Yvelines - cote 2718W 119.

Annexe 5

Annexe 5 : Plan de l'ensemble de l'existant RDC, moulin des Noquets.

Annexe 6

Annexe 6 : Élévations Nord du moulin et du bief, existant.

Annexe 6 : Élévations Est du moulin et de la dépendance Sud, existant.

Annexe 6 : Élévations Ssud de la dépendance Sud et du moulin, existant.

Annexe 6 : Élévations Ouest de la dépendance Ouest et du moulin, existant.

Annexe 6 : Élévation Nord de la dépendance Sud, existant.

Vue A

Annexe 6 : Élévation Sud de la dépendance Nord, existant.

Annexe 7 : Relevés à la main du moulin, face Nord - Margaux Loyer le 10.02.2023.

Annexe 7 : Relevés à la main du moulin, face Est - Margaux Loyer le 10.02.2023.

Annexe 8

Marius Maurice Vieg
 Moulin de Petit Damply
 78 Jambville

Mariée

Vous trouverez ci-joint, comme vous l'avez souhaité, un essai de représentation du mécanisme de votre moulin.

En vous remerciant en cas de l'accueil que vous avez réservé à M. Lafos, recevez, Mariée, l'assurance de mes meilleurs sentiments.

Annexe 8 : Fiche de pré-inventaire Croquis, mécanisme du moulin de DAMPLY, page 1 - Service Patrimoine, Archives départementales des Yvelines - cote 2718W 119.

Annexe 8 : Fiche de pré-inventaire Croquis, mécanisme du moulin de DAMPLY, page 2 - Service Patrimoine, Archives départementales des Yvelines - cote 2718W 119.

Annexe 8 : Fiche de pré-inventaire Croquis, mécanisme du moulin de DAMPLY, page 3 - Service Patrimoine, Archives départementales des Yvelines - cote 2718W 119.

zone NV

ZONE NV

Rappel des principales caractéristiques de la zone

Cette zone correspond aux espaces naturels et forestiers peu ou pas bâtis, à forte dominante naturelle.

L'objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d'eux, tout en prenant en compte la gestion des constructions existantes, des infrastructures.

La zone NV comprend trois secteurs :

- le secteur **NVc**, qui correspond aux espaces concernés par l'exploitation de carrières, qui comprend deux sous-secteurs **NVc1** et **NVc1a** qui couvrent le périmètre d'intérêt général Calcia dans lequel l'ouverture et l'exploitation de carrières sont autorisées,
- le secteur **NVj**, qui regroupe les jardins partagés,
- le secteur **NVs**, qui correspond à des ensembles existants ou futurs de quelques constructions situés dans un environnement naturel à l'écart d'espaces urbanisés. Il s'agit de secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées (STECAL). Ce secteur est composé de plusieurs sous-secteurs qui sont différenciés selon leur destination principale :

- le sous-secteur **NVs1** : correspondant aux espaces comprenant un groupement de quelques constructions à caractère principalement résidentiel,
- le sous-secteur **NVs2** : correspondant aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs existants sur le territoire,
- le sous-secteur **NVs3** : correspondant à des espaces où sont aménagées des aires d'accueil et des terrains familiaux localisés destinés à l'habitat des gens du voyage,
- le sous-secteur **NVs4** : correspondant à des propriétés, souvent à caractère patrimonial, qui sont destinées à accueillir principalement des activités liées au tourisme, au tourisme d'affaire, aux loisirs, à la culture,
- le sous-secteur **NVs5** : correspondant à des propriétés dont la vocation principale est d'accueillir des constructions et installations nécessaires à l'exercice d'activités médicales ou paramédicales,
- le sous-secteur **NVs6** : correspondant à de petits sites d'activités économiques.

Les termes utilisés dans le règlement identifiés par un astérisque () font l'objet d'une définition ou d'une disposition réglementaire figurant dans la partie 1 du règlement : "définitions et dispositions communes".*

Il convient de s'y référer pour disposer d'une bonne compréhension de la règle et d'en faire une juste application.

[293]

PLUi approuvé / Règlement de zones

zone NV

CHAPITRE 1 - LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET L'USAGE DES SOLS

Rappels :

Outre les dispositions réglementaires prévues dans le présent chapitre, s'imposent de façon complémentaire ou éventuellement substitutive les dispositions graphiques figurant aux plans de zonage dont les effets réglementaires sont essentiellement prévus, s'agissant de la destination des constructions, au chapitre 1 de la partie 1 du règlement à laquelle il convient de se référer.

Dans les secteurs concernés par des orientations d'aménagement et de programmation, tels qu'ils sont délimités aux plans de zonage, l'usage des sols et la destination des constructions peuvent faire l'objet de prescriptions complémentaires ou éventuellement différentes aux dispositions du présent règlement, avec lesquelles les projets doivent être compatibles (cf. documents III du PLUi).

1.1 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités du sol interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux autorisés sous conditions à la section 1.2 ci-dessous.

1.2 - Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions

Dès lors qu'ils sont compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés, et qu'ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ni à la circulation des engins agricoles, sont admis les constructions, usages des sols et natures d'activités suivants :

1.2.1 - Dans toute la zone NV

1. **les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière**, ainsi que celles qui sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ;
2. **les travaux d'adaptation et de réfection** des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi, sans changement de destination, sous réserve du 3 ci-après ;
3. **le changement de destination*** des constructions existantes* identifiées aux plans de zonage, dès lors que :
 - la future destination de la construction est compatible avec les caractéristiques de la construction d'origine ainsi qu'avec la localisation et l'environnement du lieu dans lequel elle se situe,
 - les travaux rendus nécessaires par ce changement de destination prennent en compte les caractéristiques architecturales du bâti d'origine et les mettent en valeur ou apportent une amélioration à la qualité et de l'esthétique de la construction.
4. **les abris pour animaux**, hormis ceux nécessaires à l'exploitation agricole, dès lors que leur emprise au sol* est limitée à 20 m² par terrain existant à la date d'approbation du PLUi. Ces abris sont fermés au maximum sur trois côtés ;
5. **la réalisation de pontons** directement liés et nécessaires à des activités économiques ;
6. **les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements d'intérêt collectif** ou à des services publics suivants :
 - les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale, ainsi que les constructions, les équipements et les installations techniques qui leur sont directement liés et nécessaires à leur bon fonctionnement ;
 - les constructions, ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement de services urbains* ;

[294]

PLUi approuvé / Règlement de zones

- les ouvrages et installations nécessaires et directement liés au bon fonctionnement des réseaux autres que ceux visés ci-dessus ;
- les autres constructions à destination d'équipements collectifs ou à des services publics, à condition que :
 - leur emprise au sol* soit au plus égale à 30 m², pour les constructions nouvelles,
 - l'extension* des constructions existantes* représente au plus 20 % de l'emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLUi.
 - la mise en valeur ou la restauration d'espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides.

7. Pour les constructions à destination d'habitation existantes* à la date d'approbation du PLUi :

Délimitation de la zone d'implantation des constructions

La zone d'implantation des extensions* des constructions et des constructions annexes* correspond à la surface comprise :

- entre tout point de la construction ou partie de construction principale existante*, à destination d'habitation à la date d'approbation du PLUi ;
- et la ligne composée de l'ensemble des points distants d'au plus 20 mètres.

La distance entre ces points est mesurée horizontalement à compter du nu général des façades à partir desquelles se développe la zone d'implantation.

Dans la zone d'implantation sont admises :

- l'extension* des constructions principales*. L'emprise au sol* de l'extension* est au plus égale soit à 20 m², soit à 20 % de celle de la construction existante* à destination d'habitation à la date d'approbation du PLUi. En outre, l'emprise au sol* totale de la construction, y compris l'extension*, est limitée à 200 m² ;
- la construction d'annexes* nouvelles, à condition que leur emprise au sol* cumulée sur le terrain* soit au plus égale à 20 m² ;
- la réalisation de piscines non couvertes et les piscines couvertes dont la couverture, fixe ou mobile, présente une hauteur au plus égale à 1,80 mètre, ainsi que l'aménagement de courts de tennis non couverts.

S'agissant des piscines non couvertes et des courts de tennis, ils peuvent, pour tout ou partie, être situés en dehors de la zone d'implantation, dès lors que leur superficie cumulée, par terrain*, est au plus égale à 220 m² et que leur conception et leur localisation permettent leur insertion dans le paysage.

8. les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires :

- à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement,
- à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature,
- la valorisation des déchets par enfouissement (article L. 541-32 du code de l'environnement),
- la mise en valeur ou la restauration d'espaces écologiques sensibles, tels que les zones humides.

9. l'aménagement d'aires de stationnement en surface, dès lors :

- que le traitement de ces aires conserve une perméabilité des sols et que sa conception et sa localisation permettent son insertion dans le paysage, et
- qu'il est nécessaire :
 - soit à l'accueil du public lié à des activités de loisirs ou sportives,
 - soit à des activités situées dans une zone urbaine à proximité,
 - soit aux besoins liés à de nouveaux modes de mobilité,
 - soit à des constructions ou usages des sols autorisés par le présent règlement.

1.2.2 - Dans le secteur NVc

Sous condition d'un retour à une vocation agricole et/ou naturelle du secteur après exploitation, sont en outre admis :

- les constructions, ouvrages et installations correspondant à l'activité extractive et manufacturière directement liée à l'exploitation des carrières, y compris les infrastructures et équipements nécessaires au transport des matériaux ;
- les ouvrages, installations et travaux nécessaires à la remise en état des sites des carrières ;
- les exhaussements et affouillements des sols directement liés à l'exploitation des carrières ;
- le stockage, le tri, le transit, le traitement et la valorisation des déchets inertes, de matériaux et terres polluées ;
- les constructions connexes ou accessoires à l'exploitation des carrières.

Dans le sous-secteur NVc1a, sont également admis les constructions, les installations, les travaux et aménagements directement liés à l'exploitation d'une carrière, même dans la bande des 50 mètres des lisières des massifs de plus de 100 hectares, dès lors qu'est prévu un retour à l'état naturel des lieux.

1.2.3 - Dans le secteur NVj

Les abris de jardin nécessaires aux jardins partagés, à condition que l'emprise au sol de chacun d'eux soit de 6 m² au plus ;

Les constructions nécessaires au stockage, au dépôt de matériel et outillage commun, dans les jardins partagés, à condition que leur emprise au sol* soit de 20 m² au plus.

RÉGLEMENTATION PMR

1) Stationnement automobile

Sans préjuger des configurations particulières, on peut considérer deux cas types :

- (configuration la plus simple, à rechercher lors de la conception) pour sortir, l'usager dispose d'un passage dans le prolongement de l'espace libre qui a permis de descendre du véhicule : la personne en fauteuil roulant pourra quitter l'emplacement adapté sans contourner le véhicule garé.
- pour sortir, l'usager devra contourner même partiellement le véhicule garé : il faut alors un espace libre d'au moins 1,20 m entre le véhicule et l'élément de fermeture pour permettre à une personne en fauteuil roulant de faire une manœuvre à angle droit jusqu'à l'ouverture. Étant donné que pour l'application de cette règle on considère des véhicules de longueur inférieure ou égale à 5 m, ceci implique donc, dans ce cas, une profondeur de garage minimale de 6,20 m.

2) Accès à l'établissement ou installation

Dans certains types d'ERP, l'accès au bâtiment peut passer par une étape de communication avec le personnel.

D'une façon générale, il est important d'éviter les systèmes nécessitant des enchaînements de manipulations complexes ou rapides.

Sont concernés ici toutes les commandes à actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant d'échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones). Il doit être possible de s'en approcher au plus près afin de pouvoir :

- pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les manipulations, fournir et recevoir les informations en position « assis »
- pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les informations affichées

3) Accueil du public

Une tablette rapportée sur le mobilier d'accueil peut ne pas répondre de manière satisfaisante à l'objectif car elle ne permet pas un plein usage de part ses dimensions, et elle peut représenter un obstacle sur le cheminement.

Une attention particulière doit être apportée à l'aménagement de parties de guichets surbaissés, et, en cas d'incompatibilité avec d'éventuelles règles de sécurité, une dérogation doit être demandée.

4) Escaliers et ascenseurs

Pour le confort d'usage d'un escalier :

- la hauteur des marches (h) et le giron (g) doivent respecter la relation de Blondel, basée sur l'amplitude du pas moyen : $60 \text{ cm} < 2h + g < 64 \text{ cm}$
- il est fortement recommandé que toutes les marches d'un même escalier aient la même hauteur

Cette exigence n'est qu'un minimum et ne se substitue pas aux règles de l'art ou aux règles de sécurité qui peuvent être plus exigeantes. La règle de dimensionnement la plus contraignante (accessibilité ou sécurité incendie) doit être retenue.

Le giron se mesure à l'aplomb du nez de marche ou du plancher supérieur. Dès qu'il existe une hauteur de chute d'au moins 1 m, la norme NFP 01.012 préconise l'installation d'un garde-corps dont elle définit les caractéristiques dimensionnelles.

Bien que répondant aux caractéristiques de base de type 1, une cabine de dimensions 1 m x 1,25 m ne permet pas de disposer de l'espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m nécessaire à l'utilisation des commandes de l'ascenseur, on lui préférera donc un ascenseur de type 1 de dimensions intérieures supérieures ou égales à 1 m x 1,30 m, de type 2 ou 3.

En cas d'installation de cabine de type 1, la largeur de passage utile de la porte doit selon la norme être d'au moins 0,80 m.

La norme européenne NF EN 81-70 établit des règles minimales pour l'«accessibilité des ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap».

Annexe 11

5) Passage

Ces exigences concernent toutes les portes utilisables par le public, y compris les portes des petits locaux.

Une largeur de passage de 1,60 m permettant le croisement de deux personnes en fauteuil roulant est recommandée, surtout pour les portes d'accès à des locaux très fréquentés.

En règle générale, toute porte doit pouvoir s'ouvrir au moins à 90°. La largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90° et le bord intérieur de l' huisserie, poignée non comprise. Elle mesure 0,83 m pour une porte de 0,90 m. Si par exception une porte ne peut pas s'ouvrir à 90°, le passage utile (déterminé, à ouverture maximale, perpendiculairement à l'ouvrant de la porte) doit présenter cette largeur de passage minimale. Dans le cas d'une porte avec au moins 2 vantaux, le vantail couramment utilisé doit mesurer au moins 0,77 m de largeur. Dans le cas d'une porte coupe-feu, la largeur devra être de 0,80 / 0,90 m (passage d'une zone à l'autre).

6) Sanitaire

La solution idéale consisterait à aménager un espace libre de 0,80 m x 1,30 m de chaque côté de la cuvette du WC (équipé de barres rabattables), car selon les aptitudes d'une personne handicapée, le côté d'accès à la cuvette peut varier. L'indication « à défaut » implique qu'il doit exister des motifs sérieux pour ne pas placer l'espace de manœuvre à l'intérieur du cabinet d'aisance ou à l'extérieur et devant la porte.

Le demandeur pourra avoir à justifier sa demande à l'aide d'un plan montrant l'impossibilité de réaliser l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour à l'intérieur ou devant la porte.

RÉGLEMENTATION INCENDIE ERP

Les règles techniques s'appliquent notamment aux points suivants :

- Aménagement et isolement des locaux entre eux
- Façade (1 ou plusieurs) en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public et l'accès des pompiers
- Matériaux de construction et d'aménagement intérieur résistants au feu
- Distribution intérieure et compartimentage pour limiter la propagation du feu et des fumées
- Nombre et largeur des sorties, des éventuels espaces d'attente sécurisés et des dégagements intérieurs (proportionnels à la capacité d'accueil)
- Désenfumage
- Dispositifs d'alarme et d'avertissement, service de surveillance et moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques
- Interdiction de stocker, distribuer et employer des produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables (sauf dispositions particulière du règlement de sécurité)
- Éclairage électrique obligatoire
- Éclairage de sécurité obligatoire
- Garantie de sécurité et de bon fonctionnement des ascenseurs et monte-charge, installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation

Dispositif d'extinction du feu

L'établissement a au moins un extincteur portatif pour 300 m² et au moins un par niveau. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau. Une tuyauterie fixe et rigide, appelée colonne sèche, est installée dans l'ERP dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres de la voie accessible aux engins des pompiers.

Personnel de l'établissement

Le personnel est formé sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

Il est entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

Un membre du personnel au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public.

Consignes

Les consignes de sécurité adaptées aux différents types de handicap sont affichées bien en vue. Elles doivent indiquer les informations suivantes :

- Numéro d'appel des sapeurs-pompiers
- Adresse du centre de secours le plus proche
- Dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre

Alarme

Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme.

Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas être confondu avec un autre signal sonore.

Le personnel de l'établissement est formé à le reconnaître. Des exercices périodiques d'évacuation complètent cette formation.

L'alarme générale est donnée par bâtiment si l'établissement en comporte plusieurs.

Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant.

Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

Annexe 10 : Normes PMR, page 3 - recomposition personnelle d'après le Guide illustré : *accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants*, Ministère de la Transition écologique et Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Annexe 11 : Fiche réglementations incendie ERP, extraits de l'article *Règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP)* du site <https://entreprendre.service-public.fr>.

NET'TOIT

Professionnel

Nettoyant agricole Multi-usages

Produit biocide TP10
Produits de protections des
ouvrages de maçonnerie

Éliminez facilement
mousses, algues,
lichens, moisissures

Avec 1L
de Net'Toit
traitez
jusqu'à
400 m²

Espaces verts, municipalités

Productions animales

Productions végétales

Production laitière

EN TOUTE SÉCURITÉ SUR
TOUS MATÉRIAUX

Diversey
for a cleaner, healthier future™
* Pour un avenir plus propre, plus sain

NET'TOIT

Professionnel

- Formule concentrée destinée à l'élimination des mousses, algues, lichens, moisissures présents sur les bâtiments agricoles, bâtiments d'élevage, serres, sites industriels, urbains...
- Formule professionnelle testée et conseillée par le **Centre de Recherche des Monuments Historiques**.
- Produit très puissant grâce à une formulation synergique à forte teneur en matières actives.

Avantages décisifs

- S'utilise sur tous les matériaux sans risque de corrosion, de décoloration, sans laisser de traces.
- Ne dégage aucun gaz nocif (ne contient ni chlore, ni formol).
- Puissant phytocide par contact.
- Non systémique et immédiatement neutralisé par le sol (aucun risque de phytotoxicité par migration dans les sols).
- Testé et conseillé par le Centre de Recherche des Monuments Historiques.
- Évite la dégradation des surfaces, l'engorgement des gouttières.
- Supprime des refuges de parasites (araignées rouges, aleurodes...).
- Élimine l'*Aspergillus fumigatus*, agent de l'aspergillose aviaire et producteur de mycotoxines.

Nombreuses applications

Espaces verts, municipalités

- Monuments, statues, stèles, pierres tombales, fontaines.
- Toitures, façades, escaliers, terrasses.
- Pistes d'athlétisme, courts de tennis.
- Plages de piscines.
- Serres municipales.
- Bâches d'eau pour lutte contre incendies (à la dose de 1 litre pour 5 à 10 m²).

Productions agricoles

- Bâtiments d'élevage avicole.
- Bâtiments d'élevage porcin.
- Extérieurs de serres verre et tunnels plastique.
- Laiteries, silos.
- Toitures en tuiles, ardoises, lauzes, bardeaux, bitumineux (shingles), fibrociment.

Facilité d'emploi

- 2 possibilités s'offrent à vous:
 1. **Dosage automatique:** avec l'applicateur **Net'Toit Professionnel**, traitez vos surfaces très facilement et en quelques gestes. Branchez l'applicateur et pulvériser la solution en toute sécurité. Grâce à la dilution constante, les erreurs de dosage et de manipulation sont évitées. Pour tout renseignement, nous contacter.
 2. **Dosages manuel:** préparer une solution de **Net'Toit Professionnel** en diluant le produit dans l'eau, en fonction du type de surface et du niveau de souillures à éliminer.

LÉGER VERDISSEMENT	Dose d'emploi		Dilution	Avec un litre de produit pur vous pouvez traiter	
	1%	2%		SURFACE PEU ABSORBANTE	SURFACE TRÈS ABSORBANTE
↓ Algues Mousses-lichens Moisissures ↓ FORTE CONTAMINATION	1%	100 ml dans 10L d'eau	1%	400 m ²	200 m ²
	2%	200 ml dans 10 L d'eau	2%	200 m ²	100 m ²
	3%	300 ml dans 10 L d'eau	3%	140 m ²	70 m ²

Appliquer le produit avec un arrosoir équipé d'une rampe ou d'un pulvérisateur.

Recommandations d'utilisation

- Traitez par temps sec.
- Laissez agir le produit. Ne pas rincer.
- Après application, les algues, mousses sèchent et brunissent en quelques jours. Les lichens, moisissures se désagrègent lentement et sont éliminés sous l'action des intempéries.

- Les résultats sont spectaculaires après 3 ou 4 mois.
- Période d'utilisation conseillée: d'avril à octobre.
- Conditionné en bidons de 1 litre et 5 litres
- Applicateur vendu séparément

Composition:

400 g/L de lauryl diméthyl benzyl ammonium synergisé par des sels cuprosodiques de la chlorophylline.

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.

Fiche de Données de Sécurité disponible sur Internet: www.diese-fds.fr

Diversey France SAS: 9-11 avenue du Val de Fontenay 94 133 Fontenay-sous-Bois • tél: 01 45 14 76 72 • fax: 01 45 14 76 71 • www.diversey.com

Losangée

Une tuile légendaire

BMI MONIER
TUILE TERRE CUITE
Grand Moule Faible Relief
monier.fr

Losangée

- Pureau variable
- Netteté des contours et des motifs
- Motif légendaire qui porte bien son nom

Cotes hors tout en cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Tuile Terre Cuite à emboîtement à relief, grand moule, triple emboîtement, double recouvrement à pureau variable
Nombre de tuiles au m ²	de 11,6 à 13,1
Pureau variable	de 33,6 à 37,6 cm
Largeur utile	de 22,6 à 23 cm**
Mètre linéaire de liteau/m ²	de 2,6 à 3 ml
Section de ventilation à l'égoût	0 cm ² /ml
Classe de relief des tuiles	Classe G1
Poids unitaire	≈ 3,4 kg
Poids au m ²	39,4 à 44,5 kg
Nombre de tuiles par palette	300
Poids de la palette	1020 kg
Site de production	Usine de Roumazières
Mise en œuvre	Pose à joints croisés de droite à gauche
Produit siliconé	Un additif est nécessaire pour les scellements
Norme produit de référence	NF EN 1304
Norme d'application	NF P 31-202 [DTU 40.21]
Pente minimale*	30 % / 16°70' (Zone 1, site protégé, avec écran)

* Consulter le tableau des pentes au dos de la notice.

** Les jeux d'assemblage usuels indiqués s'appliquent à partir des pureau et largeurs réels moyens contrôlés à la livraison selon DTU.

NOTE DE PRESCRIPTION

La tuile sera en terre cuite, de la famille des Grands Moulés Faible Galbe, simple emboîtement, simple recouvrement à pureau variable, 11,6 à 13,1 au m², de type LOSANGÉE de BMI Monier ou similaire.

Son jeu d'assemblage usuel est de 4 cm en longitudinal et de 0,4 cm en transversal.

Sa pose se fera à joints croisés, de droite à gauche, sur liteaux conformément à la norme d'application NFP 31-202 [DTU 40-21].

Sa mise en œuvre se fera à l'aide de l'ensemble des pièces spécialement étudiées pour réaliser une pose à sec des faitages et des rives tel qu'indiqué dans le DTU.

GARANTIES & CERTIFICATIONS

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre cuite sont : l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel.

Les valeurs sont données à titre indicatif et sont donc susceptibles d'évoluer.

NUANCIERS

Brun Rustique (5G)

Rouge (1B)

Les impressions de couleurs de la forme, du relief et de l'échelle de finition des tuiles sont destinées à donner une idée de l'aspect des tuiles en situation. Les procédés d'impression ne garantissent pas, obligatoirement, la reproduction fidèle des couleurs. Demandez à votre installateur les échantillons.

Pionnier dans le développement de systèmes complets de toiture, BMI Monier conçoit, dans les règles de l'art, une offre innovante : tuiles Terre Cuite et Béton, tuiles métalliques, composants de toiture et isolation thermique par l'extérieur. Les professionnels BMI Monier sont authentiques dans leurs relations, privilégiant l'accompagnement et l'écoute au plus proche de leurs clients.

1 RÉPARTITION TRANSVERSALE EN FONCTION DES MONTAGES DE RIVES

La gamme de tuiles spéciales Losangée offre deux choix de finitions de rive :

- rives universelles de 33,
- rives standard droites ou gauches.

On détermine le sens des rives en se plaçant face au versant.

La fixation est réalisée au moyen de vis à rondelle néoprène.

2 FAÎTAGES, ARÊTIERS & ABERGEMENTS

Les approches, en arêtier uniquement, sont réalisées en tronçonnant les tuiles au plus près de la lisse de rehausse en arêtier.

Toutes les faitières et arêtières doivent être fixés à l'aide de clip ou de vis à rondelle néoprène.

3 AÉRATION, VENTILATION & ÉCLAIREMENT

La ventilation de la sous-face des tuiles et de leur support doit être assurée. Elle assure un bon comportement dans le temps des matériaux constitutifs de la couverture. L'utilisation des tuiles chatières est recommandée en partie haute et en partie basse de la couverture.

Les sections totales des orifices de la ventilation doivent être réparties par moitié entre partie basse du (ou des) versant(s) et, par moitié au voisinage du faîtage.

La ventilation en partie haute peut être assurée par le cloisol ventilé, en partie basse par le lisseau d'égoût ventilé.

Les rejets d'air humide et/ou vicié provenant de ventilation ou d'extraction des pièces d'habitation par VMC ou autre, doivent impérativement s'effectuer hors des combles.

Les tuiles à douille peuvent être utilisées pour cette fonction et doivent être positionnées de préférence dans le tiers haut du rampant.

Rive standard droite
14.5, 43.7, 18.2

Rive standard gauche
14.5, 43.7, 8.5

About de rive de 33 gauche
24, 37.5

About de rive de 33 droite
24, 37.5

Hauteur utile : 20.5

BMI MONIER RECOMMANDE LA POSE A SEC AVEC UN CLOISIR VENTILÉ EN ROULEAU :

D'une mise en œuvre rapide, la pose d'un faîtage/arêtier à sec permet d'assurer une ventilation et facilite les interventions a posteriori. Ce système permet au faîtage et à l'arêtier de s'adapter aux mouvements naturels de la toiture.

ÉTANCHÉITÉ DES POINTS SINGULIERS :

Le Wakaflex® est la solution universelle d'étanchéité pour le traitement des points singuliers de la toiture. Sa mise en œuvre, très facile, se fait à froid, sans soudure.

Figural® Plus (28/32 cm)
Wakaflex® (28 cm)

4 ÉCRANS DE SOUS-TOITURE

Les écrans de sous-toiture ont, principalement, pour fonction :

- d'assurer une étanchéité complémentaire et protéger les locaux sous-jacents contre les pénétrations de neige poudreuse, de poussières, de pollen, de suie et des infiltrations d'eau,
- de préserver la performance et la durabilité de l'isolant en sous-face,
- de permettre d'abaisser les pentes minimales de couverture lorsque les DTU le prévoient.

Diversal Ecoact® 200®
Diversal Sprinco® 200

Pour plus d'informations, consulter le Catalogue général BMI Monier

LE CONSEIL DU PRO

La demi-tuile s'utilisant autant à droite qu'à gauche, il vous faudra encocher le nez de la tuile au recouvrement avec la demi-tuile pour assurer un bon assemblage. Cette opération ne se fait que sur la ligne de rive droite.

RÉPARTITION SUR LA LONGUEUR DU RAMPANT

Toutes les tuiles posées en égout doivent être fixées. Se reporter au DTU en vigueur.

• **Europanneton® LOS Inox**

La pose en lisse de basculement d'un lisseau PVC ventilé (ventilation 199 cm³/ml) garanti quant à lui la ventilation basse linéaire conforme aux prescriptions du DTU.

La cote DE mentionnée par BMI Monier varie selon la hauteur de basculement, le pureau, la pente du toit et le débord d. Cette cote DE est à ajuster en fonction du débord désiré. Pour les tuiles à décroché en nez, on tiendra compte de la partie courante (écoulement de l'eau) pour définir les cotes DE et d.

Cette cote est à ajuster en fonction du débord de la tuile à l'égout (cote d) et de la pente de la toiture.

d = Débord à l'égout = 8 cm. Le débord à l'égout est déterminé suivant le type de gouttière. Le nez de la tuile doit être axé à ± 1 cm de la gouttière.

FIXATIONS DES TUILES EN PLAIN CARRÉ

Les fixations doivent être conformes aux exigences décrites dans le paragraphe 5.4 du D.T.U. 40.21 d'octobre 2013.

Les régions considérées sont celles de la carte des vents (référence NF EN 1991-1-4/NA).

Les sites d'exposition aux vents considérés correspondent aux situations définies dans l'annexe B du D.T.U. 40.21 d'octobre 2013.

En rive et à l'égout, toutes les tuiles sont fixées.

Utilisation de l'Europanneton® LOS Inox conseillée par BMI Monier.

En partie courante :

- appliquer le tableau de fixation adapté à :
- la pente de la toiture,
- la présence ou non d'écran de sous-toiture,
- le type de fixation,
- la hauteur du bâtiment,
- la région de vent concernée.

LA RÉGLEMENTATION

TABEAU DES PENTES MINIMALES EN %

PENTES MINIMALES ADMISSIBLES EN % (AVEC ÉCRAN)

Zones Sites	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Protégé	30	30	45
Normal	35	45	50
Exposé	50	60	70

PENTES MINIMALES ADMISSIBLES EN % (SANS ÉCRAN)

Zones Sites	Zone 1	Zone 2	Zone 3
Protégé	35	35	50
Normal	40	50	60
Exposé	60	70	80

Ces données conviennent pour les rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 12 m. Recommandations du D.T.U.

Protection à la neige poudreuse : les DTU de la série 40.2 révisés indiquent : la protection contre la neige poudreuse par la mise en place d'un écran souple de sous-toiture doit être précisé dans les documents particuliers du marché. Sa mise en œuvre relève du DTU 40.29.

ZONES D'APPLICATION DES PENTES MINIMALES

La France est divisée en 3 zones d'application des pentes minimales (eu égard à la concomitance vent-plate).

Remarque : la carte ci-dessous est indicative, seules les définitions des zones prévalent.

DÉFINITION DES SITES SELON LE DTU

SITUATION PROTÉGÉE
Fond de cuvette bordé de collines sur tout son pourtour et protégé ainsi pour toutes les directions du vent.

SITUATION NORMALE
Plaine ou plateau de grande étendue pouvant présenter des dénivellations peu importantes de pente inférieures à 10 % (vallonnements, ondulations).

SITUATION EXPOSÉE
Au voisinage de la mer : Le littoral sur une profondeur d'environ 5 km, le sommet des falaises, les îles ou presqu'îles étroites.
A l'intérieur du pays : Les vallées étroites où le vent s'engouffre, les montagnes isolées et élevées.

Ce découpage en trois zones ne doit pas être confondu avec le découpage en Régions de Neige et de Vents donné dans les règles de l'Eurocode I (NF EN 1991-1-4/NA).

Filiale du groupe Standard Industries, le groupe BMI est le plus grand fabricant de solutions de couverture et d'étanchéité en Europe. Avec 128 sites de production et des activités en Europe, dans certaines régions d'Asie et en Afrique du Sud, la société possède plus de 165 ans d'expérience.

Plus de 9 500 employés proposent aux clients des marques bien établies comme Braas, Monier, Icopal, Bramac, Cobert, Coverland, Kieber, Monarflex, Redland, Siplast, Vedag, Villas, Wierer et Wolfin. Le siège du groupe BMI est basé au Royaume Uni.

BMI MONIER

Monier SAS
23-25, av. du Docteur Lannelongue
75014 Paris
Tel : 01 40 84 67 00
Fax : 01 40 84 67 01
monier.fr

► N° Indigo 0 820 338 338
0,15 € TTC / M²

ALTAR® PIERRE

MORTIER DE RÉPARATION MINÉRAL

ALTAR®-PIERRE est une gamme de mortiers de nature minérale teints dans la masse à gâcher à l'eau. Il s'applique par charges successives frais sur frais de 1 à 8cm d'épaisseur à la fois. Les mortiers réagissent de manière similaires à la pierre en matière d'échanges hydriques et de transfert de sels.

AVANTAGES

- + À chaque nature de pierre son mortier
- + 100% minéral
- + Propriétés similaires à la pierre
- + Formulation sur mesure à partir d'un échantillon de matériaux adressé à notre laboratoire
- + Résiste au gel et à la cristallisation des sels
- + Teintes stables aux U.V homogènes et durables
- + Gain de temps à l'application
- + Nombreuses granulométries et textures disponibles

CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques sont adaptées en fonction de la formulation choisie ou pierre à restaurer.

- Composition : granulats de Quartz lavés et qualifiés, carbonate de calcium, liants hydrauliques, adjuvants, pigments minéraux
- Dosage : 4 à 6 volumes de poudre pour 1 volume d'eau
- Durée d'utilisation après gâchage : 45min
- Température d'utilisation : de 5°C à 35°C
- Adhésion : supérieure à 0,4 MPa
- Porosité en volume : de 15% à 45%
- Compression : de 6 à 45 MPa
- Flexion : de 0,7 à 9,5 MPa

APPLICATION

- Purger au moyen d'une massette⁴⁵, d'un ciseau carbure⁴² ou d'un marteau pneumatique⁴³ la zone à restaurer. Les surfaces doivent être exemptes de poussière, encrassement, graisse, peinture ou tout autre revêtement qui altérerait l'adhésion.
- Humidifier préalablement à l'aide d'un pulvérisateur² le support à saturation.
- Réaliser un ancrage au moyen de joncs¹¹.
- Gâcher à l'eau. Déposer un gobetis (préparation mortier diluée) à la truelle¹² : environ 3 volumes de poudre pour 1 volume d'eau.
- Dès l'application du gobetis, procéder à l'application du mortier au moyen d'une truelle¹² en le ferrant sur le support. Appliquer-le en légère sur-épaisseur.
- Travailler par couches successives de 1 à 8cm par passe.

Les renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche annule et remplace toutes les versions antérieures.

FINITION

- Après mûrissement de 30min à plusieurs heures, découper le surplus de mortier au moyen d'une réglette métallique¹³ (pour les surfaces d'aspect lisse).
- Après 12h, le mortier peut être travaillé au chemin de fer. Après 72h, aux outils de taille.
- Nettoyer les bords de la réparation au moyen d'une éponge¹ humide.

SUPPORTS ADMISSIBLES

Craie, pierre calcaire (tendre, mi-dur, dur), pierre marbrée, grès quartzite-calcaire, granit, roche volcanique, schiste, molasse, béton, granito, terrazo, terre cuite, brique silico-calcaire, enduit...

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

PROTECTION DES PERSONNES
Utiliser un masque antipoussière avec filtre P2³³ lors du gâchage et des découpes du mortier, ainsi que des gants de protection¹⁴ pour l'application.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

CONDITIONNEMENT : sac de 25kg.
STOCKAGE : dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.
CONSERVATION : 12 mois en emballage d'origine.
→ Nous assurons la formation aux différentes techniques de mise en œuvre de nos mortiers.
→ Notre laboratoire a à ce jour référencé d'innombrables matériaux : Saint Leu, Saint Maximin, Austrude, Euville, Savonnière, Saint Vaast, Frontenac, Rouffach, Saverne, Labaroche, Eyzies, Albi... Liste complète sur demande.

⁴⁵ se référer au tableau ci-après pour la référence de l'outil.

FICHE TECHNIQUE
Mai 2017

CHAUX BLANCHE NATHURAL™

les matériaux au cœur de la vie™

CARACTÉRISTIQUES

- APPELATION NORMATIVE : NHL 3,5 CE
- COULEUR LUMINANCE L* : 92
- DÉBUT DE PRISE : 5h10
- RÉSISTANCE À 28 JOURS : 5 MPa (NF EN 459-1 : 3,5 Mpa ≤ R ≤ 10 Mpa)
- TAUX DE CHAUX LIBRE : 42 % (NF EN 459-1 : ≥ 25 %)
- CHAUX 100% NATURELLE : sans ciment ni adjuvant

Chaux hydraulique naturelle blanche NHL 3,5

ATOUTS PRODUIT

100% NATURELLE

- Une chaux 100% naturelle, sans ciment ni adjuvant
- Une NHL 3,5 dont les propriétés aériennes assurent respirabilité et souplesse (chaux libre : 42%)

TRANSPARENT ET LUMINEUSE

- La chaux blanche Nathural™ révèle la couleur des sables
- Son indice de luminance élevé, L* = 92, s'explique par la pierre calcaire blanche naturellement exempte d'oxyde métallique (fer)

SOUPLE ET AGRÉABLE À TRAVAILLER

- Grâce à la qualité de la roche calcaire, la chaux blanche Nathural™ permet de réaliser des mortiers souples, faciles à lisser et très adhérents aux supports
- Particulièrement recommandée pour les applications mécaniques avec un pot à projeter, une machine à enduire ou à rejointoyer

ATOUTS LAFARGE

CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) par Bureau Veritas de notre usine de chaux

FICHE COMMERCIALE | GUIDE POUR LES MAÇONS ET CARRELEURS

FICHE COMMERCIALE : CHAUX BLANCHE NATHURAL™

APPLICATIONS

ENDUITS ET REJOINTOIEMENT :

- enduits extérieurs et intérieurs, fibrés ou non
- enduits à pierres vues
- rejointoiement de briques et pierres anciennes
- badigeon, patines, lait de chaux

MAÇONNERIE :

- maçonnerie de pierres tendres à dures
- scellement de carreaux de terre cuite ou de dalles de pierre
- scellement d'éléments de toiture (solins, rives, arêtières, crêtes, tuiles de faîtage)
- coulis et renforcement

CHAUX-CHANVRE :

- enduits décoratifs avec un granulats chanvre, béton de chanvre en sols / murs / toiture

DOSAGES

Dosages pour 1 sac de 35 kg

	Dosage équivalent kg de chaux/m ³ de sable	Sable 0/5 mm
ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN CORPS D'ENDUIT	300 À 350 Kg/m ³	x 12
ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN FINITION	250 À 300 Kg/m ³	x 14
REJOINTOIEMENT	250 À 300 Kg/m ³	x 14
MAÇONNERIE DE PIERRES DURES	350 À 450 Kg/m ³	x 10
MAÇONNERIE DE PIERRES FERMES	250 À 400 Kg/m ³	x 14
MAÇONNERIE DE PIERRES TENDRES	200 À 300 Kg/m ³	x 17
SCELLEMENT DE CARREAUX DE TERRE CUITE	300 À 400 Kg/m ³	x 12

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats.

SERVICES EXCLUSIFS

- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre réseau habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

INFORMATION POUR LES ARTISANS :

- OUTILS : carnet de chantier, gamme des bâtisseurs, fiches chantiers
- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE : **N° Indigo 0 820 385 385** N° Indigo 24/24
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00
- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr
(informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité).

Lafarge Ciments Distribution 401 195 331 R.C.S. Marseille - Crédits photos : Lafarge - 4/01/2012

Description du produit

Le RUSTOL-OWATROL® est un liquide type vernis gras, de faible viscosité, à base de résines de type alkyde et d'huile végétale dans un solvant.

Propriétés

- Antirouille incolore à grand pouvoir mouillant. Chasse l'air et l'humidité du support.
- Applicable directement sur la rouille.
- Forme un film protecteur, isolant et souple.
- Base d'accrochage pour tous types de supports.
- Utilisation facile, sans sablage ni ponçage.
- Additif pour peintures, lasures, vernis glycérophtaliques et alkydes-uréthanes.
- Rend les peintures antirouille. Facilite leur application et améliore leur accroche.
- Donne une plus grande souplesse du film.
- Décoratif : conserve l'aspect rouillé des supports tout en les protégeant.

Destination

- Intérieur - Extérieur.
 - Métaux ferreux et non ferreux, plastiques, verre, bois,...
 - Sous-couche avant peintures et vernis.
 - Compatible avec tous les vernis, peintures, laques et lasures à liant gras (alkydes) séchant à l'air, peintures anticorrosion, peintures à l'huile, peintures glycérophtaliques, uréthanes monocomposant, peintures à base d'asphaltes pétroliers, enduits gras,...
 - Ne pas additionner aux peintures à séchage rapide "type carrosserie", ni aux peintures au caoutchouc chloré ou bicomposants.
- Il peut être recouvert par toutes les peintures de finition à liant gras même en phase aqueuse (dans ce dernier cas, prévoir 5 jours de séchage à 20°C - 50% HR).

Caractéristiques techniques

Teinte : Légèrement ambrée.
Aspect du film sec : Transparent semi-brillant.
Liant : Résines de type alkydes.
Solvant : White-Spirit.
Densité (à +18°C) : 0,89 ± 0,01.
Extrait sec : 49% ± 2.
Viscosité (à +20°C) : 100" ± 5 (Coupe ISO 3).
Épaisseur du film sec : 12-15 microns sur support non absorbant.
Résistance à la température : Maxi 175°C.
Tension superficielle : 29 dynes/cm à 18°C.
pH : Non concerné - Ne contient ni acide, ni base.
Point d'éclair : > 62°C.
Dilution : Ne pas diluer.
Conditionnements : Aérosol 300 mL, 0,5 L, 1 L, 5 L, 20 L, 200 L.
Stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine fermé.
Conditions de stockage : À l'abri du gel et des températures élevées.
Matériel d'application : Brosse, rouleau, pistolet.
Rendement théorique par couche : 18 m²/litre. Le rendement pratique varie en fonction du type d'utilisation, de l'état de surface, de l'absorption du support ainsi que du mode d'application.
Température d'application : Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +5°C ou supérieure à +35°C.
Séchage à 20°C : • Hors poussière : Environ 4 à 6 heures.
 • Sec au toucher : Environ 12 heures.
 • Recouvrable : Environ 24 heures.
 La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur le temps de séchage.
COV : • Aérosol : Non concerné.
 • Bidons et tonnelets : max 489 g/L

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous contrôle.

* Mélanges dangereux, respecter les précautions d'emploi.

Recommandations avant application	En cas de doute, toujours faire un essai préalable. Respecter les conditions et prescriptions définies par le fabricant du produit.
Application	<p>En tant qu'anti-rouille ou base d'accrochage sur supports difficiles :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surfaces neuves peu oxydées ou décapées mécaniquement : <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyer et dégraisser soigneusement (alcool, acétone ou White-Spirit). - Appliquer en impression une couche de RUSTOL-OWATROL® pur. - Après séchage, contrôler que les surfaces sont brillantes et uniformément protégées. Surfaces anciennement peintes et rouillées : <ul style="list-style-type: none"> - Éliminer par brossage métallique les écailles de vieilles peintures. - Nettoyer et dégraisser soigneusement (alcool, acétone ou White-Spirit). - Appliquer en impression une couche de RUSTOL-OWATROL®. Avant séchage, éliminer les écailles de rouille ou de peinture non adhérentes qui se seraient détachées. Retoucher localement. - Après séchage, contrôler que les surfaces sont brillantes. Recouvrir avec une couche d'un mélange 25 % RUSTOL-OWATROL® / 75 % peinture à liant gras (glycéro par exemple). <p>En tant qu'additif peinture :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toujours faire un test de compatibilité. - Pour rendre les peintures anti-rouille : prévoir un mélange 25 % RUSTOL-OWATROL® / 75 % peinture. - Pour adhérer sur surfaces difficiles : prévoir un mélange 50/50 RUSTOL-OWATROL® / peinture. Après séchage, appliquer une finition diluée à 5 % avec du RUSTOL-OWATROL®. - Pour faciliter l'application des peintures en remplacement des diluants, prévoir une addition de 5 % de RUSTOL-OWATROL®.
Nettoyage du matériel d'application	White-Spirit. Les chiffons imbibés ne doivent pas être stockés, ni être directement jetés dans une poubelle. Les faire sécher à plat au préalable.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Les informations espèces ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84
DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Beuque Odon Godart, 9
4240 Leuvenne - Belgique

RUSTOL-OWATROL® est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur : www.owatrol.com

DEVELD

0117 - RCS TOURS 331 998 884 - Photo: Jacques PALUT

Annexe 17

**TRAITEMENT DES BOIS
MULTI-USAGES
PRÉVENTIF CURATIF**

Prêt à l'emploi

■
Insecticide, Fongicide,
Antitermite

■
Intérieur et Extérieur

■
Application superficielle
(badigeon, pulvérisation)
et par injection

■
Recouvrable
par toutes finitions

■
Incolore

■
Non gras

■
Sans odeur

■
CONCILIATION
EN FRANCE

Trait'Plus® Performance

DESTINATION ET PRÉSENTATION

■ TRAIT'PLUS® PERFORMANCE BLANCHON est destiné au traitement préventif et curatif des bois intérieurs et des bois extérieurs.

■ Sa formule en microémulsion extrêmement pénétrante, permet de fixer durablement les principes actifs sur tous les bois résineux ou feuillus.

■ Incolore et non gras, il ne modifie pas l'aspect du bois et peut être recouvert par tout type de finition : peinture, lasure, vernis.

*EFFICACITÉ jusqu'à 20 ans lorsque le TRAIT'PLUS® PERFORMANCE est utilisé dans les règles de l'art et recouvert par une finition.

CARACTÉRISTIQUES

■ Type de formulation : microémulsion (ME) prête à l'emploi.

■ Composition du produit :

- Tebuconazole [Technique] (N° CAS 107534-96-3) : 0.073% m/m

- IPBC [Technique] (N° CAS 55406-53-6) : 0.073% m/m

- Permethrine [Technique] (N° CAS 52645-53-1) : 0.35% m/m

- Propiconazole [Technique] (N° CAS 60207-90-1) : 0.073% m/m

Informations réglementaires : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur quickfds.com).

EFFICACITÉ

■ Conformément au règlement relatif aux produits biocides N°528/2012, les performances du TRAIT'PLUS® PERFORMANCE ont été établies selon les normes suivantes :

• D'une part EFFICACITÉ PRÉVENTIVE, suivant la norme EN 599

- EN 46 contre les capricornes

- EN 118 contre les termites

- EN 113 contre les basidiomycètes

• Et d'autre part EFFICACITÉ CURATIVE, suivant la norme EN 14128

- EN 1390 contre les capricornes

- EN 370 contre les vrillettes.

■ Les contrôles d'efficacité préventive ont été effectués après l'épreuve de vieillissement accéléré afin de garantir la durabilité du produit appliqué :

- EN 73 : épreuve d'évaporation

- EN 84 : épreuve de délavage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

■ Utiliser les produits de protection du bois avec précaution. Lire l'étiquette du produit et les consignes avant d'utiliser le produit.

■ Application sur bois nus, propres, secs et dépoussiérés, sans traces d'anciennes finitions (poncer ou décapage avec les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10° BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIÉ) et préparés selon les DTU et normes en vigueur. Si nécessaire, dégraisser les bois résineux avec du DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.

■ Pour la méthodologie d'application, se référer aux descriptions d'usage correspondants.

■ Nettoyage du matériel : utiliser de l'eau et du savon doux.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

■ En cas de présence de termite et/ou du mûrle dans l'habitation, consulter un applicateur spécialisé dans le traitement du termite et/ou du mûrle.

■ Ne pas diluer, bien agiter avant et pendant l'emploi.

■ Déposer 2 ou 3 couches "bien nourries" sur toutes les faces du bois, ainsi que coupes, extrémités, et zones d'assemblage. Le délai entre les couches doit être le plus réduit possible (15 mn), afin d'optimiser la puissance de pénétration des principes actifs.

Blanchon

Trait'Plus® Performance

TRAITEMENT PRÉVENTIF

- **Procédé d'application :** badigeonnage, pulvérisation
- **Rendement :**
 - Bois intérieurs : 10m²/L tous bois
 - Bois extérieurs : 10m²/L bois résineux - 5m²/L bois feuillus

TRAITEMENT CURATIF

- **Procédé d'application :** badigeonnage, pulvérisation
- **Rendement :** 3m²/L bois résineux et feuillus

■ Traitements par injection, nous consulter.

■ Lors de l'application et du séchage, la température doit être supérieure à 5°C et l'humidité relative inférieure à 80%. Lors de l'application, la teneur en humidité du bois ne doit pas dépasser 18% et la surface en bois doit être sèche, propre au moment du traitement.

SÉCHAGE

- Séchage Entre 2 couches : 15 min
- Complet : 24h à 48h dans 1 endroit ventilé

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION

- Conditions de stockage et durée de conservation du produit biocide dans les conditions de stockage normales :
 - Durée de vie : 2 ans après la date de fabrication.
 - Stocker dans un endroit sec, frais et bien ventilé dans l'emballage commercial fermé.
- Garder à l'abri du gel.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

Instructions d'utilisation :

- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant emploi et suivre toutes les consignes indiquées.
- Respecter les doses d'application du produit et les classes d'usages autorisées.
- Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement.
- Le bois traité doit sécher pendant 24 à 48 heures dans un endroit ventilé.

Mesure de gestion des risques :

- Ne pas utiliser sur du bois qui peut entrer en contact direct avec des denrées alimentaires ou de la nourriture pour animaux.
- Le contact avec la peau doit être évité car le produit peut provoquer une réaction allergique.
- Contient de la perméthrine [pyréthroides], peut être mortel pour les chats. Les chats doivent éviter tout contact avec l'objet/la zone traitée.
- Ne pas traiter les ruches.

Détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement :

- En cas de troubles de la conscience, placer le sujet en position latérale de sécurité (couché sur le côté) ; appeler le 15/112.
- Garder l'emballage et/ou la notice à disposition.
- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements et les chaussures contaminés et laver la partie contaminée avec de l'eau et du savon. En cas d'apparition de signes d'irritation, contacter le centre antipoison.
- En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment les yeux à l'eau tiède en maintenant les paupières écartées puis continuer le rinçage sous un filet d'eau tiède pendant 15 mn. En cas de port de lentilles : rincer immédiatement à l'eau tiède puis enlever les lentilles s'il n'existe pas de contre-indication et continuer le rinçage sous un mince filet d'eau tiède pendant 15 mn. En cas de persistance des signes d'irritation ou d'apparition de troubles de la vision, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion : rincer abondamment la bouche avec de l'eau et contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- En cas d'inhalation (aérosol) : sortir le sujet à l'air libre et le mettre au repos ; en cas d'apparition de symptômes, contacter le centre antipoison ou appeler le 15/112.
- Les pyréthroides peuvent provoquer une paresthésie (sensation de brûlure et de picotement de la peau sans irritation). Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage :

- Ne pas se débarrasser du produit biocide dans les canalisations (égouts, toilettes...), les caniveaux, les cours d'eau, en plein champ ou dans tout autre environnement extérieur.
- Éliminer le produit non utilisé, son emballage et tout autre déchet dans un circuit de collecte approprié.

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en octobre 2021.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8^{ème} Rue - CS 60019
69800 SAINT-PIERRE-CEDEX
Tél. 04 72 89 06 09 - Fax : 04 72 54 24 21
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON SAS - Société par A s Simplifiée au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com

FICHE TECHNIQUE SYSTÈME O2D GREEN® À ENGAGONNER

Le système O2D GREEN® à engazonner est un revêtement écologique carrossable permettant l'infiltration des eaux pluviales à leur point de chute, sans ruissellement. Il est constitué de la dalle support TTE®, de fondations fertiles drainantes adaptées et d'un engazonnement sur place avec un substrat pré-ensemencé.

APPLICATIONS

Autres applications
(nous consulter)

Stationnement
Véhicule Léger

Voie d'accès
Pompiers

Voie d'accès
Véhicule Léger
(Damier pavé-gazon,
nous consulter)

Accès
PMR
(nous consulter)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	Système O2D GREEN® à engazonner
PRODUIT	Dalle TTE® à remplir d'un substrat pré-ensemencé
MATÉRIAU DU SUPPORT	Eco-matériau : issu à 100% de matériaux plastiques recyclés (PEHD, Domestic mixed plastic), inerte et recyclable.
COLORIS DE LA DALLE	Gris anthracite (variable)
DIMENSIONS D'UNE DALLE	L80 x L40 x H,6 cm (±2 mm), composée de 32 alvéoles de 8 x 8 cm (1 m ² = 3,125 dalles)
DESSUS DE LA DALLE	Nervures striées antidérapantes de 2 mm d'épaisseur
DESSOUS DE LA DALLE	Large appui en T de 4,2 cm env. - joint d'assemblage de 1,5 cm sur les côtés
POIDS D'UNE DALLE	Env. 9 kg / dalle, soit env. 28 kg / m ²
SUBSTRAT DE REMPLISSAGE	Substrat de remplissage pré-ensemencé de type O2D® SR GREEN, O2D® SR MÉDIGREEN ou O2D® SR VIVACE (voir fiches techniques)
FONDATION ET LIT DE POSE	Fondations fertiles indispensables à l'enracinement profond du gazon : mélange Terre-Pierre de type O2D® TP GREEN, et lit de pose fertile de type O2D® LP GREEN (voir fiches techniques)
SOL PRÉPARE OU SOUS-FONDATION	Perméabilité >10 ⁻⁶ m/s et/ou à adapter selon les contraintes du projet (volumes d'eau à gérer) Portance à adapter selon l'usage final
PROTECTION DURABLE DE LA VÉGÉTATION	Protection du gazon et de sa structure racinaire grâce aux 14 mm d'épaisseur des parois des alvéoles

O2D ENVIRONNEMENT • 117 rue Pierre Brizon • 59810 LESQUIN • FR (Siège social)
France : +33 (0)3 20 06 83 76 | contact@o2d.fr • Belgique : +32 (0)487 84 73 62 | contact@o2d.be

www.o2d-environnement.com

6

Soins réservés de modifications techniques et de fautes typographiques. 09. 2021

CERTIFICATIONS DE LA DALLE TTE®

RÉSISTANCE A LA CHARGE STATIQUE	10 Newtons/mm ² (équivalent à 1000T/m ²) - Certification TÜV SUD
CHARGE À L'ESSIEU ET CLASSIFICATION DE PORTANCE	Jusqu'à 20 Tonnes (SLW60) selon la norme DIN 1072 avec une charge par roue maximale de 100kN - Certification TÜV SUD
RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT	100 kN par bloc d'essai de 20 cm de diamètre - Tests GINGER CEBTP
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	Indéformable conformément à la norme ISO 11359 (-20 °C / +60 °C) - Certification TÜV SUD
RÉSISTANCE A LA COMPRESSION	Résistant à la pression selon la norme DIN EN ISO 604 - Certification TÜV SUD Sécurité suffisante selon la norme DIN 14090 « surfaces réservées aux pompiers sur le terrain » (charge par essieu 10t (100 kN)) - Certification TÜV SUD en accord avec l'Arr. du 10 oct. 2005 sur les ERP
USAGE POUR ACCÈS ET VOIES POMPIERS	en accord avec l'Arr. du 31 janvier 1986 sur les bâtiments d'habitation Voie engins : force portante de 160 kN avec 90 kN maximum par essieu pour les ERP (130 kN pour les bâtiments d'habitation) Voie échelle : résistance au poinçonnement de 100 kN sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre
STABILITÉ AUX UV	Résistant aux UV selon la norme DIN 4892-3 (1000 heures d'exposition aux UV et aux intempéries) - Certification TÜV SUD
RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES	Résistant aux intempéries selon la norme DIN EN 438-2, paragraphe 19 - Certification TÜV SUD
EXAMEN DES MÉTAUX LOURDS ET HAP	Examen selon la norme ISO 11885 / SAA-L-1510 / DIN 38405-D24 - Certification TÜV SUD
INNOCUITÉ ENVIRONNEMENTALE	Ecologiquement neutre selon la norme DIN 38415-T06 / DIN 38412-L30 / DIN 38412-L33 - Certification TÜV SUD
RÉSISTANCE AUX SOLVANTS	Résistant aux produits chimiques tels que l'eau déminéralisée, l'essence, l'huile moteur, la soude caustique et l'acide chlorhydrique - Certification TÜV SUD
ANALYSE DU CYCLE DE VIE ET INFORMATIONS SANITAIRES	FDÉS (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) disponible en téléchargement sur la base INIES
PERMÉABILITÉ	3,12 x 10 ⁻³ m/s (Attention, la capacité d'infiltration est dépendante de la totalité du système dalle + fondations) – tests LWG
COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT	Nul pour un débit d'eau de 330 L/h.m ² - Tests Ginger CEBTP

CONDITIONNEMENT | DALLE TTE®

DIMENSIONS	L.80 x l.40 x H.6 cm (± 2 mm)
POIDS	Env. 9 kg / dalle
NBRE MAX. DE DALLES / PALETTE	90 dalles, soit 28,8 m ² Poids palette incluse: env. 830 kg
CAMION COMPLET	30 palettes, soit 864 m ²

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE

› CADENCE DE POSE :

Pose des dalles TTE® (hors découpes) : 20 m² / heure / personne, soit généralement 40 m² / heure pour une équipe de 3 personnes (2 poseurs et 1 approvisionneur).

› **MISE EN CIRCULATION** : 1 semaine après la 2^{ème} tonte (minimum 8 semaines après la pose).

SUBSTRAT DE REMPLISSAGE PRÉ-ENSEMENCÉ O2D® SR VIVACE

DESCRIPTION

O2D® SR VIVACE pré-ensemencé est un mélange criblé de substrat de remplissage et semences, prêt à l'emploi, pour l'engazonnement des dalles TTE®. Il est particulièrement résistant au piétinement et aux **stress climatiques (chaleur, sécheresse)**.

COMPOSITION

Composition du substrat :

- Terre végétale amendée (mélange criblé 0/10 mm : 2/3 terre arable et 1/3 compost NF U 44-551);
- Sable lavé 0/4 mm.

Les proportions sont variables selon la nature des matériaux. Le mélange doit être drainant, structuré et riche en nutriments.

Composition des semences (13 espèces) :

- Graminées vivaces
- Légumineuses
- Achillées
- Paturins
- Plantain
- Pimprenelle

Environ 1,5 à 2 kg de semences par m² de substrat de remplissage.

POINTS FORTS

- **Gain de temps** (pré-ensemencement du substrat).
- Mélange homogène | Substrat drainant, fertile et aéré.
- Résistance à la **chaleur**, à la **sécheresse** et à l'**excès d'humidité**, ainsi qu'au **piétinement**.
- **Complémentarité entre espèces** à l'installation rapide et vivaces à l'installation plus lente.
- **Densité et persistance de la végétation** tout au long de l'année.

CONDITIONNEMENT

- **Big-bag de 1 m³**
 - **Vrac en camion benne semi-remorque** (env. 25 m³)*
 - **Densité** : env. 1100 Kg/m³*
- * en fonction de la composition du substrat

un mois après mise en oeuvre

un an après mise en oeuvre / conditions arides

MISE EN ŒUVRE

DÉFINIR LE VOLUME D'O2D® SR VIVACE PRÉ-ENSEMENCÉ À UTILISER :

Volume SR = surface à couvrir (m²) x 0,04 (m)

Attention : Une fois livré, le **substrat doit être épandu sous 24H** pour éviter la germination hors dalles.

- Epandre le substrat sans compacter.
- Brosser la surface des dalles afin d'atteindre un niveau de remplissage à **-1 cm**.
- Selon les conditions climatiques, notamment en période estivale, **arroser pour permettre la germination** puis diminuer l'arrosage pour conserver une terre humide pendant l'enracinement.

Plaques de liège expansé pur AMORIM — toutes épaisseurs
isolation thermique et phonique des façades, murs, rampants

DESCRIPTION ET ATTRIBUTS

- Produit 100% naturel, composé de résidu d'écorce de liège intégralement renouvelable, chauffé à haute température
- Agglomération naturelle par la subérine présente dans le liège
- Pose en façade extérieure, murs intérieurs, sols sous dalle béton ou chaux, sous plancher flottant.
- Isolation acoustique : absorbe les bruits d'impact et les sons aériens
- Isolation thermique, forte inertie thermique, régulation de température
- Robuste, antistatique et non allergène. Durabilité extrême, résiste aux grandes variations de température, au gel, aux rongeurs, insectes.
- 100% imputrescible, très perspirant, régule l'hygrométrie
- Certifié ACERMI par le CSTB

ELEMENTS TECHNIQUES

Format	1000mm x 500mm +/- 10%
Variantes	Bords droits ou rainurés languette
Epaisseurs	Bords droits : 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm, 300mm Avec languette : 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm, 300mm
Densité	120kg/m ³ +/- 10%
Résistance aux charges	> 3 tonnes au m ² . Convient sous chape. NF P 61-203 (référence DTU 26.2/52.1)
Conductivité thermique	Lambda : 0,040 W / m°C
Tension de rupture traction	0,71 kg / cm ²
Résistance au feu	Classe E. Le liège est inhibiteur de propagation, ne se consume pas en cas de feu.

CONTRÔLE QUALITE ET ENGAGEMENTS

Les plaques de liège sont certifiées être produits avec du liège 100% naturel, aggloméré naturellement avec la subérine présente dans le liège et aucune autre colle ajoutée, le produit est donc garanti sans polyuréthane, sans formaldéhyde. Ce produit ne contient et ne dégage pas de produits toxiques, il est sain et ne représente pas de danger pour l'environnement, s'il est correctement utilisé.

Plaque fibres-gypse FERMACELL

Description du produit

Panneau de construction à bords droits composé de gypse (80%) et de fibres de cellulose (20%) issues du recyclage.

Domaines d'application

Application universelle en plafond, cloison et doublage (demi-cloisons).

Agréments

Agrément Technique Européen	ATE-03/0050
Classement en réaction au feu selon la norme EN 13501-1	A2-s1-d0
Classement en résistance aux chocs selon la norme NF 72-302	HD (Haute Dureté)

Tolérances dimensionnelles pour des plaques de formats standard (humidité constante)

Longueur, largeur	+0 / -3 mm
Différence diagonale	± 2 mm
Tolérance sur l'épaisseur	± 0.2 mm

Valeurs caractéristiques

Densité	1150 ± 50 kg/m ³
Résistance à la flexion	5,8 N/mm ²
Module d'élasticité	3200 N/mm ² ± 500
Cohésion	> 0,15 N/mm ²
Conductivité thermique	λ = 0.32 W/m.°K
Perméance vapeur d'eau (g/m ² .h.mm.Hg)	
Epaisseur (mm)	10 12.5 15 18
Perméance	0.73 0.56 0.51 0.43
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	μ = 13
Valeur du PCS	1305 kJ/kg
Tenue à l'humidité	Variation dimensionnelle après 24h d'immersion : 2%
Résistance à l'arrachement	400N sur plaque de 10mm 500N sur plaque de 12.5mm

Surfaces

La face avant destinée à être vue reçoit une injection à haute pression d'amidon en phase aqueuse, avant d'être calibrée par ponçage. Les marquages et numéros d'agréments sont imprimés sur la face arrière.

Stockage

Emballées et posées à plat sur palettes, les plaques doivent être protégées contre l'humidité, principalement contre la pluie.

Application

Les plaques se découpent à l'aide d'outils courants. Une scie circulaire munie d'une lame dure (carbone de tungstène) est notamment recommandée.

Entr'axe maximum des différents éléments d'ossature

Cloison	≤ l'épaisseur de plaque (mm) x 50
Plafond	≤ l'épaisseur de plaque (mm) x 35
Rampant	≤ l'épaisseur de plaque (mm) x 40

Finition

Enduit, papier peint, peinture, carrelage,...
Si possible tout type de revêtement ouvert à la diffusion.

Dimensions

Formats	10 mm	12.5 mm	15 mm	18 mm
1500 x 1000	•	•	•	•
2400 x 1200	•	•	•	•
2500 x 1200	•	•	•	•
2500 x 600	•	•	•	•
2600 x 1200	•	•	•	•
2800 x 1200	•	•	•	•
3000 x 1200	•	•	•	•

FERMACELL France
30 rue de l'industrie - 92563 Rueil Malmaison Cedex
Tél. : 01 47 16 92 90 - Fax : 01 47 16 92 91
Email : info@fermacell.fr
www.fermacell.fr

Huile de lin AURO N° 143 Avec siccatifs (sans cobalt)

Fiche technique

Nature du produit

Vernis à l'huile de lin pressée à froid, transparent, pour intérieur

Emploi: - Imprégnation hydrofuge pour tous types de bois, à l'intérieur.

- Application sous condition à l'extérieur, uniquement après rajout de 10% au moins de Colorants pour huile AURO N° 150.
- Pour le mélange d'huiles d'imprégnation partielles ou complètes avec l'Huile essentielle d'orange AURO N° 191*.
- Comme liant pur pour huile, pour la fabrication artisanale de peintures à l'huile.

Propriétés techniques

- Bon rendement - Odeur typique du produit lors de l'application et du séchage
- Légèrement brillant - Pouvoir d'imprégnation exceptionnel
- Très adhérent - Sèche très lentement
- Garde son élasticité

Composition: huile de lin, siccatifs (sans cobalt). Les produits naturels ne sont ni exempts d'odeurs, ni d'émissions. Peut entraîner une réaction allergique. Déclaration exhaustive sur www.auro.com.

Teinte: Transparent, légèrement jaunâtre; donne un léger ton de miel au bois. Peut être coloré avec les Colorants pour huile AURO N° 150*.

Procédé d'application: Pinceau

Temps de séchage dans des conditions climatiques normales (23 °C/50% d'humidité relative)

- Sec au toucher: au bout de 48 heures env.; - Peut être recouvert: au bout de 3 jours env.;
- Enlever les restes, en particulier ceux résultant de la phase de polissage dans les 60 minutes suivantes env.
- Dureté finale: Après 4 semaines env.; Pendant cette période, ménager la surface et éviter l'humidité. Une humidité élevée, des températures basses et une surconsommation de produit rallongent considérablement le temps de séchage. Le séchage a lieu grâce à l'absorption d'oxygène (oxydation). Pour cette raison, veillez impérativement à une aération tempérée suffisante pendant la phase de séchage.

Consignes

- Vérifier que le produit est adapté et compatible avec le support.
- Pendant l'application, éviter impérativement l'exposition directe au soleil et l'humidité.
- Température d'application min. 10°C, 85% max. d'humidité relative
- Humidité max. du bois de 12% pour les feuillus et de 15% pour les résineux.
- Des changements de couleur des surfaces traitées peuvent apparaître en cas de contact avec de la limaille de fer ou de la poussière métallique, c'est pourquoi le contact avec ces derniers est à éviter.
- Le produit ne contient pas d'agent biocide. Il est par conséquent conseillé de vérifier si un protecteur de bois est nécessaire, en particulier pour les bois de résineux ou les éléments de construction à dimensions prescrites.
- N'utiliser que des masses pour joints et des bandes adhésives compatibles.
- Bien remuer avant l'emploi.
- Les produits à base d'huile sont thermoplastiques et ramollissent sous l'effet de la chaleur. Avant d'utiliser les surfaces imprégnées d'huile, veillez à un séchage complet.
- Le produit jaunit avec le temps.
- Le cycle de rénovation dépend du degré d'usure et varie de 2-4 ans. Des surfaces fortement exposées et très utilisées nécessitent une rénovation plus fréquente.
- Il est conseillé de vérifier et d'entretenir les surfaces régulièrement ou d'effectuer une application du produit de temps à autre, pour assurer une longévité de la finition.

Densité 0,92 g/cm³ Classe de danger: Néant. En cas de dilution: Inflammable

Viscosité Env. 18 secondes (DIN 4 mm) à 20 °C.

Dilution Avec l'Huile essentielle d'orange AURO N° 191*.

Consommation moyenne par couche d'application: env. 0,03/m². Les quantités consommées dépendent du type de support, du type d'application et de la qualité de la surface. Déterminer la consommation par des essais.

Nettoyage des outils Avec l'Huile essentielle d'orange AURO N° 191. Laver ensuite au Savon végétal AURO N° 411* et à l'eau.

Stockage Stocker le produit dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et hors de la portée des enfants. Conservation à 18 °C dans le contenant d'origine fermé: 24 mois env.

Emballage Fer blanc: Ne recycler que les contenants complètement vides.

Traitement des déchets Recycler les restes de produit desséchés ou les jeter dans les ordures ménagères. Résidus liquides: Code CED 080102 ou 200128, Désignation CED: peintures.

Attention Risque d'auto-inflammation à cause des huiles siccatives. Conserver les chiffons et les outils imprégnés dans un contenant résistant aux flammes ou les laisser sécher individuellement et bien à plat. Veillez à aérer suffisamment et à protéger la peau pendant l'application Tenir le produit hors de la portée des enfants. Respecter les données de la fiche technique et de sécurité.

AURO N° 143

Conseils techniques d'application Huile de lin AURO N° 143 avec siccatifs (sans cobalt)

1. SUPPORT

1.1 Supports adaptés: Tous types de bois non traités, dérivés du bois, dalles en terre non vernies.

1.2 Conditions préalables

Le support doit être ferme, sec, chimiquement neutre, absorbant, propre, exempt de substances suintantes ou réduisant l'adhésion.

2. APPLICATION DES COUCHES – PREMIÈRE APPLICATION

2.1 Type du support: Bois, dérivés du bois

2.1.1 Préparation du support:

- Surfaces de haute qualité: laver, laisser sécher, poncer finement et brosser dans le sens des fibres, dépolir minutieusement.
- Arrondir les angles, nettoyer le support, poncer.
- Laver les bois riches en substances actives et les résineux avec un diluant à l'alcool.

2.1.2 Traitement de base:

- Pour une application au pinceau, diluer avec l'Huile essentielle d'orange AURO N° 191* dans un rapport de 1:2 au moins.
- Une application du produit non dilué est possible sous réserve, après l'avoir réchauffé au bain-marie à une température de 40 °C env.
- Après le séchage, poncer minutieusement avec un papier de verre fin (grain 220) ou avec un feutre à poncer, sans abîmer les angles.
- Dans le cas de supports très absorbants, appliquer le vernis à plusieurs reprises jusqu'à imprégnation totale du support.

- Enlever impérativement les excès de produit avant le séchage, dans un délai de 30 minutes max., à l'aide d'un pinceau propre ou d'un chiffon non pelucheux, ou les faire pénétrer dans le support.

2.1.3 Traitement ultérieur

- tel que décrit au point 2.1.2. Dans le cas d'une application du produit dilué, diluer dans un rapport de 1:1 au moins, avec l'Huile essentielle d'orange AURO N° 191*.

- Ou appliquer les cires AURO N° 171, 971, 981*. Dans ce cas, imprégner le support au préalable avec l'Huile essentielle d'orange AURO N° 191* dans un rapport de 1:3 au moins.

2.2 Type de support: dalles en terre cuite non vernies

- Traitement de base et traitement ultérieur: voir 2.1.2 ou 2.1.3

3. RÉNOVATION

3.1 Type de support: Surfaces exposées à une très forte usure ou surfaces endommagées en bois et dérivés du bois - Entretien

3.1.1 Préparation du support

Enlever les couches abîmées ou non adaptées, ainsi que les parties du bois abîmées ou devenues grises.

3.1.2 Préparation du support: tel que décrit au point 2.1.1.

3.1.3 Traitement de base et traitement ultérieur: comme décrit aux points 2.1.2 et 2.1.3.

3.2 Type de support: Couches de peinture intactes sur du bois ou dérivés du bois - Entretien

3.2.1 Préparation du support:

- Bien nettoyer la surface et poncer légèrement. Enlever complètement les anciennes couches de peinture non adhérentes.

3.2.2 Préparation du support en cas d'enlèvement de l'ancienne couche de peinture: tel que décrit au point 2.1.1.

3.2.3 Traitement de base et traitement ultérieur: tel que décrit aux points 2.1.2 et 2.1.3.

UTILISATION COMME LIANT POUR HUILE

Fabriquer soi-même des peintures à l'huile bon marché:

3.4.1 Laisser macérer le pigment, mélangé avec un peu d'huile essentielle d'orange AURO N°191 et de Vernis à l'huile pendant au moins une journée.

Ajouter ensuite le reste de vernis à l'huile, pour lier. Bien mélanger. Ou

3.4.2 rajouter jusqu'à un max. de 20% de Colorants pour huile AURO N° 150. Attention: Tenir compte d'un rallongement possible du temps de séchage.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Laver les surfaces avec un peu d'eau et utiliser le Nettoyant pour laque et lasure AURO N° 435* selon le degré de saleté de la surface.

- Ne pas utiliser de bases/lessives (par exemple solutions à base d'ammoniac, solutions alcalines) ou des nettoyants récurant et abrasifs.

Les indications et suggestions figurant dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Ces indications et suggestions poursuivent un but d'information et de conseil, mais ne dispensent pas, pour autant, l'acheteur ou l'utilisateur de vérifier si le produit correspond effectivement à l'utilisation qu'il souhaite en faire. C'est pourquoi, ces indications n'engagent aucune obligation et aucune responsabilité, d'un point de vue juridique. Le recours à nos conseils professionnels ne saurait donner naissance à un rapport de conseiller à consultant. Les informations figurant dans cette fiche technique perdent leur validité lors de la parution d'une nouvelle version. Etat au: 03.05.2021

AURO Pflanzenchemie AG • Alte Frankfurter Straße 211 • D-38122 Braunschweig • Tél. + 49 5 31 2 81 41 0 • www.auro.com

Sols linoleum U4 P3

marmoleum® linear

version compacte 29-33 ml env. x 2 m

version decibel 19 dB 29-33 ml env. x 2 m

créons un environnement meilleur

marmoleum® linear

Créer des espaces confortables

La gamme de revêtement de sol Marmoleum Linear a été conçue pour créer des environnements à la fois contemporains, chaleureux et accueillants, dans un cadre naturel. Un cadre confortable qui favorise la concentration, le plaisir de travailler, la collaboration et l'apprentissage. Inspirée par la nature, la collection Linear vous permet de créer des espaces qui répondent parfaitement aux besoins actuels. Destinée pour toutes les zones à fort trafic U4 P3, Marmoleum Linear conjugue aussi esthétisme et solidité.

5253 | bleached gold 5248 | urban silver

Créer des espaces confortables

Se sentir chez soi partout

Avec cette nouvelle collection Linear, nous proposons une gamme séduisante et fonctionnelle qui vous permet de créer des environnements agréables résolument toujours plus naturels où vous vous sentez vraiment chez vous.

CONFORTABLE PAR NATURE

- Jusqu'à **97 % de matières premières d'origine naturelle**
- Jusqu'à **68 % de matières renouvelables ou biosourcées**
- **Très faible impact environnemental** (selon FDES marmoleum 2.5 mm disponible sur INIES)
- Qualité de l'air intérieur : **Classe A+**
- Version acoustique **19 dB** disponible

CONFORTABLE PAR LE DESIGN

- Une palette aux **couleurs neutres et intemporelles**
- Un **motif directionnel** qui favorise le guidage et le zoning
- Une gamme qui inspire la concentration, l'apprentissage, les échanges et la détente

CONFORTABLE À L'USAGE

- **Durable** par sa conception dans la masse
- **Fonctionnel** par ses motifs masquant les éventuelles imperfections du support
- **Facile d'entretien** avec sa finition exclusive Topshield3
- Naturellement **bactériostatique**

* Performance ACV selon EPD (hors France)

Selon la réglementation française, les FDES sont disponibles sur base INIES <http://www.inies.fr/accueil/> ou téléchargeables sur notre site.

5253 | bleached gold

Annexe 23 : Fiche technique Marmoleum, Forbo, page 3.

Caractéristiques techniques

Marmoleum 2.5 mm répond aux exigences des normes EN ISO 24011
Marmoleum Decibel répond aux exigences des normes EN 686

	Marmoleum 2,5 mm	Marmoleum decibel
Conformité NF EN 14041	Oui	Oui
Réaction au feu	NF EN 13501-1 C _g -s1 ⁽¹⁾	C _g -s1 ⁽¹⁾
Réaction au feu - Rapport d'essai	n°89214258.02br-2 (TUV Rheinland)	n°11-1093 (Université Gent)
Résistance au glissement	NF EN 13893 Classe D5 (μ ≥ 0,30)	Classe D5 (μ ≥ 0,30)
Accumulation charges électrostatiques	NF EN 1815 E ≤ 2 kV, Antistatique	E ≤ 2 kV, Antistatique
Conductivité thermique	NF EN ISO 10456 0,17 W/(m.K), convient au plancher chauffant	0,17 W/(m.K), convient au plancher chauffant
Avis technique / DTA	CSTB n°12/12-1615_V1 ⁽²⁾	n°12/15-1701_V1,1 ⁽²⁾
Apte à l'emploi dans les locaux UPEC au plus classés	Cahier 3782_V2 CSTB U4 P3 E1/2 C2 ⁽³⁾	U4 P3 E1/2 C2 ⁽³⁾
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346 2,5 mm	3,5 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340 1,5 mm	1,5 mm
Masses surfacique totale	NF EN ISO 23997 2 900 g/m ²	3 100 g/m ²
Efficacité acoustique au bruit de choc déclarée	NF EN ISO 717-2 ΔL _w = ≤ 7 dB	ΔL _w = 19 dB
Spécifications	NF EN ISO 24011	NF EN 687
Classe d'usage résidentiel	NF EN ISO 10874 23	23
Classe d'usage commercial	NF EN ISO 10874 34	33
Classe d'usage industriel léger	NF EN ISO 10874 43	41
Résistance à la chaise à roulettes	NF EN 425 (ISO 4918) Oui	Oui
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1 0,08 mm	0,20 mm
Exigence norme poinçonnement	≤ 0,15 mm	≤ 0,30 mm
Solidité des couleurs à la lumière	NF EN ISO 105-B02 ≥ 6	≥ 6
Exigence solidité des couleurs	≥ 6	≥ 6
Résistance aux taches	NF EN ISO 26987 Oui	Oui
Résistance au glissement	DIN 51130 R9	R9
Flexibilité	NF EN ISO 24344 Ø 40 mm	Ø 40 mm
Traitement de surface	TOPSHIELD ³	TOPSHIELD ³
Propriétés bactériostatiques	ISO 22196 (4) Oui	Oui
Résistance à la brûlure de cigarette	NF EN 1399 Oui	Oui
Format	Lés	Lés
Largeur des rouleaux	NF EN ISO 24341 2 m	1,90 m - 2 m
Longueur des rouleaux	NF EN ISO 24341 29-33 ml env.	29-33 ml env.
Colle Forbo préconisée	418 euroflex lino polaris	540 eurosafe special
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE Conforme ⁽⁵⁾	Conforme ⁽⁵⁾
Emissions dans l'air : TVOC* à 28 jours	NF EN 16516 < 50 µg/m ³ (6)	< 50 µg/m ³ (6)
Garantie	10 ans	10 ans
Fabrication	Fabrication européenne	Fabrication européenne

⁽¹⁾ Valable sur support bois ou incombustible A1f ou A2f, testé en pose collée / Satisfait à la réglementation M3

⁽²⁾ décor state hors avis technique

⁽³⁾ Convient aussi pour les locaux U3P3

⁽⁴⁾ Suit strictement les protocoles d'entretien et de désinfection donnés par Forbo pour une protection optimale contre les agents infectieux

⁽⁵⁾ Les articles (produits) ne contiennent pas de substances de la liste candidate en vigueur publiée par l'ECHA (substances très préoccupantes) à déclarer dans le cadre du règlement REACH

⁽⁶⁾ Certificat d'émissions envoyé sur demande au service technique tel +33(0)3.26.77.30.55 * TVOC : composés organiques volatils totaux : quantité émise dans l'air intérieur

Toutes les entrées de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité). Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement). L'écologie du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires / Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.

Retrouvez-nous sur

créons un environnement meilleur

FORBO SARLINO SAS
63, rue Gosset
BP 62717
51055 Reims Cedex - France

Système de management certifié responsable social.

Contact France
Tél: 03 26 77 30 30
info-produits@forbo.com
echantillon@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

Contact Départements et Régions d'Outre-Mer
Ile Maurice / Maghreb
Tél: +33 3 26 77 35 00
info.flooring.sc@forbo.com
www.forbo-flooring.fr

FLOORING SYSTEMS

Annexe 23 : Fiche technique Marmoleum, Forbo, page 16.

Peinture à la Chaux Naturelle Intérieure - MINERALIS

Nom commercial :
MINERALIS

Peinture à la chaux naturelle sans émanation A+ - peinture décorative intérieure disponible dans de nombreuses couleurs - applicable sur tout support - peinture pour chambre d'enfants, salon, pièce à vivre.

DESCRIPTION PRODUIT Peinture Minérale à base de Chaux Naturelle :

Notre Peinture NUANCES MINÉRALES CHAUX est une peinture naturelle (ou peinture bio) minérale intérieure à base de chaux aérienne pour la décoration intérieure. Lisse, cordée ou nuancée, cette peinture crée une atmosphère unique dans votre cadre de vie. Notre peinture à la chaux naturelle est sans émanation (A+) et est idéale pour les chambre d'enfants, salons, pièces à vivre.

Pour votre choix de couleur, nous vous conseillons vivement de commander nos échantillons Mineralis avant de passer votre commande de peinture. En effet, malgré tous nos efforts de calibrage et pour des raisons techniques d'affichage, nous ne pouvons garantir la correspondance totale entre la réalité et les couleurs du nuancier affiché, l'affichage des teintes dépendant de votre écran et de sa résolution. Par ailleurs les noms sont parfois évocateurs de nuances perçues différemment en fonction des individus.

Mineralis est disponible en kits (chaux en pâte + colorant liquide) de 2.5 kg, 5 kg et 2*5 kg.

Fabriqué en France dans notre usine Arcane Industries.

AVANTAGES PRODUIT

- Application facile
- Aspect décoratif minéral mat profond
- Sans solvant ni odeur
- Perméable à la vapeur d'eau
- Idéal pour chambres à coucher
- Peut s'appliquer en mono couche selon la couleur à couvrir (avec notre sous-couche).

DESTINATION

Tous les murs intérieurs de votre maison.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Sans sous couche :

- enduit à la chaux
- ciment
- pierres naturelles brutes (non friables, sinon appliquer au préalable notre fixateur Fixefond)

Avec sous-couche Primalis :

- plaque de plâtre,
- anciennes peintures

APPLICATION OUTILS REQUIS

Brosse à chauler, Spalter.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces doivent être saines : homogènes, propres, sèches, solides, absorbantes, non grasses, chimiquement neutres et prêtes à peindre. Pour un résultat impeccable, un mur doit être parfaitement préparé avant tout travail de peinture si vous ne voulez pas voir des imperfections ressortir une fois le mur peint.

Sur des supports enduits à la chaux, humidifier sans excès. Sur des supports ciment, plaque de plâtre, anciennes peintures, appliquer notre sous-couche pour peintures minérale PRIMALIS. Dans les cas de support fermé (par exemple : peinture glycéro ou peinture

acrylique brillante ou satinée), notre sous couche sera impérativement appliquée après ponçage / dépolissage du support au papier verre.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DU PRODUIT : Chaque kit contient une base neutre et un flacon de colorant liquide. Mélanger MINERALIS avec un malaxeur adapté sur une perceuse puis verser doucement sous agitation le contenu du flacon correspondant à la couleur choisie jusqu'à obtenir une teinte uniforme.

RECOMMANDATIONS

- S'applique en 2 couches à 12 heures d'intervalle avec une brosse à chauler en mouvements croisés.
- Tout mur commencé doit être réalisé sans s'arrêter, dans le frais pour éviter toute trace de raccords.
- Température d'application : minimum 5°C - maximum 25°C.
- Ce produit naturel a un aspect final texturé , il est normal de voir des petits grains sur le support final qui disparaîtront à l'application. (il faut bien masser le support)

PROTECTION

Notre peinture à la Chaux NUANCES MINERALES a été formulée pour être laissée telle quelle dans les pièces à vivre ne craignant pas les taches. **Sa protection contre l'eau et les taches** peuvent être renforcées par l'utilisation de notre Imperméabilisant ARCAFUGE matériaux poreux exemple pour utilisation en salle de bain ou cuisine. Attendre 48 Heures avant d'appliquer ARCAFUGE matériaux poreux sur notre peinture à la Chaux NUANCES MINERALES.

ARCAFUGE permet aussi de fixer la couleur afin d'éviter des traces sur les vêtements ou main.

L'utilisation d'ARCAFUGE pourra entraîner une modification légère de la teinte (aspect plus foncé). Les coloris et aspects qui figurent sur nos nuanciers sont données à titre indicatif. L'effet final pourra varier en fonction des conditions d'application (geste de l'opérateur, température d'application..).

SÉCHAGE

MINERALIS sera sec en 48 heures.

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

CONSOMMATION

- Environ 150 g/m² et par couche, soit 300 g pour 2 couches
- Attention à noter que si votre support est très texturé la consommation pourrait être doublée.

CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel. Sur tout seau entamé, il est conseillé de déposer un filet d'eau à la surface de la peinture pour le conserver plus longtemps.

Iconographie

Couverture : Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000. Quatrième de couverture - Visuels 3D réalisés sur Sketchup et V-Ray par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 1 - Localisation de la région Île-de-France, et carte des Yvelines avec localisation de la commune de Jambville (en rouge) : Carte des EPCI des Yvelines au 1er janvier 2019 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_intercommunalit%C3%A9s_des_Yvelines

/ Région Ile-de-france, localisation, Region Département France.fr <https://www.regions-departements-france.fr/region-ile-de-france.html>

Fig 2 - Carte de Monsieur Lanchantin, 1899 et localisation du moulin des Noquets : Archives Départementales des Yvelines et Mairie de Jambville.

Fig 3 - Carte postale "Environs de Meulan - Jambville, Place de l'Église", XIXe siècle : <https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes-postales/france/78-yvelines/autres--non-classes/78-jambville-place-de-l-eglise-cafe-verneuil-joye-bal-1770218464.html>

Fig 4 - Carte postale "Moulin des Rigoles, Jambville par Montalet", XIXe siècle : <https://cartorum.fr/carte-postale/132877/jambville-moulin-des-rigoles-jambville-par-montalet>

Fig 5 - Plan de Jambville : Géoportail

Fig 6 - Château de Jambville : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Jambville

Fig 7 - Carte des protections de Jambville : Atlas des Patrimoines.

Fig 8 - Carte des communes du Vexin français, Parc naturel régional du Vexin français : <http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/revision-charte/>

Fig 9 - Vallée de l'Epte, Parc naturel régional du Vexin français : <http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/territoire/>

Fig 10 - Les couleurs conseillées pour les menuiseries d'après le référentiel RAL : Guide pratique du Vexin français : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/77/document_fichier_fr_menuiseries.pdf

Fig 11 - Localisation des différents roches présentés dans le Vexin, Guide pratique du Vexin français : http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/77/document_fichier_fr_menuiseries.pdf

Fig 12 - Schéma de principe des différentes couches d'enduit http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/76/document_fichier_fr_maconneries.pdf

Fig 13 - Carte des moulins de France en 1809 de la statistique de 1809 : Le moulin et le meunier, Claude Rivals.

Fig 14 - Carte des cours d'eau dans le PNR Vexin français montrant les six principaux bassins versants : Parc Naturel régionale du Vexin français

Fig 15 - Détail du cadastre de 1824 avec la localisation des trois moulins de Jambville : Cote 3P2 1293, Archives départementales des Yvelines

Fig 16 - Carte postale ancienne du moulin du Petit Damply : Geanet

Fig 17 - Plan d'intendance de Jambville, 1781 : Cote C4448, Archives départementales des Yvelines

Fig 18 - Plan de l'administration du cadastre de 1824 et détail sur le moulin et la ferme du petit Damply. : cote 3P2 1290, Archives départementales des Yvelines

Fig 19 - Plan du cadastre remembré, 1948-1952 : cote 5Num 3017, Archives départementales des Yvelines

Fig 20 - Parcelle du moulin, cadastre 2023 : Geoportail.gouv

Fig 21 à 23 - Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 24 - Plan masse de l'existant réalisé sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 25 à 47 - Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 48 - Plan du RDC de l'existant réalisé sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 49 à 54 - Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 55 - Plan du R+1 de l'existant réalisé sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 56 à 58 - Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 59 - Plan du R+2 de l'existant réalisé sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 60 à 64 - Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 65 - Plan du R+2 de l'existant réalisé sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 66 à 70 : Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 71 - Schéma d'une roue à augets : <https://beprettybyfatym.ma/moulin-%C3%A0-roue-horizontale-k.html>

Fig 72 - Photographie personnelle prise le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 73 - Roue à augets : http://cabane-en-bois.fr/Renovation_moulin.html

Fig 74 - Schéma du mécanisme du moulin du petit Damply : dossier de pré-inventaire du service patrimoine, Archives départementales des Yvelines - cote 2718W 119.

Fig 75 à 77 - Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 78 - Schéma meule et trémie : dossier de pré-inventaire du service patrimoine, cote 2718W 119, Archives départementales des Yvelines

Fig 79 à 81 - Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 82 et 83 - Cartographies des altérations des élévations nord et est réalisées sur AutoCAD par Camille Frachon.

Fig 84 à 94 - Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 95 et 96 - Cartographies des altérations des élévations ouest et sud réalisées sur AutoCAD par Camille Frachon.

Fig 97 à 102 - Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 103 - Réponse du maire de Jambville par mail, capture d'écran.

Fig 104 - Photographie personnelle prise le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 105 - Pôle communal pour la petite enfance public « Les chérubins », Mordelles : Google Map.

Fig 106 - Le centre culturel et bibliothèque, Cany-Barville : <https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-256193-cany-barville-mediatheque-les-semailles-horaires-et-animations-d-ete>

Fig 107 - Le 50 Coworking, Méré : <https://www.le-50.fr/actualites/portfolio/sous-tous-les-angles/>

Fig 108 - La Source, Sainte-Eulalie : <https://latrame07.fr/la-source/>

Fig 109 et Fig 110 - Visuels 3D réalisés sur Sketchup et V-Ray par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 111 - Photographie personnelle prise le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 112 à 114 - Visuels 3D réalisés sur Sketchup et V-Ray par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 115 et 116 - Tableau - Catégories et types d'ERP : <https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F32351>

Fig 117 - Illustration et visuel d'un mobilier dans le commerce adapté aux PMR : Guide illustré accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, Ministère de la Transition écologique et Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019%2007%20guide_DHUP_erp-existants.pdf ; Visuel 3D réalisé sur Sketchup et V-Ray par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 118 - Illustration du passage PMR : Guide illustré accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants, Ministère de la Transition écologique et Ministère de la cohésion

des territoires et des relations avec les collectivités territoriales https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019%2007%20guide_DHUP_erp-existants.pdf

Planches p.55 - réalisée sur AutoCad et dessinée à la main par Johanna Di Lullo. Images de référence (en partant de haut en bas et de droite à gauche) : École, ZMIK, Suisse ; Please Feel Invited KPIS Kindergarten, 2020 ; Cascina Otto House, Studio wok ; Corps de ferme réhabilité, Bolley Toiture ; One Design Office, Merah / Design project, Feray Büyüksari ; Nursery "Pluchke" Ukkel, ZAmponne Architectuur ; Office, Maab design studio & Khaled Mustafa, KSA.

Planche p.56 - réalisée sur AutoCad et dessinée à la main par Johanna Di Lullo. Images de référence (en partant de haut en bas et de droite à gauche) : Please Feel Invited, KPIS Kindergarten, 2020 / Aire de jeu créatif et imaginaire, Frost collective, Sydney ; Daycare centre, ZAmponne Architectuur ; École WeGrow, BIG, New-York.

Planche p.57 - réalisée sur AutoCad et dessinée à la main par Johanna Di Lullo. Images de référence (en partant du haut et de droite à gauche puis en bas) : One Design Office, Merah Northcote ; Chalet en pierres, Cacère Espagne / Office, Maab design studio & Khaled Mustafa, KSA.

Planche p.58 - réalisée sur AutoCad et dessinée à la main par Johanna Di Lullo. Images de référence (en partant du haut et de droite à gauche puis en bas) : The DUO Coffee shop, Lobby Rénovation ; DLS Offices, Hanoi.

Planche p.59 - réalisée sur AutoCad et dessinée à la main par Johanna Di Lullo. Images de référence (en partant du haut puis bas) : Bushwick-Reingold, Durukan Design ; Pfizer Offices, Istanbul ; pas de nom, flickr / Beyazit State Library, Tabanlıoğlu Architects ; Yancoal Offices, Sydney.

Planche p.60 - réalisée sur AutoCad et dessinée à la main par Johanna Di Lullo. Images de référence (en partant du haut puis bas) : Puffalo Universal Group ; Private office, Financial company, New-York / Séparateur de bureau Belong, Cors' Aménagement Buromag SA ; Desks, Furniture Design.

Planche p.61 - réalisée sur AutoCad et dessinée à la main par Johanna Di Lullo. Images de référence (en partant du haut puis bas) : Wooden backdrop,

Studio Malagon ; Transformation d'une ferme, MHPM architectes, Fribourg / Bureau & claustra sur mezzanine, Guillaume Cordary ; Orangerie, Yangju.

Planche p.62 - réalisée sur AutoCad et dessinée à la main par Johanna Di Lullo. Images de référence (en partant du haut puis bas) : pas de nom ; Hotel Brooklyn Bridge / Rénovation maison irlandaise, Jean-Claude Girard ; Havas Group Offices, Sydney.

Planche p.63 : Pizzeria Interior Design, Heavenly Crust ; Cala Senna House / Espace de coworking et de co-créativité, Lille, Coralie Vasseur ; Coperaco Café, Harrison.

Fig 119 - Plan de masse du projet réalisé sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 120 à 123 - Visuels 3D réalisés sur Sketchup et VRay par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 124 - Plan du projet, commerce et cafétéria réalisé sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 125 et 126 - Visuels 3D réalisés sur Sketchup et VRay par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 127 - Plan du projet, RDC du coworking réalisé sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 128 - Visuel 3D réalisé sur Sketchup et VRay par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 129 et 130 - Plans du projet, R+1 et R+2 du coworking réalisés sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 131 - Visuel 3D réalisé sur Sketchup et VRay par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 132 - Plan du projet, R+3 du coworking réalisé sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 133 - Visuel 3D réalisé sur Sketchup et VRay par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 134 - RAL 6021 Vert pâle

Fig 135 - Visuel 3D réalisé sur Sketchup et VRay par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 136 - Plan du projet, RDC de la crèche réalisé sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 137 - Visuel 3D réalisé sur Sketchup et VRay par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 138 - Nuancier des couleurs des intérieurs de la crèche, RAL et composition personnelle.

Fig 139 - Plan du projet, R+1 de la crèche réalisé sur AutoCAD par Johanna Di Lullo.

Fig 140 à 142 - Visuels 3D réalisés sur Sketchup et VRay par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 143 - Photographie personnelle prise le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 144 - Visuel 3D réalisé sur Sketchup et VRay par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Frachon.

Fig 145 à 149 - Photographies personnelles prises le 10.02.2023 au Panasonic Lumix DMC-FZ1000.

Fig 150 - Coulinage de la maçonnerie : <https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/en-images-sur-les-echafaudages-au-coeur-des-travaux-a-la-cathedrale-du-mans-c618431e-9d56-11ed-8527-233d34cc2458>

Fig 151 - Détails sur l'application d'un enduit de finition sur un dégrossi : photo personnelle.

Fig 152 - Traitement des bois de charpente : <https://charpentebois.com/bois-de-charpente/traitement/>

Fig 153 - Parking végétalisé, O2D Environnement : <https://www.o2d->

environnement.com/solution/dalle-gazon-o2d-green-dalle-engazonnee/

Fig 154 - Création d'une nouvelle roue à augets, Atelier Le Ber : <https://www.ateliersleber.fr/realisations/roue-a-augets-moulin-du-xveme-siecle/>

Fig 155 - Liège et plaques de liège expansé : <https://www.eco-logis.com/boutique/isolation/liege-panneaux-isolation-thermique-phonique/>

Fig 156 - Détails sur le Fermacell, Fermacell : <https://www.e-sfic.fr/p/plafonds-cloisons-isolation/plaque-rigide-fermacell-2-bords-aminicis-grande-hauteur-3x1-20-A3046608>

Fig 157 - Ponçage du parquet bois avec une ponceuse à bande : <https://maison-carpentier.com/ponceuses-a-parquet/>

Fig 158 - Détails sur le sol en linoléum Marmoleum, Forbo : <https://www.forbo.com/flooring/fr-be/produits/linoleum/cfn0go>

Fig 159 - Devis des travaux restauration de la dépendance nord réalisé par Margaux Loyer.

Fig 160 - Devis des travaux restauration du bâtiment du moulin réalisé par Margaux Loyer.

Fig 161 - Devis des travaux restauration de la crèche réalisé par Margaux Loyer.

Fig 162 - Visuel 3D réalisé sur Sketchup et VRay par Johanna Di Lullo. Montage sur Photoshop par Camille Fr

